

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea di Scienze dell'Amministrazione Digitale

Titolo

Il dato nella transizione digitale della PA

Relatore/Relatrice

Arrotta Prof. Matteo

Candidato

Saglia Alessandro

Matricola 1059531

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1. Introduzione	4
2. La digitalizzazione dei dati nella PA	6
2.1. <i>Cenni storici sulla digitalizzazione della PA</i>	6
2.1.1. Origini e presa di coscienza (anni '70 - fine '80).....	6
2.1.2. Informatizzazione normativa e frammentazione (anni '90 - primi 2000).....	9
2.1.3. Codificazione del paradigma digitale (2005 - oggi).....	14
2.2. <i>Stato attuale della digitalizzazione nella PA.....</i>	17
3. La protezione dei dati nella PA.....	21
3.1 <i>Le fonti normative italiane ed europee sulla privacy.....</i>	22
3.1.1 L'evoluzione della disciplina in materia di protezione dei dati personali: dalla normativa italiana alla dimensione europea	22
3.1.2 I principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679.....	25
3.1.3 L'impatto del GDPR sull'organizzazione e sull'azione della pubblica amministrazione.....	27
3.1.4 I diritti dell'interessato e il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione alla luce del GDPR	31
3.2. <i>La cybersicurezza applicata ai dati</i>	34
3.2.1 Principi di sicurezza dell'informazione e quadro NIS	35
3.2.2 Misure organizzative e amministrative di sicurezza nella PA.....	39
3.2.3 Misure tecniche di protezione dei sistemi informativi pubblici	42
3.2.4 Minacce, rischi e strategie di mitigazione nei sistemi informativi della PA	45
4. La condivisione dei dati nella PA.....	50
4.1. <i>La trasparenza amministrativa e la disciplina del riuso dei dati</i>	50
4.1.1. Trasparenza amministrativa e accesso ai dati pubblici.....	50
4.1.2. Il riuso dei dati pubblici e la circolazione dei dati.....	55
4.2. <i>Infrastrutture tecniche per la trasmissione dei dati</i>	60
4.2.1. L'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità nel sistema sanitario (INI).....	61
4.2.2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).....	67
5. I dati nei servizi digitali della pubblica amministrazione: analisi di casi studio.....	72
5.1. <i>Dall'identità digitale nazionale all'ecosistema europeo dell'identità.....</i>	73
5.1.1. Evoluzione dei sistemi di identità digitale: SPID, CIE ed eIDAS	73
5.1.2. Architettura e governance del dato nei sistemi di identità digitale	79
5.1.3. Protezione dei dati personali e criticità: verso l'EUDI Wallet e l'IT Wallet	82
5.2. <i>App IO</i>	84
5.2.1. Architettura e funzionamento	84

5.2.2. Governance del dato e modello di responsabilità.....	87
5.2.3. Criticità, IT Wallet e prospettive evolutive	90
6. Conclusioni	95
Bibliografia	98
Sitografia.....	99
Riferimenti normativi	100
Giurisprudenza.....	102

1. Introduzione

Il dato è diventato, nel corso degli ultimi decenni, l'elemento strutturale attorno al quale si organizza l'azione della pubblica amministrazione italiana. Non più mero contenuto di un documento o strumento accessorio di un procedimento, esso costituisce oggi una risorsa fondamentale per l'erogazione dei servizi digitali, la programmazione delle politiche pubbliche e il funzionamento delle infrastrutture di interoperabilità che connettono le amministrazioni tra loro e con i cittadini. In questa prospettiva, la transizione digitale della pubblica amministrazione non può essere valutata esclusivamente in termini di innovazione tecnologica o di efficienza organizzativa: impone una riflessione più ampia sul modo in cui il dato viene trattato, protetto e condiviso all'interno dell'apparato pubblico.

L'approccio adottato nel presente elaborato riflette una prospettiva duplice, che unisce la dimensione giuridico-amministrativa propria del corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione Digitale a quella tecnica maturata nell'ambito del percorso parallelo in Ingegneria Informatica. Tale doppia formazione ha orientato tanto la scelta dei temi trattati quanto il livello di approfondimento riservato ad alcuni aspetti tecnici, in particolare nelle sezioni dedicate alla cybersicurezza e alle infrastrutture di interoperabilità, che in un elaborato esclusivamente giuridico-amministrativo avrebbero potuto essere trattati in modo più superficiale. A ciò si aggiunge un'esperienza professionale diretta nell'ambito della governance dei sistemi digitali sanitari della Regione Piemonte, che ha reso possibile osservare concretamente le dinamiche analizzate nel testo: la distanza tra il quadro normativo e la sua attuazione, le complessità organizzative legate all'interoperabilità e le sfide quotidiane che le amministrazioni affrontano nel trattamento e nella protezione dei dati. Tale esperienza ha orientato la selezione di alcuni casi esemplificativi trattati nel testo, in particolare quelli relativi all'INI, al FSE e ai provvedimenti del Garante in ambito sanitario, nei quali è stato possibile osservare direttamente le dinamiche descritte.

Il presente elaborato muove infatti da una constatazione ricorrente nell'analisi della digitalizzazione amministrativa: quella di uno scarto strutturale tra il quadro normativo, progressivamente maturo e articolato, e la sua concreta attuazione, spesso frammentata, disomogenea e ritardata rispetto agli obiettivi dichiarati. Tale tensione non costituisce un'anomalia contingente, bensì una caratteristica persistente del processo di trasformazione digitale della PA italiana, che emerge con continuità dall'esame storico delle prime informatizzazioni fino alle più recenti infrastrutture nazionali per l'interoperabilità dei dati.

L'analisi è organizzata attorno a tre dimensioni del dato nella pubblica amministrazione: la digitalizzazione, la protezione e la condivisione. Il secondo capitolo ricostruisce il percorso storico attraverso cui il dato ha acquisito centralità nell'azione amministrativa,

evidenziando come le riforme normative abbiano sistematicamente anticipato le trasformazioni organizzative, generando uno scarto persistente tra ambizione legislativa e prassi amministrativa. Il terzo capitolo esamina il quadro della protezione dei dati personali, dall'evoluzione normativa all'impatto organizzativo del GDPR sulla pubblica amministrazione, e ne analizza il complemento tecnico nella disciplina della cybersicurezza: se la protezione dei dati definisce il *cosa*, ovvero quali informazioni possono essere raccolte, trattate e conservate e in quali condizioni, la cybersicurezza ne definisce il *come*, garantendo che tali trattamenti avvengano su infrastrutture sicure e resilienti. Il quarto capitolo approfondisce le politiche di condivisione e riuso dei dati pubblici, evidenziando come il principio del cosiddetto "once only" e le politiche di open data restino, in larga misura, realizzazioni normative più che operative. Il quinto capitolo, infine, analizza due casi di studio, ovvero i sistemi di identità digitale e l'app IO, scelti per la loro trasversalità rispetto all'intero ecosistema dei servizi pubblici digitali: una carenza nella loro implementazione non incide su un singolo servizio, ma sull'efficacia complessiva della digitalizzazione amministrativa.

L'obiettivo non è formulare un giudizio complessivo sulla digitalizzazione della PA italiana, quanto piuttosto rendere esplicite le dinamiche attraverso cui il gap tra norma e prassi si produce e si riproduce, e identificare i nodi in cui tale tensione risulta più acuta e rilevante per la tutela dei diritti dei cittadini.

2. La digitalizzazione dei dati nella PA

2.1. Cenni storici sulla digitalizzazione della PA

Per comprendere pienamente e consapevolmente le modalità con cui il dato è oggi trattato nella pubblica amministrazione italiana, è necessario soffermarsi preliminarmente sul percorso storico della transizione digitale. Solo attraverso tale ricostruzione è infatti possibile collocare l'evoluzione del dato nel quadro delle trasformazioni organizzative e procedurali che hanno progressivamente interessato l'apparato amministrativo.

Il dato non è sempre stato concepito come risorsa autonoma. In una prima fase, esso era strettamente connesso al documento cartaceo e alla sua funzione certificativa all'interno del procedimento: non esisteva come elemento separabile dal documento stesso e rivestiva un rilievo prevalentemente interno e circoscritto. Con l'avvio dei processi di informatizzazione e il successivo consolidamento di dinamiche di digitalizzazione più ampie, i dati hanno progressivamente acquisito una centralità nell'azione amministrativa, affrancandosi almeno in parte dal tradizionale vincolo documentale.

È proprio questa trasformazione a rendere indispensabile un inquadramento storico, al fine di comprendere l'attuale disciplina dei dati e il valore giuridico che gli è oggi riconosciuto.

2.1.1. Origini e presa di coscienza (anni '70 - fine '80)

Non sarebbe corretto pensare che la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana abbia avuto origine con l'avvento di Internet. Più correttamente, l'avvio del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione può essere ricondotto a una risposta ai limiti strutturali della burocrazia tardo-novecentesca, una risposta che ha trovato nella tecnologia un fattore abilitante e propulsivo. In questa fase storica sarebbe tuttavia più opportuno parlare di informatizzazione, intesa come introduzione di strumenti di elaborazione automatica dei dati, piuttosto che di digitalizzazione in senso pieno, intesa come trasformazione complessiva delle modalità di esercizio del potere amministrativo¹.

¹ ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in "Diritto Pubblico", 2019, n. 2, p. 364, con richiamo a G.B. Gerace, *L'informazione nella pubblica amministrazione*, 1977.

In questo quadro si inseriva il Rapporto Giannini². Redatto nel 1979 dall'allora Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per le Regioni, Massimo Severo Giannini, questo documento nasceva dal lungo processo di crisi della pubblica amministrazione italiana, che ha avuto origine fin dall'approvazione della Costituzione e si è segnata per centralismo, sovrapposizione di competenze e scarsa efficienza. Pur non potendo ancora parlare di digitalizzazione in senso moderno, tale rapporto analizzava in modo sistematico i limiti emersi, in particolare tra gli anni Sessanta e Settanta, con l'espansione dello Stato sociale, la nascita delle regioni e la crisi economica, e proponeva una ristrutturazione dell'apparato statale, ponendo le basi culturali e organizzative sulle quali, decenni dopo, si sarebbero innestate le politiche di digitalizzazione. Il rapporto, infatti, non parlava di digitalizzazione in sé, ma introduceva la prospettiva di integrare "flussi informativi" nelle varie fasi del procedimento amministrativo, in un'ottica di implementare una maggiore governance del controllo della spesa. In quegli stessi anni, la dottrina iniziava a interrogarsi sulla possibilità che l'atto amministrativo potesse essere formato e conservato mediante strumenti elettronici, anticipando questioni che diventeranno centrali solo nei decenni successivi³. Si tratta comunque di un rapporto che non ebbe direttamente seguito a causa della rigidità del sistema burocratico-amministrativo dell'epoca e dell'assenza di una strategia tecnologica concretizzata.

Nel frattempo, la pubblica amministrazione continuava a mantenere il proprio modello "arcaico", basato prevalentemente su archivi cartacei, su procedimenti rigidi e sequenziali e su una gestione manuale dell'informazione⁴. Ma al contempo cominciavano ad emergere i primi esempi di informatica nella pubblica amministrazione, spesso confinati a specifici compiti e uffici e privi di un'applicazione ad ampio spettro, ma solitamente dedicati a specifiche operazioni, in assenza di un concetto di interoperabilità. Uno dei primi esempi riguarda il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato che già nel 1966 installò un Olivetti Elea 9003⁵ come "centro elettronico di contabilità pubblica",

² MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato*, relazione al Parlamento, 16 novembre 1979.

³ GIOVANNI DUNI, *L'utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell'emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell'atto amministrativo elettronico*, in "Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana", 1978.

⁴ GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 501 ss.

⁵ L'Olivetti Elea 9003 (1959) fu il primo grande calcolatore elettronico italiano interamente a transistor, sviluppato dalla Divisione Elettronica Olivetti diretta da Mario Tchou. Destinato a grandi imprese e amministrazioni, rappresentò una tappa fondamentale nell'avvio dell'informatica industriale in Italia.

finalizzato a elaborare più rapidamente i bilanci dello Stato e a ridurre gli errori nella rendicontazione finanziaria⁶.

Il decennio successivo venne caratterizzato da un lento processo di informatizzazione degli uffici pubblici e da alcuni passaggi, pur in assenza di un coordinamento sistematico⁷ di tale evoluzione. Rimane predominante il concetto per cui l'informatica era chiamata a risolvere problemi molto verticali e specifici, e non si era ancora in grado di concepire concetti quali la compatibilità tra sistemi diversi, men che meno l'interoperabilità tra sistemi tramite standard comuni. Si tratta infatti di processi il cui output è ancora "analogico", pur essendo prodotto tramite processi informatici. Non si può quindi ancora parlare di trasformazione amministrativa intesa come ridefinizione delle modalità di esercizio del potere pubblico⁸. Questi primi approcci al digitale non impattarono direttamente sul cittadino né sui processi decisionali, ma riguardarono principalmente "strumenti interni" e, in particolare, settori quali la contabilità (ad esempio bilanci, stipendi, pensioni) e le basi dati (anagrafi di vario genere), caratterizzati dall'essere particolarmente affini alla protezione dei dati personali tramite sistemi digitali⁹.

Per completare il contesto, è inoltre importante sottolineare che le pubbliche amministrazioni dell'epoca non disponevano di personale interno con competenze informatiche e si affidavano quindi alle grandi aziende del settore (come IBM, Olivetti e Italsiel). Da ciò ne conseguiva che la Pubblica Amministrazione non giocava un ruolo di progettista delle soluzioni che adottava, quanto piuttosto di acquirente, adottando sistemi già esistenti, spesso pensati per contesti aziendali privati e adattati per quanto possibile alle diverse esigenze, con conseguente scostamento tra domanda pubblica ed offerta privata¹⁰.

Questo scompensò portò gradualmente a maturare l'idea che l'informatica potesse essere non solo uno strumento tecnico verticale, per alcuni compiti, ma anche una leva di riorganizzazione per mitigare alcune problematiche della PA, garantendo al contempo

⁶ Archivio Storico Olivetti, *Un Elea per la contabilità dello Stato*, Archivi Digitali Olivetti, Ivrea, <https://archividigitaliolivetti.archivistoricolivetti.it/oggetti/192460-un-elea-per-la-contabilita-dello-stato>.

⁷ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), *Informatica e Pubblica Amministrazione nel processo di riforma*, Atti della Conferenza nazionale, Roma, 1981, Parte I.

⁸ ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in "Diritto Pubblico", 2019, n. 2, pp. 363-366.

⁹ GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, parte VI.

¹⁰ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), *Informatica e Pubblica Amministrazione nel processo di riforma*, Atti della Conferenza nazionale, Roma, 1981, Parte I.

maggior efficienza e trasparenza, anche nell'ottica di concepire scelte più "data-driven", con la concretizzazione del principio sancito nell'art. 97 della Costituzione quale buon andamento della PA, tradizionalmente interpretato come esigenza di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa¹¹.

È comunque opportuno ribadire che ancora non esisteva un coordinamento centrale legato all'informatizzazione; numerose regioni ed enti locali sviluppavano e implementavano soluzioni autonomamente, con conseguente mancata interoperabilità e sprechi di risorse pubbliche derivanti dallo sviluppo di diverse soluzioni a problemi simili. Tale fenomeno può essere letto, in termini più attuali, come una forma embrionale di "data silos"¹², ossia di sistemi informativi isolati che non comunicano tra loro e che impediscono una gestione integrata dei dati¹³.

Al contempo, rimaneva centrale il procedimento amministrativo legato al documento cartaceo, che, in mancanza di riforme adeguate (dovute anche in parte alle resistenze culturali a tali cambiamenti), limitava gli ambiti di diffusione dell'informatizzazione.

Possiamo quindi identificare, tra gli anni '70 e gli anni '80, una prima fase di consapevolezza e sperimentazione nell'ambito dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, pur con un approccio molto settoriale e una mancanza di visione unitaria, che tuttavia risultò cruciale per preparare il terreno alla rivoluzione che sarebbe avvenuta da lì a pochi anni¹⁴.

2.1.2. Informatizzazione normativa e frammentazione (anni '90 - primi 2000)

Gli anni '90 del secolo scorso si aprirono con una serie di riforme strutturali che attraversarono la Pubblica Amministrazione, incidendo tanto sull'organizzazione interna della macchina amministrativa quanto sulle modalità di esercizio dell'azione pubblica. Trainate dal trattato di Maastricht¹⁵ e dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, emerge una serie di misure orientate a una crescente attenzione all'efficienza, alla

¹¹ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3ª ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 155-156, sul principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e sulla nozione di "amministrazione di risultato".

¹² Gartner, *IT Glossary - Data Silo*, definizione disponibile nel Gartner IT Glossary, che definisce il data silo come un repository isolato di dati non facilmente accessibile o integrabile con altri sistemi informativi.

¹³ FORMEZ, *L'informatica nella pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive*, Roma, 1986.

¹⁴ GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, parte VI.

¹⁵ Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), 7 febbraio 1992.

razionalizzazione delle risorse e alla responsabilizzazione della dirigenza pubblica. In questo contesto prende forma l'idea di un'"amministrazione di risultato"¹⁶, orientata non soltanto alla legittimità formale dell'atto, ma anche alla qualità e all'efficacia dell'azione compiuta.

L'informatizzazione passò quindi da una fase in cui rappresentava un mero strumento tecnico settoriale a una fase di espansione più ampia, entrando progressivamente nel processo di modernizzazione dell'apparato pubblico¹⁷ e ponendo le premesse per una diversa gestione delle informazioni e dei dati amministrativi¹⁸.

Un primo esempio di questo sviluppo fu rappresentato dal d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39¹⁹, che istituiva l'AIPA, ossia l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Questo organo nacque con l'obiettivo di superare la frammentazione dei sistemi informatici all'interno della PA italiana, già descritta in precedenza, attraverso funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sui sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche²⁰.

Per la prima volta l'informatica pubblica non venne più lasciata esclusivamente all'iniziativa dei singoli enti, ma divenne oggetto di un tentativo di regia centrale, anche tramite pareri sui contratti informatici e strumenti di razionalizzazione della spesa. Non si tratta ancora di una vera digitalizzazione dell'azione amministrativa, ma emerge una nuova consapevolezza: i sistemi informativi non possono più essere concepiti come realtà isolate, bensì come sistemi compatibili e coordinati tra loro²¹.

Si può quindi leggere l'istituzione dell'AIPA come un primo tentativo di costruire una forma embrionale di governance dell'infrastruttura informatica pubblica a livello nazio-

¹⁶ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3ª ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 106-107, sulla nozione di "amministrazione di risultato" e sul principio di buon andamento ex art. 97 Cost.

¹⁷ GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996, parte VI.

¹⁸ GHERARDO CARULLO, "Dati, banche dati e interoperabilità dei sistemi informatici nel settore pubblico", in *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 257-259.

¹⁹ d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche".

²⁰ d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, in particolare artt. 4, 5 e 6, in tema di indirizzo, controllo e pareri sui contratti informatici.

²¹ MARIO G. LOSANO, *Introduzione, Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XXXI-XXXVII.

nale, segnando un passaggio dall'informatizzazione spontanea a un'attenzione istituzionale più strutturata alla gestione dei sistemi e, indirettamente, dei dati amministrativi.

Un'ulteriore grande innovazione del decennio riguardò la Legge 241 del 1990²². Questa norma, innovativa per l'epoca, introdusse una serie di principi che, ad oggi, costituiscono ancora il cuore del procedimento amministrativo, in particolare la trasparenza amministrativa e il diritto all'accesso e alla partecipazione all'azione amministrativa²³. Venivano inoltre introdotti il termine del procedimento amministrativo, in un'ottica di procedimentalizzazione, e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione²⁴.

Con l'introduzione di questi principi emerse quindi la necessità di garantire la tracciabilità dei dati e, di conseguenza, una strutturazione e un'organizzazione coerenti delle informazioni all'interno dei sistemi informativi pubblici.

Un'altra serie di riforme, fondamentali per la digitalizzazione, furono le cosiddette "Riforme Bassanini"²⁵. Si trattò di un insieme di interventi normativi introdotti tra il 1997 e il 1999 dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica Franco Bassanini, che incisero in modo significativo sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione²⁶. Questo complesso di riforme era finalizzato alla semplificazione dei procedimenti, alla riduzione degli adempimenti formali e ad una più chiara distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, rafforzando al contempo la responsabilizzazione della dirigenza²⁷.

Non si trattava ancora di una riforma esplicitamente orientata alla digitalizzazione. Tuttavia, l'affermazione di un modello di amministrazione più attento ai risultati, ai tempi del procedimento e all'efficienza nell'impiego delle risorse poneva le basi organizzative per una diversa gestione delle informazioni all'interno dell'apparato pubblico.

²² Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

²³ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 90-98 (sui principi del procedimento e sulla partecipazione).

²⁴ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 106-107, sulla nozione di "amministrazione di risultato" e sul principio di buon andamento ex art. 97 Cost.

²⁵ Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

²⁶ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 113-120.

²⁷ GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Il Mulino, 1996, parte finale.

L'esigenza di monitorare i procedimenti, controllare i tempi e le responsabilità e garantire maggiore trasparenza rendeva infatti sempre più evidente la necessità di sistemi informativi coerenti e strutturati. In questo quadro i dati, pur non ancora concepiti come risorse autonome, iniziavano ad assumere un ruolo sempre più rilevante come elementi funzionali al buon andamento dell'azione amministrativa²⁸.

Un ulteriore passaggio decisivo fu il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico in materia di documentazione amministrativa²⁹. Con tale intervento, il legislatore provvedeva ad una sistematizzazione organica della disciplina relativa alla formazione, conservazione e validità dei documenti amministrativi, introducendo in modo espresso il riconoscimento del documento informatico e della firma digitale. Non si trattava più soltanto di utilizzare strumenti informatici per produrre documenti destinati ad essere poi materializzati su supporto cartaceo. Per la prima volta, il supporto digitale viene considerato, in sé, idoneo a rappresentare validamente l'atto amministrativo.

Questo passaggio segnò una discontinuità significativa rispetto alla fase precedente: il documento non era più necessariamente legato al supporto fisico, ma poteva esistere e circolare in forma informatica con piena efficacia giuridica³⁰. Si affermò così un principio di equivalenza tra documento cartaceo e documento informatico, che apriva la strada ad una progressiva smaterializzazione dell'azione amministrativa e a una diversa concezione dei dati, non più soltanto contenuto statico di un archivio, ma elementi suscettibili di essere generati, trasmessi e conservati in forma digitale. È qui che la digitalizzazione iniziò ad assumere un significato più compiuto, pur rimanendo ancorata a una struttura amministrativa in larga parte tradizionale.

Malgrado gli interventi normativi degli anni Novanta e il riconoscimento del documento informatico con il d.P.R. 445/2000, la fase restò comunque caratterizzata da una significativa frammentazione³¹ nell'attuazione concreta dell'informatizzazione. Le singole amministrazioni continuarono infatti a mantenere soluzioni tecniche non omogenee, spesso sviluppate in modo autonomo e con livelli di implementazione diversi.

²⁸ GHERARDO CARULLO, *"I dati nel procedimento amministrativo"*, *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022.

²⁹ d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

³⁰ GHERARDO CARULLO, *"I dati nel procedimento amministrativo"*, *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022.

³¹ MARIO G. LOSANO, *Introduzione, Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XXXI-XXXVII.

Il coordinamento centrale, pur formalmente rafforzato dall'istituzione dell'AIPA, non riusciva ancora a tradursi in una piena uniformità dei sistemi informativi.

Permaneva così una situazione in cui l'informatica coesisteva con il modello amministrativo tradizionale, senza sostituirlo integralmente. Il documento cartaceo manteneva un ruolo centrale³², anche quando affiancato da strumenti digitali, e l'interoperabilità tra le banche dati era ancora limitata. Si assistette quindi ad una digitalizzazione “a macchia di leopardo”³³, nella quale innovazioni normative e sperimentazioni tecnologiche non trovarono sempre un'immediata corrispondenza nella prassi amministrativa uniforme. Questo scenario evidenziava come, alla vigilia degli anni Duemila, il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione fosse ancora in una fase di transizione, più normativa che sostanziale, e lontana da una piena integrazione sistemica dei dati e dei flussi informativi.

Nonostante l'introduzione di principi innovativi e l'avvio di un coordinamento centrale, la fase che si collocò tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila rimase comunque segnata da una persistente frammentazione attuativa. Le singole amministrazioni, pur muovendosi all'interno di un quadro normativo sempre più orientato alla digitalizzazione, continuavano a adottare soluzioni tecniche diverse, spesso sviluppate in autonomia e con livelli di implementazione non omogenei. Il coordinamento nazionale esisteva formalmente, ma faticava a tradursi in una reale uniformità dei sistemi informativi e in una piena interoperabilità tra le basi dati.

Si assistette così a una modernizzazione discontinua, in cui innovazioni legislative e strumenti tecnologici avanzavano più rapidamente rispetto alle prassi organizzative. Il documento informatico venne riconosciuto e disciplinato, ma il documento cartaceo manteneva ancora una posizione centrale nell'operatività quotidiana degli uffici. L'informatizzazione si sovrapponeva spesso ai procedimenti esistenti senza una vera reingegnerizzazione dei processi³⁴, talvolta generando duplicazioni e, di conseguenza, maggiori complicazioni anziché semplificazioni.

³² GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Il Mulino, 1996, parte VI (persistenza del modello cartaceo).

³³ CNIPA, *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione*, Roma, 2003.

³⁴ ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in “*Diritto Pubblico*”, 2019

Alla vigilia dell'adozione del Codice dell'Amministrazione Digitale³⁵, il sistema si trovava quindi in una condizione di transizione: la dimensione normativa appariva ormai matura per un salto di qualità, mentre quelle organizzative e culturali risultavano ancora disomogenee. È proprio da questa tensione tra ambizione sistemica e attuazione frammentata che maturerà l'esigenza di una codificazione organica del paradigma digitale, destinata a trovare una prima ed esauriente espressione nel 2005.

2.1.3. Codificazione del paradigma digitale (2005 - oggi)

Il passaggio dall'informatizzazione settoriale alla formalizzazione organica del paradigma digitale si compì all'inizio degli anni Duemila, quando il legislatore prese progressivamente atto che gli interventi frammentari adottati nel decennio precedente non erano sufficienti a garantire una trasformazione effettiva dell'apparato amministrativo³⁶. Le norme sul documento informatico, sulla firma digitale e sulla trasmissione telematica degli atti avevano certamente introdotto innovazioni significative³⁷, ma continuavano a operare su piani distinti, senza una visione complessiva capace di ricondurre la digitalizzazione in un quadro sistemico coerente. La modernizzazione digitale appariva ancora come un insieme di strumenti. Non come un modello.

È in questo contesto che maturava la scelta di procedere a una codificazione organica della materia, concretizzatasi nell'adozione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82³⁸, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Con il CAD il digitale non era più oggetto di interventi episodici, ma diventava asse portante dell'azione amministrativa. Il legislatore non si limitava a disciplinare singoli istituti tecnici, bensì intendeva ridefinire, almeno sul piano normativo, le modalità ordinarie di esercizio delle funzioni pubbliche³⁹. La digitalizzazione assunse così una

³⁵ MARIO G. LOSANO, *Introduzione, Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XXXI-XXXVII.

³⁶ MARIO G. LOSANO, *Introduzione, Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XXXI-XXXVII.

³⁷ d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 20-23.

³⁸ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale".

³⁹ MARIO G. LOSANO, *Introduzione, Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XXXI-XXXVII.

dimensione strutturale, incidendo sull'organizzazione, sui procedimenti e sulle relazioni tra amministrazione e cittadini.

Particolarmente significativo era il riconoscimento di diritti di cittadinanza digitale⁴⁰. Il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione, la piena validità giuridica del documento informatico e l'equivalenza tra la comunicazione telematica e quella cartacea⁴¹ non costituivano soltanto innovazioni tecniche, ma segnavano anche un mutamento di prospettiva. Il digitale non era più una scelta discrezionale dell'amministrazione. Diventava una modalità giuridicamente rilevante e tutelata. Il principio di neutralità del supporto, che poneva sullo stesso piano il documento cartaceo e quello informatico, rappresentava, in questo senso, una rottura rispetto alla tradizionale centralità del supporto materiale nell'azione amministrativa.

La scelta codificatoria, tuttavia, non era priva di implicazioni problematiche. Il CAD tentò di imprimere una trasformazione organizzativa attraverso lo strumento normativo, configurando la digitalizzazione come obbligo giuridico prima ancora che come maturazione spontanea delle strutture amministrative⁴². Il diritto precedeva dunque l'organizzazione: le amministrazioni vennero chiamate a adeguare processi, competenze e sistemi informativi a un modello delineato dal legislatore, ma non sempre disponevano delle risorse e delle capacità necessarie per farlo in modo uniforme. Si creò così una tensione tra l'ambizione normativa e la realtà operativa.

L'attuazione del paradigma digitale risultava infatti disomogenea⁴³. In molte realtà, il documento informatico conviveva a lungo con quello cartaceo, le procedure telematiche si sovrapponevano a quelle tradizionali e l'interoperabilità tra i sistemi informativi restava incompleta. La digitalizzazione per legge delineava un modello ideale di amministrazione digitale che faticava a consolidarsi nella prassi quotidiana. La norma anticipava la trasformazione, ma non poteva sostituirsi alla revisione effettiva dei processi organizzativi.

⁴⁰ d.lgs. 82/2005, artt. 3-7.

⁴¹ d.lgs. 82/2005, artt. 20 e 48.

⁴² ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in *"Diritto Pubblico"*, 2019

⁴³ Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, Relazione conclusiva, 2017, https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documenti-parlamentari/indiceetesti/022bis/014/intero.html.

A questo quadro si aggiunse l'instabilità del testo codicistico. Fin dalla sua adozione, il CAD era stato infatti oggetto di ripetuti interventi correttivi e modificativi⁴⁴, che ne riscrivettero progressivamente parti rilevanti nel tentativo di adeguarlo all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze di policy. La normativa in materia digitale appariva così in continua trasformazione, con il rischio che il quadro regolatorio cambiasse più rapidamente della capacità delle amministrazioni di implementarlo. Quando la norma evolve a un ritmo superiore a quello della riorganizzazione interna, si genera un attrito sistemico⁴⁵ che complica il consolidamento del paradigma.

Parallelamente, nel corso degli anni mutò anche l'oggetto stesso della digitalizzazione. Se nella fase iniziale il fulcro del CAD era rappresentato dal documento informatico e dalla sua efficacia giuridica, progressivamente emerse una diversa centralità dei dati⁴⁶. L'attenzione si spostò dall'atto al contenuto informativo che esso veicola. I dati non erano più soltanto un elemento interno al documento, ma diventavano un'entità autonoma, suscettibile di raccolta, trattazione e condivisione tra amministrazioni diverse. La digitalizzazione non coincideva più con la mera smaterializzazione del supporto, bensì con la riorganizzazione dei flussi informativi che attraversavano l'apparato pubblico.

Questo spostamento fu significativo. I dati tendevano a configurarsi come infrastruttura amministrativa, come nodo di connessione tra sistemi informativi e come presupposto per l'erogazione dei servizi digitali. L'azione amministrativa non si limitava più a produrre atti digitali, ma si strutturava attorno alla gestione e alla circolazione delle informazioni. Fu un passaggio meno evidente rispetto alla smaterializzazione del documento, ma più profondo. Ed è proprio su questa trasformazione che, nei capitoli successivi, si innesteranno le questioni relative alla protezione, alla condivisione e al riuso dei dati pubblici.

Il mutamento concettuale trovava ulteriore impulso nel contesto europeo. Con l'Agenda Digitale europea del 2010⁴⁷, il digitale veniva progressivamente inteso non soltanto come strumento di efficienza amministrativa, ma anche come leva di crescita economica e di innovazione sistemica. Si affermava il lessico della *digital transformation*. La pubblica amministrazione era chiamata non solo a informatizzare le procedure esistenti, ma anche

⁴⁴ d.lgs. 235/2010; d.lgs. 179/2016; d.lgs. 217/2017.

⁴⁵ ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in "Diritto Pubblico", 2019

⁴⁶ GHERARDO CARULLO, "I dati nel procedimento amministrativo", *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁴⁷ Commissione europea, *A Digital Agenda for Europe*, COM(2010) 245 final.

a ripensare i propri modelli organizzativi alla luce delle potenzialità offerte dalle tecnologie dell'informazione. Il paradigma si ampliava e si consolidava, assumendo una dimensione che trascende la mera disciplina del documento informatico.

Al termine di questo percorso il paradigma digitale risultava ormai formalmente codificato nell'ordinamento italiano. I dati erano riconosciuti come elemento strutturale dell'azione amministrativa e non più come mero contenuto di un atto. Permaneva tuttavia una distanza tra previsione normativa e attuazione concreta, tra il modello delineato dal legislatore e la capacità effettiva delle amministrazioni di tradurlo in una prassi uniforme. È su questo scarto che si collocava l'analisi dello stato attuale della digitalizzazione, nella quale la questione non è più quella della codificazione del digitale, bensì della sua piena integrazione operativa nel sistema pubblico.

2.2. Stato attuale della digitalizzazione nella PA

Se nel paragrafo precedente si è ricostruito il percorso attraverso il quale la digitalizzazione è stata progressivamente formalizzata nel diritto positivo, occorre ora soffermarsi sulla fase attuale, in cui tale paradigma trova una concreta traduzione organizzativa e infrastrutturale. La digitalizzazione non costituisce più soltanto un principio normativo o un obiettivo programmatico, ma rappresenta oggi un elemento strutturale dell'azione amministrativa, inserito stabilmente nei processi decisionali, nei flussi documentali e nelle modalità di interazione con cittadini e imprese. Non è più soltanto una questione di validità del documento informatico. È una questione di architettura del sistema pubblico.

L'attenzione si sposta così dal piano della codificazione a quello dell'implementazione. La trasformazione digitale entra nella struttura operativa dello Stato⁴⁸ e si concretizza attraverso un insieme coordinato di infrastrutture, piattaforme e standard comuni che ridisegnano le modalità di produzione, gestione e circolazione delle informazioni pubbliche. I dati, che nella fase precedente erano prevalentemente ricondotti alla dimensione dell'atto e alla sua efficacia giuridica, assumono oggi un ruolo diverso: non sono più soltanto contenuto di un documento, ma diventano elemento relazionale, presupposto dell'interoperabilità e base per l'erogazione dei servizi digitali. È su questa dimensione infrastrutturale che si misura la maturità del paradigma digitale.

⁴⁸ Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2022-2024, AgID / Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Parte I (Visione e principi).

Uno degli elementi più evidenti dell'assetto attuale è l'emergere di un'architettura a piattaforme nazionali, finalizzata a superare la frammentazione storica dei sistemi informativi locali e a garantire standard omogenei in tutto il territorio.

L'identità digitale, ad esempio, attraverso sistemi come SPID e la Carta d'Identità Elettronica, costituisce oggi un'infrastruttura abilitante per l'accesso ai servizi pubblici online. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente centralizza una funzione tradizionalmente distribuita, trasformando i dati anagrafici in una risorsa condivisa e costantemente aggiornata. Analogamente, piattaforme quali PagoPA e l'app IO non rappresentano soltanto strumenti tecnologici, ma anche modalità organizzative attraverso le quali lo Stato costruisce un'interfaccia unificata con cittadini e imprese⁴⁹.

La logica che sorregge tale assetto è quella della piattaforma. Non più sistemi isolati, ma nodi interconnessi. Non più dati custoditi esclusivamente dall'ente che li ha prodotti, ma informazioni destinate a circolare all'interno di un ecosistema pubblico integrato. I dati tendevano così a perdere la dimensione di "proprietà" dell'amministrazione che li detiene per assumere quella di elemento funzionale al sistema nel suo complesso. Si tratta di un mutamento non soltanto tecnico, ma anche culturale e organizzativo, poiché implica la ridefinizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dell'informazione pubblica.

In tale prospettiva assume particolare rilievo il principio del cosiddetto "once only"⁵⁰, secondo cui il cittadino non dovrebbe essere chiamato a fornire più volte le medesime informazioni alla pubblica amministrazione. I dati, una volta acquisiti, devono poter circolare tra amministrazioni diverse secondo regole di interoperabilità e standard condivisi. L'interoperabilità non è più un'opzione, ma una condizione strutturale del sistema. Essa si traduce nell'adozione di interfacce applicative comuni, nella cooperazione tra le banche dati e nella progressiva costruzione di un ambiente in cui lo scambio informativo costituisce la regola. Il centro del processo non è più il singolo procedimento. È il flusso informativo che lo attraversa.

Questo assetto ha registrato un'accelerazione significativa con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare nell'ambito della Missione 1, Componente

⁴⁹ d.l. 179/2012 (SPID); d.lgs. 82/2005, art. 64 (identità digitale); d.P.C.M. 194/2014 (ANPR); d.l. 76/2020 (rafforzamento piattaforme nazionali); Documentazione istituzionale PagoPA S.p.A.

⁵⁰ Commissione europea, *EU eGovernment Action Plan 2016-2020*; Piano Triennale per l'Informatica nella PA, sezione interoperabilità.

l⁵¹, dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per la prima volta la trasformazione digitale diventa oggetto di un investimento finanziario massiccio e sistematico, finalizzato alla migrazione verso infrastrutture cloud, al rafforzamento dell'interoperabilità e alla diffusione di servizi digitali standardizzati. La digitalizzazione non è più soltanto un obiettivo di modernizzazione amministrativa. Diventa politica pubblica strategica.

In questo quadro, i dati emergono sempre più chiaramente come un asset strategico⁵². Esso è prodotto in formato nativamente digitale, è oggetto di scambio tra amministrazioni, costituisce base per l'analisi e la programmazione delle politiche pubbliche ed è al tempo stesso oggetto di tutela e regolazione. Non si tratta più soltanto di garantire la validità dell'atto informatico, ma di governare un patrimonio informativo che alimenta servizi, processi decisionali e relazioni istituzionali. Il dato diventa così uno snodo centrale dell'azione amministrativa contemporanea, punto di intersezione tra efficienza, trasparenza e responsabilità.

In questa evoluzione si inserisce progressivamente anche l'uso di sistemi di intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione⁵³. Tali strumenti, basati sull'elaborazione di grandi volumi di dati e sulla capacità di individuare correlazioni informative complesse, vengono impiegati in ambiti diversi, dal supporto alle decisioni amministrative all'analisi dei flussi documentali, fino alla gestione di servizi altamente complessi. L'intelligenza artificiale non si configura, in questa fase, come sostituzione della decisione pubblica, ma come strumento di affiancamento e supporto, destinato a migliorare la capacità di lettura e di gestione dei dati disponibili.

L'ingresso dell'Intelligenza Artificiale nel sistema pubblico solleva, tuttavia, questioni rilevanti. L'utilizzo di algoritmi su basi dati amministrative implica scelte in termini di qualità dei dati, trasparenza dei criteri di elaborazione, responsabilità decisionale e tutela dei diritti degli interessati. Il trattamento automatizzato delle informazioni può accrescere l'efficienza e la capacità analitica dell'amministrazione, ma richiede al contempo garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali⁵⁴, di non discriminazione e di

⁵¹ Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, 2021, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.

⁵² Piano Triennale per l'Informatica nella PA, parte su valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

⁵³ Commissione europea, *White Paper on Artificial Intelligence*, 2020; Dipartimento per la Trasformazione Digitale, *Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2022-2024*.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2016/679, art. 22 (decisioni automatizzate).

verificabilità dei processi decisionali. I dati, in questo scenario, non sono soltanto una risorsa organizzativa. Diventano un elemento sensibile, il cui utilizzo deve essere regolato in equilibrio tra innovazione e tutela.

Tale evoluzione non si presenta in modo uniforme né priva di criticità. Accanto ai progressi registrati nei piani infrastrutturali e finanziari, permangono differenze territoriali significative⁵⁵, con amministrazioni che hanno raggiunto livelli avanzati di digitalizzazione e altre che faticano a adeguarsi agli standard richiesti. Le competenze digitali interne non risultano sempre omogenee e la dipendenza da fornitori esterni per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi solleva interrogativi in termini di autonomia tecnologica e di capacità effettiva di governo dei dati. Inoltre, la tensione tra la centralizzazione delle piattaforme nazionali e l'autonomia organizzativa degli enti territoriali talvolta genera frizioni nella definizione delle responsabilità e delle modalità di attuazione.

Il paradigma digitale appare dunque maturo sul piano della progettazione e delle infrastrutture di base. L'attuazione resta però disomogenea. La digitalizzazione è entrata stabilmente nella struttura operativa dello Stato, ma non ha ancora prodotto effetti uniformi in tutti i settori dell'azione amministrativa e su tutto il territorio nazionale. È su questa distanza tra architettura delineata e applicazione concreta che si colloca l'analisi dello stato attuale, consapevoli che la piena integrazione dei dati come infrastruttura amministrativa non implica soltanto sfide organizzative, ma pone anche rilevanti questioni in materia di tutela, responsabilità e garanzie dei diritti degli interessati.

La progressiva centralità dei dati nell'azione amministrativa rende evidente che la trasformazione digitale non può essere valutata esclusivamente in termini di efficienza o di innovazione organizzativa. Quanto più il dato diventa infrastruttura del sistema pubblico, tanto più assumono una dimensione sensibile sotto il profilo della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. La circolazione, l'integrazione e l'elaborazione delle informazioni pubbliche implicano, infatti, scelte rilevanti in materia di protezione dei dati personali, di sicurezza e di responsabilità dell'amministrazione. La digitalizzazione, pertanto, non si esaurisce nella costruzione di piattaforme e standard comuni, ma richiede un equilibrio costante tra la valorizzazione del patrimonio informativo e la tutela dei diritti degli interessati. È su questo equilibrio che si innesta il tema della protezione dei dati nella pubblica amministrazione.

⁵⁵ Commissione Parlamentare di inchiesta sulla digitalizzazione della PA, Relazione conclusiva 2017.

3. La protezione dei dati nella PA

Nel percorso fin qui sviluppato è emersa con chiarezza la centralità dei dati nell'azione della pubblica amministrazione, soprattutto alla luce della progressiva transizione dal trattamento analogico a quello digitale. Non si è trattato soltanto di una trasformazione tecnologica. È cambiato il modo stesso in cui l'informazione viene prodotta, organizzata e utilizzata all'interno dei procedimenti amministrativi. In parallelo, il principio di trasparenza, affermatosi in modo sistematico con la legge 7 agosto 1990, n. 241⁵⁶, ha imposto una nuova concezione del rapporto tra amministrazione e cittadino, fondata sulla conoscibilità dell'azione pubblica e sull'accesso ai documenti amministrativi. In questo contesto, diventa inevitabile interrogarsi su quali dati debbano essere resi pubblici e quali, invece, debbano essere sottratti alla diffusione, individuando con precisione il perimetro entro cui la pubblica amministrazione è legittimata a trattare e proteggere le informazioni.

La crescente digitalizzazione ha infatti ampliato la quantità e la qualità dei dati trattati, rendendoli più facilmente aggregabili, trasferibili e analizzabili. I dati non sono più soltanto il presupposto materiale di un singolo provvedimento. È divenuto un elemento strutturale dell'organizzazione amministrativa, capace di incidere sulla pianificazione, sul controllo e sulla valutazione delle politiche pubbliche. Non a caso, in dottrina e nel dibattito pubblico, è stato definito "l'oro del nuovo millennio" per sottolinearne il valore strategico ed economico⁵⁷. Questa evoluzione, tuttavia, comporta un rischio evidente: quello di considerare i dati come una risorsa autonoma, talvolta quasi sganciata dalla sua funzione originaria nel procedimento, con la conseguente necessità di rafforzare le garanzie a tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

In tale prospettiva, la protezione dei dati riveste un ruolo centrale nel sistema di digitalizzazione amministrativa. L'adozione di politiche pubbliche sempre più orientate all'analisi delle informazioni disponibili, secondo modelli di decisione data-driven, accresce l'importanza di assicurare correttezza, sicurezza e proporzionalità nei trattamenti effettuati dalle amministrazioni⁵⁸. I dati divengono così al tempo stesso strumento di governo e oggetto di tutela. Definire i confini tra trasparenza e riservatezza, tra esigenze

⁵⁶ Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

⁵⁷ V. MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

⁵⁸ OECD (2019), *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

di efficienza e protezione dei diritti, rappresenta una delle sfide principali della pubblica amministrazione digitale e costituisce il fulcro del presente capitolo.

3.1 Le fonti normative italiane ed europee sulla privacy

3.1.1 L'evoluzione della disciplina in materia di protezione dei dati personali: dalla normativa italiana alla dimensione europea

L'affermazione di una disciplina organica in materia di protezione dei dati personali è strettamente connessa alla progressiva informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei sistemi economici occidentali. A partire dagli anni Settanta, la crescente capacità di raccolta ed elaborazione automatizzata delle informazioni ha reso evidente che la tradizionale nozione di riservatezza, intesa come diritto a essere lasciati soli, non fosse più sufficiente a tutelare l'individuo nell'ambiente tecnologico emergente⁵⁹. Non si trattava soltanto di impedire intrusioni nella vita privata. Era necessario garantire un controllo effettivo sui flussi informativi relativi alla persona, in un contesto in cui l'informazione diventava sempre più facilmente aggregabile, trasferibile e replicabile⁶⁰.

In questo scenario si colloca la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981⁶¹, primo strumento internazionale vincolante dedicato al trattamento automatizzato dei dati personali. Essa nasce con l'obiettivo di assicurare un livello minimo di tutela comune tra gli Stati aderenti e di favorire la cooperazione internazionale in un'epoca in cui i flussi informativi iniziavano a oltrepassare stabilmente i confini nazionali, come emerge dal suo Preambolo⁶². Il passo successivo è rappresentato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³, adottata nel quadro della costruzione del mercato unico, con una duplice finalità esplicitata nei considerando 3 e 7: garantire un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e assicurare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea. La tutela dei dati personali si colloca così al crocevia tra la garanzia dei diritti fondamentali,

⁵⁹ STEFANO RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 1995 (seconda ed.), cap. III, "Controllo e privacy della vita quotidiana".

⁶⁰ V. MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

⁶¹ Consiglio d'Europa, Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981.

⁶² Convenzione n. 108/1981, Preambolo.

⁶³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.

in particolare del diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU, e l'integrazione economica europea⁶⁴.

In Italia, la direttiva è recepita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675⁶⁵, primo intervento organico in materia di protezione dei dati personali. La legge introduce un sistema articolato di condizioni di liceità del trattamento, di obblighi informativi, di notificazioni e di controlli preventivi, affiancato dall'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità amministrativa indipendente. L'impostazione è fortemente improntata alla dimensione formale degli adempimenti, in linea con le discipline di prima generazione⁶⁶. Tale assetto viene successivamente sistematizzato nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196⁶⁷, che raccoglie e coordina la normativa vigente nel Codice in materia di protezione dei dati personali, offrendo un quadro unitario di diritti, obblighi e sanzioni e consolidando la struttura autorizzatoria del sistema.

Il contesto tecnologico ed economico dei primi anni Duemila evolve tuttavia con grande rapidità. La diffusione capillare di Internet, l'emergere delle grandi piattaforme digitali globali e la crescente centralità dei dati nell'economia contemporanea mettono in evidenza i limiti di un sistema fondato su una mera armonizzazione minima e su discipline nazionali di recepimento. I flussi informativi assumono così una dimensione strutturalmente transnazionale, mentre i dati personali diventano un fattore produttivo essenziale e una risorsa strategica per l'economia digitale.

⁶⁸. In tale scenario, il legislatore europeo opta per uno strumento normativo più incisivo e uniforme, culminato nell'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016⁶⁹, direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018.

La scelta del regolamento segna una discontinuità significativa rispetto alla fase precedente. Come evidenziato nei considerando 9 e 10 del GDPR, l'obiettivo è garantire un livello di protezione coerente ed elevato in tutta l'Unione, riducendo le divergenze tra gli ordinamenti nazionali. Non si tratta di un mero aggiornamento tecnico della direttiva del

⁶⁴ Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8.

⁶⁵ Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

⁶⁶ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in tema di superamento del sistema di notificazioni e autorizzazioni preventive previsto dal d.lgs 196/2003.

⁶⁷ d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁶⁸ OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264229358-en>.

⁶⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

1995, bensì dell'introduzione di un nuovo paradigma regolatorio fondato sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento, sull'approccio basato sul rischio e sul rafforzamento sostanziale dei diritti dell'interessato⁷⁰. Il principio di accountability trova espressa formulazione all'art. 5, par. 2, e si traduce, tra l'altro, in obblighi previsti dagli artt. 24 e 25 del regolamento, relativi alla responsabilità del titolare e alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La protezione dei dati personali è inoltre espressamente riconosciuta come diritto fondamentale dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 16 TFUE⁷¹, assumendo una dimensione quasi costituzionale nell'ordinamento europeo.

L'ordinamento italiano si adegua al nuovo assetto mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101⁷², che modifica il d.lgs. 196/2003 al fine di coordinarlo con il GDPR. Il Codice non viene abrogato, ma profondamente ristrutturato, assumendo una funzione integrativa e di raccordo rispetto alla disciplina europea, limitatamente agli ambiti in cui il regolamento lascia margini di intervento agli Stati membri. Si passa così da un sistema prevalentemente centrato sui controlli preventivi e sui formalismi a un modello in cui la conformità deve essere garantita e dimostrata in modo continuo dal titolare del trattamento, anche attraverso strumenti quali la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del GDPR e la designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37.

Per la pubblica amministrazione, tale evoluzione assume un significato particolarmente rilevante. Se nelle fasi precedenti la disciplina privacy poteva essere percepita come un insieme di obblighi procedurali da adempiere, con il GDPR essa diviene componente strutturale della governance dei dati e condizione di legittimità dell'azione amministrativa nell'ecosistema digitale contemporaneo⁷³. L'amministrazione è chiamata a integrare stabilmente la protezione dei dati nei propri processi organizzativi, a valutare preventivamente i rischi connessi ai trattamenti effettuati e a bilanciare in modo costante l'esigenza di efficienza e innovazione con la tutela effettiva dei diritti fondamentali dei cittadini. La dimensione europea della disciplina non si limita dunque a uniformare le regole, ma ri-

⁷⁰ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, 24, 25.

⁷¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 8; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 16.

⁷² d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

⁷³ OECD (2019), *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

definisce anche il modo in cui la pubblica amministrazione deve concepire e gestire i dati nel quadro della transizione digitale.

3.1.2 I principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 non si limita a disciplinare singole operazioni di trattamento, ma costruisce un sistema organico fondato su principi generali destinati a orientare, in modo trasversale, ogni attività che preveda l'utilizzo di dati personali. L'articolo 5 del GDPR individua tali principi, configurandoli come criteri di conformità per l'intero ciclo di vita dei dati⁷⁴. Non si tratta di disposizioni meramente programmatiche. Esse assumono natura immediatamente precettiva e vincolano tanto i soggetti privati quanto le amministrazioni pubbliche.

Il primo asse portante è costituito dai principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento deve trovare fondamento in una delle basi giuridiche previste dall'articolo 6 del regolamento e svolgersi in modo leale nei confronti dell'interessato, assicurando un'informazione chiara e accessibile sulle modalità e sulle finalità del trattamento⁷⁵. In ambito pubblico, la liceità si intreccia con il principio di legalità dell'azione amministrativa, imponendo che ogni trattamento sia ancorato a una previsione normativa o a un compito di interesse pubblico esplicitamente individuato⁷⁶. La trasparenza non è solo un obbligo informativo. È uno strumento di riequilibrio dell'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra amministrazione e cittadino.

Accanto alla liceità si colloca il principio di limitazione della finalità. I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo compatibile con tali finalità⁷⁷. Questo principio assume un rilievo particolare nella pubblica amministrazione digitalizzata, in cui l'interoperabilità tra le banche dati e la circolazione interna delle informazioni potrebbero favorire utilizzi non conformi allo scopo originario del procedimento. La finalità diventa così criterio di legittimazione sostanziale del trattamento e parametro di controllo della proporzionalità, in coerenza con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷⁸.

⁷⁴ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5.

⁷⁵ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6 e 12-14.

⁷⁶ Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, par. 1, lett. c) ed e).

⁷⁷ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. b).

⁷⁸ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 8.

Il principio di minimizzazione impone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite⁷⁹. Non ogni informazione disponibile deve essere raccolta. Solo quella indispensabile. Tale criterio incide direttamente sulla progettazione dei sistemi informativi pubblici e sulla strutturazione dei procedimenti amministrativi, imponendo una valutazione preventiva dell'effettiva necessità dei dati rispetto allo scopo perseguito. In questa prospettiva, la protezione dei dati non si colloca a valle del trattamento, ma ne condiziona l'impostazione fin dall'origine.

Il regolamento prevede inoltre il principio di esattezza, che richiede l'adozione di misure idonee a garantire l'aggiornamento e la rettifica dei dati errati⁸⁰. Nell'ecosistema digitale della pubblica amministrazione, caratterizzato da flussi informativi interconnessi, l'errore non è un fatto neutro. Può incidere direttamente sulla posizione giuridica del cittadino. L'esattezza dei dati diviene quindi presupposto del corretto esercizio del potere amministrativo.

Di analogo rilievo è il principio di limitazione della conservazione, che impone di mantenere i dati per un periodo non superiore a quanto necessario alle finalità del trattamento⁸¹. La digitalizzazione rende tecnicamente possibile una conservazione indefinita. Il GDPR, invece, introduce un criterio di proporzionalità temporale, imponendo all'amministrazione di definire politiche di conservazione coerenti e documentate. La memoria digitale non può essere illimitata.

Il principio di integrità e riservatezza, infine, stabilisce che i dati personali debbano essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, inclusa la protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti e contro la perdita o la distruzione accidentale⁸². Questo principio costituisce il punto di intersezione tra la protezione dei dati e la sicurezza informatica e richiama l'esigenza di misure tecniche e organizzative adeguate, che saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo dedicato alla cybersicurezza.

Tutti questi principi convergono nella clausola di responsabilizzazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, secondo cui il titolare del trattamento non solo deve rispettare i principi enunciati, ma deve anche poter dimostrarne la conformità⁸³. È qui che si coglie la portata innovativa del GDPR. La protezione dei dati si trasforma da

⁷⁹ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. c).

⁸⁰ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. d).

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. e).

⁸² Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. f).

⁸³ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 2.

un sistema incentrato su controlli preventivi e autorizzazioni formali a un modello fondato sull'autonoma organizzazione responsabile del titolare, il quale è chiamato a integrare stabilmente la tutela dei dati nei propri processi decisionali e nelle proprie strutture organizzative. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte sottolineato la necessità di interpretare le disposizioni in materia di protezione dei dati alla luce di un rigoroso principio di proporzionalità, evidenziando che ogni limitazione deve essere strettamente necessaria e adeguatamente giustificata⁸⁴.

Per la pubblica amministrazione, ciò implica un mutamento strutturale. I principi del GDPR non si sovrappongono all'azione amministrativa, bensì ne condizionano la conformazione. Essi impongono l'adozione di misure organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 24, l'integrazione della protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi informativi ai sensi dell'articolo 25 e la valutazione preventiva dei rischi nei casi previsti dall'articolo 35⁸⁵. In questa prospettiva, la protezione dei dati si colloca al centro della governance dei dati pubblici, in coerenza con i modelli di amministrazione data-driven elaborati anche in sede OCSE, nei quali la gestione responsabile delle informazioni costituisce condizione di legittimità e di fiducia istituzionale⁸⁶.

I principi del GDPR, dunque, non costituiscono un apparato meramente tecnico o formale. Essi delineano il quadro entro cui i dati personali possono essere trattati legittimamente nell'ecosistema digitale contemporaneo. La loro osservanza non è un adempimento accessorio. È una condizione di validità sostanziale dell'esercizio del potere pubblico nell'era della digitalizzazione.

3.1.3 L'impatto del GDPR sull'organizzazione e sull'azione della pubblica amministrazione

Se il GDPR individua nei principi dell'articolo 5 l'architettura del sistema di protezione dei dati, il suo impatto più significativo si manifesta sul piano organizzativo. Nella pubblica amministrazione, infatti, il trattamento dei dati personali non costituisce un'attività accessoria, bensì un componente strutturale dell'esercizio delle funzioni istituzionali. Il

⁸⁴ CGUE, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland; CGUE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/18, Schrems II.

⁸⁵ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 24, 25 e 35.

⁸⁶ OECD (2019), *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

regolamento, in questo senso, non introduce soltanto nuovi obblighi formali. Impone una riorganizzazione consapevole del modo in cui i dati vengono governati.

La nozione di titolare del trattamento, definita all'articolo 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679 come il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento⁸⁷, assume nella PA una particolare complessità. L'ente pubblico è titolare in quanto esercita competenze attribuite dalla legge, ma l'attuazione concreta dei trattamenti avviene spesso in contesti caratterizzati da cooperazione istituzionale, deleghe funzionali, l'uso di piattaforme condivise e affidamenti a soggetti esterni. In tali situazioni, la distinzione tra titolare, contitolare ai sensi dell'articolo 26 e responsabile del trattamento ex articolo 28 non è sempre immediata⁸⁸. L'accountability, che presuppone chiarezza nella distribuzione delle responsabilità, si confronta così con assetti organizzativi multilivello in cui la determinazione effettiva di finalità e mezzi può risultare frammentata.

Questa incertezza non è meramente teorica. Essa si manifesta in modo particolare nei sistemi informativi pubblici complessi, come quelli sanitari regionali, nei quali interagiscono amministrazioni centrali, enti regionali, aziende sanitarie, società in house e fornitori tecnologici. La definizione delle responsabilità diventa allora un passaggio preliminare e decisivo. Non sempre, tuttavia, i confini risultano chiari fin dall'origine. In più occasioni, i chiarimenti interpretativi sono emersi attraverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, anche nell'ambito dell'esercizio dei poteri correttivi e sanzionatori previsti dagli articoli 58 e 83 del GDPR⁸⁹. Il diritto alla protezione dei dati, in ambito pubblico, si sta formando anche attraverso l'attuazione.

Il principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 24 del regolamento impone al titolare non solo di rispettare i principi, ma anche di dimostrarne la concreta applicazione⁹⁰. Nella pubblica amministrazione, ciò si traduce nella necessità di mappare i trattamenti, istituire registri ai sensi dell'articolo 30, adottare misure tecniche e organizzative adeguate e documentare le scelte compiute. La protezione dei dati entra così nel sistema dei controlli interni. Essa si salda con il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, nella misura in cui una gestione disordinata o opaca dei flussi informativi compromette l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa.

In questo quadro assume un ruolo centrale la figura del Responsabile della protezione dei dati, la cui designazione è obbligatoria per tutte le autorità e gli organismi pubblici ai

⁸⁷ Regolamento (UE) 2016/679, art. 4, n. 7.

⁸⁸ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 26 e 28.

⁸⁹ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 58 e 83.

⁹⁰ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 2, e art. 24.

sensi dell'articolo 37 del GDPR⁹¹. Il DPO non è un mero adempimento formale. È presidio strutturale di garanzia interna. Le sue funzioni, delineate negli articoli 38 e 39, comprendono la sorveglianza sull'osservanza della normativa, la consulenza al titolare, la cooperazione con l'autorità di controllo e il ruolo di punto di contatto per gli interessati⁹². Nella pubblica amministrazione digitale, la collocazione del DPO all'interno dell'organizzazione rivela il grado di maturità dell'ente: se marginale, il suo ruolo si riduce a una funzione reattiva; se integrato nei processi decisionali, esso diviene snodo tra la dimensione giuridica e quella tecnico-organizzativa.

La prassi dei sistemi sanitari regionali evidenzia, tuttavia, uno scarto significativo rispetto al modello delineato dal regolamento. Il confronto tra DPO e il dirigente responsabile del trattamento avviene ordinariamente in forma informale e raramente si traduce in pareri formali vincolanti. L'elevata incertezza interpretativa e la complessità operativa del contesto sanitario inducono spesso a una gestione condivisa del rischio, più che a una chiara e documentata attribuzione delle responsabilità. Tale dinamica, pur non essendo estranea al quadro regolatorio, ne rappresenta una delle principali criticità attuative: le stesse Linee guida del WP29 sui DPO raccomandano come buona pratica di documentare le ragioni per cui il parere del DPO non viene seguito, presupponendo implicitamente che tale parere possa non essere vincolante nella prassi⁹³. A livello regionale, la funzione tende inoltre a spostarsi verso la predisposizione di documenti di indirizzo in materia di titolarità e valutazione d'impatto, elaborati sulla base della documentazione tecnica fornita dai fornitori o dal soggetto in house e destinati a orientare le aziende sanitarie nell'attuazione concreta degli obblighi regolatori.

L'impatto del GDPR si coglie inoltre nella diversa qualificazione delle tipologie di dati oggetto di trattamento. Non tutti i dati sono uguali. Il regolamento definisce come dati personale qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile⁹⁴, ampliando in modo significativo l'ambito di applicazione della disciplina. Accanto a questa categoria generale, l'articolo 9 introduce le categorie particolari di dati, tra cui

⁹¹ Regolamento (UE) 2016/679, art. 37.

⁹² Regolamento (UE) 2016/679, artt. 38 e 39.

⁹³ WP29, Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs'), WP 243 rev.01, adottate il 13 dicembre 2016, rivedute il 5 aprile 2017, sezione 3.1: "The opinion of the DPO must always be given due weight. In case of disagreement, the WP29 recommends, as good practice, to document the reasons for not following the DPO's advice."

⁹⁴ Regolamento (UE) 2016/679, art. 4, n. 1.

rientrano quelli relativi alla salute⁹⁵. La distinzione non è meramente nominale. Essa riflette una diversa intensità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato.

I dati sanitari rappresentano l'esempio paradigmatico di tale differenziazione. Nei sistemi informativi sanitari, il trattamento riguarda informazioni idonee a rivelare lo stato di salute presente o futuro di una persona e avviene in un contesto di crescente interoperabilità tra strutture, livelli di governo e piattaforme digitali. L'elevata sensibilità di tali dati comporta, nella maggior parte dei casi, un rischio elevato, con conseguente obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR⁹⁶. La DPIA non si esaurisce in un documento formale. Essa costituisce uno strumento di analisi preventiva, attraverso il quale l'amministrazione è chiamata a individuare, valutare e mitigare i rischi connessi al trattamento, documentando le proprie scelte organizzative.

Proprio nel settore sanitario, l'attività dell'Autorità Garante ha contribuito in modo significativo a chiarire il livello di diligenza richiesto alle amministrazioni. Emblematico è il provvedimento del 17 ottobre 2024 con cui il Garante ha irrogato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro, a seguito di un attacco ransomware che aveva compromesso la riservatezza dei dati contenuti nel file server aziendale⁹⁷. L'Autorità ha accertato la violazione del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), nonché degli obblighi di sicurezza del trattamento previsti dall'articolo 32 del regolamento⁹⁸.

Dalla motivazione del provvedimento emerge una ricostruzione puntuale delle criticità organizzative e tecniche: l'assenza di un'adeguata segmentazione della rete, una gestione non rigorosa delle credenziali amministrative, l'utilizzo improprio di un file server generalista come archivio di documentazione sanitaria e l'insufficienza dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei log. Pur prendendo atto delle misure correttive adottate successivamente all'incidente, il Garante ha ritenuto che l'assetto precedente non fosse conforme allo stato dell'arte. Il caso evidenzia come le decisioni sanzionatorie non svolgano soltanto una funzione repressiva, ma contribuiscano anche a definire standard applicativi concreti, fungendo da linee guida ex post per l'intero sistema sanitario pubblico. In tale prospettiva, il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 83 del GDPR assume una fun-

⁹⁵ Regolamento (UE) 2016/679, art. 9.

⁹⁶ Regolamento (UE) 2016/679, art. 35.

⁹⁷ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 17 ottobre 2024, doc. web n. [10086523](#).

⁹⁸ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, par. 1, lett. f), e 32.

zione conformativa. Esso partecipa alla costruzione di un diritto vivente della protezione dei dati, nel quale la determinazione delle misure adeguate non discende esclusivamente da prescrizioni astratte, ma anche dalla valutazione concreta delle prassi organizzative. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte ribadito che la protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale che richiede un'interpretazione rigorosa e proporzionata delle limitazioni⁹⁹. Ne consegue che ogni scelta organizzativa, specie nei contesti ad alta intensità informativa come quello sanitario, deve essere sorretta da un'adeguata valutazione di necessità e di proporzionalità.

In definitiva, il GDPR ha inciso in modo significativo sulla struttura della pubblica amministrazione digitale. La tutela dei dati non può più essere intesa come una mera operazione tecnica: si configura piuttosto come un esercizio di potere che richiede giustificazione, documentazione e un governo responsabile. Nei settori più esposti, quali quelli sanitari regionali, tale esigenza si manifesta con particolare evidenza. La protezione dei dati diventa così parte integrante della legittimità sostanziale dell'azione amministrativa nell'ecosistema digitale contemporaneo.

3.1.4 I diritti dell'interessato e il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione alla luce del GDPR

Se nei paragrafi precedenti l'attenzione si è concentrata sull'organizzazione interna della pubblica amministrazione, il Regolamento (UE) 2016/679 produce i suoi effetti più incisivi nella ridefinizione della posizione del cittadino nei confronti del potere informativo pubblico. La persona fisica, qualificata come "interessato" ai sensi dell'articolo 4, n. 1, del regolamento¹⁰⁰, non è più soltanto destinataria dell'azione amministrativa. È titolare di diritti soggettivi specifici che incidono direttamente sulle modalità di trattamento dei dati che la riguardano. La protezione dei dati personali assume così una funzione di riequilibrio nel rapporto tra individuo e istituzioni, incidendo in modo diretto sulla fiducia che sostiene l'amministrazione digitale.¹⁰¹

⁹⁹ CGUE, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland; CGUE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/18, Schrems II.

¹⁰⁰ Regolamento (UE) 2016/679, art. 4, n. 1.

¹⁰¹ OECD (2019), *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

Gli articoli 12-22 del GDPR delineano un sistema articolato di diritti che attribuisce all'interessato strumenti di controllo effettivo sul trattamento¹⁰². Il diritto di accesso previsto dall'articolo 15 consente di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di accedervi in forma intelligibile¹⁰³. Tale diritto presenta una natura distinta rispetto all'accesso documentale disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che presuppone la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale¹⁰⁴. L'accesso privacy non si esercita sull'atto amministrativo in quanto tale, bensì sui dati personali, indipendentemente dalla loro collocazione documentale. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i diversi regimi di accesso non siano sovrapponibili, richiedendo un coordinamento fondato sul principio di proporzionalità e sul bilanciamento tra interessi contrapposti¹⁰⁵.

Un esempio paradigmatico di tale differenza può rinvenirsi nelle richieste di accesso alle immagini che ritraggono l'interessato, provenienti da impianti di videosorveglianza comunali. In tali ipotesi, il cittadino esercita il diritto di accesso ai propri dati personali, ossia alle immagini che lo identificano. L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso, ma deve al contempo tutelare la riservatezza dei terzi eventualmente presenti nelle riprese, procedendo all'oscuramento o all'anonimizzazione delle immagini riconducibili ad altri soggetti. Il diritto di accesso alla privacy, dunque, non è assoluto, ma si esercita entro un perimetro che tutela i diritti dei terzi eventualmente coinvolti. L'operazione di bilanciamento non resta sul piano teorico, ma si traduce in scelte tecniche e operative concrete. E dimostra come la protezione dei dati personali si traduca nella prassi amministrativa quotidiana.

Accanto all'accesso, il regolamento riconosce il diritto di rettifica dei dati inesatti ai sensi dell'articolo 16 e il diritto alla cancellazione nei casi previsti dall'articolo 17¹⁰⁶. In un'amministrazione digitalizzata, in cui decisioni e valutazioni possono fondarsi su informazioni conservate in sistemi interoperabili, tali diritti rivestono una rilevanza sostanziale. I dati errati possono incidere sull'esito di un procedimento. La possibilità di chiederne la correzione non è soltanto una garanzia formale, ma anche uno strumento di

¹⁰² Regolamento (UE) 2016/679, artt. 12-22.

¹⁰³ Regolamento (UE) 2016/679, art. 15.

¹⁰⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 ss.

¹⁰⁵ TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 136.

¹⁰⁶ Regolamento (UE) 2016/679, artt. 16 e 17.

tutela effettiva della posizione giuridica del cittadino. Il principio di esattezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), trova qui la sua dimensione soggettiva¹⁰⁷.

Particolarmente significativo, in un contesto di crescente automazione dell'azione amministrativa, è il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, previsto dall'articolo 22 del GDPR¹⁰⁸. La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema dell'uso di algoritmi nelle procedure pubbliche, sottolineando la necessità che l'automazione non escluda un controllo umano effettivo e una piena conoscibilità delle logiche decisionali¹⁰⁹. In tale prospettiva, la protezione dei dati personali si intreccia con il principio di trasparenza e con le garanzie del giusto procedimento, imponendo che la tecnologia non si trasformi in un'opacità decisionale.

Il rafforzamento dei diritti dell'interessato non elimina, tuttavia, le tensioni con altri principi dell'ordinamento amministrativo, in particolare con quello della trasparenza. La Corte costituzionale ha evidenziato che la tutela dei dati personali e la pubblicità dell'azione amministrativa costituiscono valori di rango costituzionale, da coordinare mediante un bilanciamento ragionevole e proporzionato¹¹⁰. Né la tutela dei dati personali né l'esigenza di trasparenza possono essere affermate in modo assoluto. La protezione dei dati personali non è uno schermo generalizzato contro l'accesso alle informazioni, così come la trasparenza non può giustificare una divulgazione indiscriminata di dati personali.

In definitiva, il GDPR ridefinisce la relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione nell'ecosistema digitale. I diritti riconosciuti all'interessato non si limitano a incidere su aspetti marginali del trattamento, ma incidono nel cuore del potere informativo pubblico, imponendo trasparenza, correttezza e proporzionalità. La protezione dei dati personali diventa così parte integrante della cittadinanza digitale e costituisce presupposto della legittimazione dell'azione amministrativa in una società caratterizzata da un uso crescente dei dati.

¹⁰⁷ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. d).

¹⁰⁸ Regolamento (UE) 2016/679, art. 22.

¹⁰⁹ TAR Campania, Sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003.

¹¹⁰ Corte costituzionale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 20.

3.2. La cybersicurezza applicata ai dati

Nel presente paragrafo la protezione del dato viene esaminata nella sua dimensione tecnica e infrastrutturale. Se le sezioni precedenti hanno analizzato il quadro normativo entro cui i dati personali possono essere legittimamente trattati dalla pubblica amministrazione, definendo, in sostanza, il cosa del trattamento, la sicurezza informatica ne rappresenta il come: l'insieme delle condizioni tecniche e organizzative che rendono possibile l'esercizio di quell'attività nel rispetto dei diritti fondamentali e senza compromettere la continuità dei servizi. Le due dimensioni non sono sovrapponibili, ma sono strutturalmente interdipendenti: un trattamento conforme al GDPR che avvenga su un'infrastruttura vulnerabile non garantisce la tutela effettiva dei dati; al contrario, un sistema tecnicamente sicuro che operi in assenza di un quadro normativo adeguato non è sufficiente a tutelare i diritti degli interessati. È in questa complementarità che si colloca la disciplina della cybersicurezza applicata ai dati nella pubblica amministrazione.

Nel quadro della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, la protezione dei dati non si limita alla sola disciplina della protezione dei dati personali, ma richiede una riflessione più ampia sulle condizioni di sicurezza dei sistemi informativi che ne consentono il trattamento dei dati. In questo senso, il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto un approccio profondamente innovativo fondato sui principi di privacy by design e privacy by default, imponendo alle amministrazioni e ai titolari del trattamento di integrare la tutela dei dati personali fin dalla fase di progettazione dei sistemi e dei processi digitali¹¹¹. Tale impostazione si traduce, tra l'altro, nel principio di minimizzazione dei dati¹¹², secondo cui devono essere trattati soltanto i dati strettamente necessari alle finalità perseguite, riducendo così l'estensione e la complessità dei sistemi informativi coinvolti nel trattamento.

Questa logica progettuale contribuisce indirettamente anche alla sicurezza delle infrastrutture digitali, poiché la riduzione della quantità di dati trattati e degli asset informativi impiegati limita la superficie di esposizione a potenziali vulnerabilità. Tuttavia, nel contesto della Pubblica Amministrazione esistono numerosi trattamenti che non possono essere ridotti oltre una certa soglia, in quanto funzionali all'erogazione di servizi pubblici essenziali e alla gestione di procedimenti amministrativi che incidono direttamente sui diritti dei cittadini. In tali casi la protezione dei dati non può basarsi

¹¹¹ Regolamento (UE) 2016/679, art. 25.

¹¹² Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, par. 1, lett. c).

esclusivamente sui principi di progettazione del trattamento, ma richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza e la resilienza dei sistemi informativi¹¹³.

È in questa prospettiva che si colloca la disciplina europea della cybersicurezza, progressivamente sviluppatasi a partire dalla direttiva (UE) 2016/1148¹¹⁴ e oggi rafforzata dalla direttiva (UE) 2022/2555¹¹⁵, che introduce un quadro normativo più articolato volto a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi all'interno dell'Unione europea. Tale disciplina non si concentra tanto sulla liceità del trattamento dei dati, quanto piuttosto sulla gestione del rischio cibernetico e sulla capacità delle organizzazioni, pubbliche e private, di prevenire, rilevare e mitigare gli incidenti informatici che possano compromettere la continuità dei servizi e la tutela delle informazioni trattate. In questo quadro, la cybersicurezza rappresenta dunque il naturale complemento della protezione dei dati personali, contribuendo a garantire che i dati pubblici, una volta raccolti e trattati in modo legittimo, siano adeguatamente protetti contro minacce e vulnerabilità.

3.2.1 Principi di sicurezza dell'informazione e quadro NIS

La crescente digitalizzazione dell'azione amministrativa ha reso evidente che la protezione dei dati non può essere affidata esclusivamente alle regole sulla liceità del trattamento. Se il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina le condizioni entro cui i dati personali possono essere raccolti e utilizzati, la sicurezza delle infrastrutture informatiche rappresenta una dimensione ulteriore e complementare, che riguarda la capacità delle organizzazioni di prevenire, rilevare e gestire incidenti informatici potenzialmente in grado di compromettere l'integrità dei sistemi e delle informazioni trattate. In altre parole, accanto alla protezione giuridica dei dati emerge la necessità di garantire anche la sicurezza tecnica e organizzativa dei sistemi che li gestiscono, poiché la vulnerabilità delle infrastrutture digitali può incidere direttamente sulla tutela delle informazioni e sulla

¹¹³ ENISA, Data Protection Engineering: From Data Protection by Design to Security Engineering, 2022.

¹¹⁴ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

¹¹⁵ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione.

continuità dei servizi pubblici digitali¹¹⁶. In questa prospettiva, la cybersicurezza si configura progressivamente come una componente essenziale della governance dei dati, soprattutto nel contesto della Pubblica Amministrazione, dove la compromissione delle infrastrutture informatiche può incidere in modo rilevante sia sull'erogazione dei servizi sia sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Nel contesto europeo, questa dimensione trova il proprio riferimento nella disciplina della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, sviluppatasi progressivamente nel corso dell'ultimo decennio e oggi consolidata nella direttiva (UE) 2022/2555, comunemente nota come NIS2¹¹⁷. Tale normativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee di cybersicurezza, finalizzate a garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza digitale all'interno dell'Unione e a rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali¹¹⁸. La crescente interdipendenza tra infrastrutture digitali, servizi pubblici e attività economiche ha infatti reso evidente che la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi costituisce una condizione imprescindibile per il funzionamento delle società contemporanee¹¹⁹. In questo contesto, le politiche europee di cybersicurezza mirano non solo a prevenire gli incidenti informatici, ma anche a garantire alle organizzazioni la capacità di gestire e mitigare gli effetti di eventuali attacchi o malfunzionamenti dei sistemi digitali.

Prima di analizzare il contenuto specifico della disciplina NIS, è tuttavia opportuno richiamare brevemente alcuni principi generali della sicurezza dell'informazione che costituiscono il fondamento teorico e operativo delle politiche di cybersicurezza contemporanee. Tradizionalmente, la sicurezza delle informazioni si riconduce a tre obiettivi fondamentali: riservatezza (*confidentiality*), integrità (*integrity*) e disponibilità (*availability*), noti nella letteratura internazionale come la CIA triad. Questo modello rappresenta uno dei riferimenti più consolidati nel campo della sicurezza informatica e

¹¹⁶ ENISA, Data Protection Engineering: From Data Protection by Design to Security Engineering, 2022.

¹¹⁷ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione.

¹¹⁸ Commissione europea - Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri, The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade, JOIN(2020) 18 final, Bruxelles, 16 dicembre 2020.

¹¹⁹ OECD (2019), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

costituisce la base concettuale su cui si sviluppano gran parte degli standard e delle politiche di sicurezza dei sistemi informativi¹²⁰.

La riservatezza implica che le informazioni siano accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati e siano protette da accessi non autorizzati o da divulgazioni indebite. L'integrità garantisce che i dati non vengano modificati o alterati senza autorizzazione e che restino accurati e affidabili nel tempo. La disponibilità assicura, infine, che le informazioni e i sistemi informativi siano accessibili agli utenti autorizzati quando necessario, evitando interruzioni o malfunzionamenti che possano compromettere l'erogazione dei servizi. Nel loro insieme, questi tre principi rappresentano gli obiettivi fondamentali della sicurezza delle informazioni e costituiscono il punto di riferimento per la progettazione delle politiche di sicurezza adottate dalle organizzazioni pubbliche e private. Essi sono stati progressivamente recepiti anche negli standard internazionali di gestione della sicurezza delle informazioni e costituiscono oggi il riferimento concettuale delle principali strategie di gestione del rischio informatico¹²¹.

Accanto ai tradizionali principi di riservatezza, integrità e disponibilità, la letteratura sulla sicurezza informatica ha progressivamente evidenziato l'importanza di ulteriori proprietà dell'informazione. Tra queste assume particolare rilievo il principio di autenticità, che riguarda la possibilità di verificare l'identità dei soggetti che accedono ai sistemi informativi e l'origine delle informazioni trasmesse. Tale dimensione risulta particolarmente rilevante nei sistemi digitali distribuiti, nei quali la sicurezza delle comunicazioni e delle operazioni dipende anche dalla capacità di garantire l'identificazione affidabile dei soggetti e dei sistemi coinvolti.

La rilevanza di questo principio emerge anche nel quadro normativo europeo in materia di cybersicurezza. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2555, già richiamata in precedenza come principale riferimento normativo in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, definisce la sicurezza dei sistemi informativi come la capacità di resistere a eventi che possano compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati e dei servizi digitali, riconoscendo così esplicitamente l'autenticità tra gli elementi fondamentali della sicurezza delle informazioni.

Questi principi teorici costituiscono il riferimento concettuale delle politiche di cybersicurezza adottate a livello europeo. L'Unione europea ha infatti sviluppato nel tempo un quadro normativo specifico volto a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi

¹²⁰ ISO/IEC, Information security management systems - Overview and vocabulary, ISO/IEC 27000:2018.

¹²¹ ISO/IEC, Information security management systems - Overview and vocabulary, ISO/IEC 27000:2018.

informativi utilizzati per l'erogazione di servizi essenziali. Il primo intervento organico in questa materia è rappresentato dalla direttiva (UE) 2016/1148, nota come direttiva NIS (Network and Information Security), che ha introdotto per la prima volta a livello europeo un insieme di obblighi in materia di sicurezza informatica per gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, imponendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e la notifica degli incidenti informatici rilevanti alle autorità competenti¹²².

L'esperienza applicativa della direttiva ha tuttavia evidenziato alcune criticità, in particolare legate all'eterogeneità delle modalità di recepimento tra gli Stati membri e al numero relativamente limitato di soggetti inclusi nell'ambito di applicazione della normativa. In risposta a tali limiti, l'Unione europea ha adottato nel 2022 la direttiva (UE) 2022/2555, che sostituisce integralmente la precedente e introduce un quadro normativo più ampio e articolato. La direttiva NIS2 rafforza in modo significativo il sistema europeo di cybersicurezza, ampliando il numero dei settori coinvolti e introducendo obblighi più stringenti in materia di gestione del rischio informatico, sicurezza della supply chain digitale, continuità operativa e gestione degli incidenti. In particolare, la normativa richiede che le organizzazioni adottino misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire e mitigare i rischi che possano compromettere la sicurezza dei sistemi informativi utilizzati per l'erogazione di servizi essenziali¹²³.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il rafforzamento delle responsabilità organizzative in materia di sicurezza informatica. La direttiva attribuisce infatti un ruolo centrale alla governance della sicurezza, richiedendo che le politiche di cybersicurezza siano integrate nei processi decisionali delle organizzazioni e che i livelli dirigenziali partecipino attivamente alla gestione del rischio informatico¹²⁴. Nel contesto italiano, la direttiva NIS2 è stata recepita con il decreto legislativo adottato nel 2024, che ha rafforzato il ruolo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale quale autorità competente per la supervisione e il coordinamento delle politiche di sicurezza informatica. All'interno di questo assetto, l'Agenzia svolge funzioni di indirizzo, controllo e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati rientranti nell'ambito di

¹²² Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

¹²³ ENISA, Technical Implementation Guidance on Cybersecurity Risk-Management Measures under the NIS2 Directive, 2025.

¹²⁴ ENISA, Technical Implementation Guidance on Cybersecurity Risk-Management Measures under the NIS2 Directive, 2025.

applicazione della normativa, contribuendo alla definizione di linee guida operative e di standard di sicurezza per la protezione delle infrastrutture digitali nazionali¹²⁵.

Nel loro complesso, le normative europee e nazionali sulla cybersicurezza delineano dunque un modello di sicurezza integrata dei dati, in cui la protezione delle informazioni non dipende esclusivamente dalla conformità giuridica del trattamento, ma anche dalla capacità delle organizzazioni di garantire la resilienza dei sistemi informativi che le gestiscono. Se il GDPR stabilisce quando e come i dati possono essere trattati, la disciplina NIS individua invece le condizioni di sicurezza entro le quali tale trattamento può avvenire senza compromettere la continuità dei servizi e la tutela delle informazioni. È proprio a partire da questo quadro che è possibile analizzare, in modo più concreto, le misure organizzative e tecniche attraverso cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate a garantire la sicurezza dei propri sistemi informativi e dei dati in essi contenuti.

3.2.2 Misure organizzative e amministrative di sicurezza nella PA

Nel contesto della pubblica amministrazione, la sicurezza delle informazioni non può essere considerata esclusivamente una questione tecnologica, ma richiede processi organizzativi, responsabilità dirigenziali e una gestione strutturata del rischio informatico. Tale impostazione emerge anche nelle strategie nazionali di cybersicurezza, che individuano la sicurezza delle infrastrutture digitali come elemento essenziale per il funzionamento delle istituzioni e per il processo di trasformazione digitale dello Stato¹²⁶. La protezione delle informazioni richiede, infatti, la definizione di ruoli, responsabilità e procedure interne che consentano alle amministrazioni di prevenire i rischi informatici e di gestire in modo consapevole i dati trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali¹²⁷.

In questa prospettiva, le politiche di sicurezza delle informazioni si inseriscono all'interno dei più ampi processi di gestione del rischio che caratterizzano le organizzazioni pubbliche contemporanee. La crescente digitalizzazione dell'azione amministrativa comporta infatti l'esposizione delle amministrazioni a una pluralità di rischi tecnologici,

¹²⁵ d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, attuazione della direttiva NIS2.

¹²⁶ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, 2022.

¹²⁷ OECD (2019), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>.

organizzativi e operativi, che devono essere valutati e gestiti mediante strumenti di pianificazione e controllo. La sicurezza informatica diventa così parte integrante dei sistemi di gestione e di controllo interno delle amministrazioni pubbliche, contribuendo a garantire la continuità dei servizi e la tutela delle informazioni trattate¹²⁸.

Proprio per questa ragione, la normativa europea sulla cybersicurezza attribuisce un ruolo centrale alla dimensione organizzativa della sicurezza. La direttiva (UE) 2022/2555 richiede infatti che le organizzazioni adottino non solo misure tecniche, ma anche misure organizzative adeguate alla gestione dei rischi informatici, tra cui la definizione di politiche interne di sicurezza, la gestione degli incidenti, la continuità operativa e la formazione del personale¹²⁹. L'adozione di tali misure implica necessariamente il coinvolgimento dei livelli dirigenziali delle amministrazioni, chiamati a integrare le politiche di sicurezza nei processi decisionali e nei modelli di governance organizzativa.

Tra gli strumenti più rilevanti in questo ambito, assumono particolare importanza le policy interne di sicurezza, ossia l'insieme delle regole e delle procedure con cui un'organizzazione disciplina l'accesso, l'utilizzo e la protezione delle informazioni. Tali policy costituiscono uno degli elementi fondamentali dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni e consentono di tradurre i principi generali di protezione dei dati in comportamenti operativi concretamente applicabili nella quotidianità amministrativa¹³⁰.

Le politiche di sicurezza non riguardano esclusivamente l'utilizzo delle infrastrutture informatiche, ma comprendono anche una serie di comportamenti organizzativi e procedure operative volte a ridurre i rischi di accesso non autorizzato alle informazioni. Un esempio particolarmente semplice ma significativo riguarda la gestione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili o informazioni riservate durante le attività di lavoro quotidiane. In molte organizzazioni pubbliche vengono infatti adottate regole interne che prevedono, ad esempio, che i documenti contenenti dati personali o informazioni riservate non vengano lasciati visibili sulle scrivanie, oppure che vengano collocati

¹²⁸ NIELES, M., DEMPSEY, K., E PILLITTERI, V. (2017). An Introduction to Information Security (NIST Special Publication 800-12 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12r1>.

¹²⁹ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, Art. 21.

¹³⁰ ISO/IEC, Information security management systems - Overview and vocabulary, ISO/IEC 27000:2018.

temporaneamente, con il contenuto rivolto verso il basso, quando non possono essere immediatamente archiviati o custoditi in armadi chiusi.

Si tratta di misure organizzative apparentemente elementari, ma che svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei rischi di accesso non autorizzato alle informazioni. In questo modo, infatti, l'eventuale accesso al contenuto del documento non può avvenire in modo casuale o involontario, ad esempio, mediante un semplice sguardo, ma richiede un'azione deliberata da parte del soggetto che intenda consultarlo. Questo tipo di accorgimento rientra tra le pratiche organizzative comunemente indicate come "clean desk policy", finalizzate a ridurre l'esposizione accidentale di informazioni sensibili negli ambienti di lavoro¹³¹.

Accanto alla definizione di regole organizzative e procedure operative, un ulteriore elemento fondamentale delle politiche di sicurezza riguarda la formazione e la consapevolezza del personale. Numerosi studi nel campo della sicurezza informatica evidenziano che una parte significativa degli incidenti informatici è riconducibile a comportamenti non consapevoli o a errori umani, più che a vulnerabilità puramente tecnologiche. Per questa ragione, la formazione del personale rappresenta uno degli strumenti principali con cui le organizzazioni pubbliche possono rafforzare la propria resilienza nei confronti dei rischi informatici¹³².

Infine, tra le misure organizzative più rilevanti previste dalle politiche di sicurezza rientrano anche gli strumenti di continuità operativa e di gestione delle emergenze. Le amministrazioni pubbliche devono infatti essere in grado di garantire la continuità dei servizi anche in caso di incidenti informatici o di malfunzionamenti dei sistemi digitali. A tal fine vengono predisposti piani specifici di continuità operativa e di disaster recovery, che definiscono le procedure da adottare per assicurare il ripristino delle attività e dei sistemi informativi in caso di eventi critici¹³³.

Nel loro complesso, queste misure evidenziano come la sicurezza delle informazioni nella pubblica amministrazione non dipenda esclusivamente dalle tecnologie impiegate, ma anche, e soprattutto, dalla capacità delle organizzazioni di definire regole, responsabilità e procedure adeguate alla gestione dei dati. In questa prospettiva, le misure organizzative

¹³¹ ISO/IEC, Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls, ISO/IEC 27002:2022, control 7.7 "Clear desk and clear screen".

¹³² ENISA, Cybersecurity Culture Guidelines: Behavioural Aspects of Cybersecurity, 2018.

¹³³ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, art. 50-bis (Continuità operativa).

rappresentano il primo livello di protezione delle informazioni e costituiscono la base su cui si innestano, successivamente, le misure tecniche di sicurezza dei sistemi informativi.

3.2.3 Misure tecniche di protezione dei sistemi informativi pubblici

Accanto alle misure organizzative e amministrative illustrate nel paragrafo precedente, la sicurezza dei sistemi informativi richiede l'adozione di specifiche misure tecniche, finalizzate a proteggere concretamente i dati e le infrastrutture digitali utilizzate dalle organizzazioni. Se le politiche organizzative definiscono il quadro di governance e di gestione del rischio, le misure tecniche rappresentano invece l'insieme degli strumenti tecnologici attraverso cui tali obiettivi vengono tradotti in soluzioni operative.

Il quadro normativo europeo riconosce esplicitamente il ruolo di queste misure. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce infatti che il titolare e il responsabile del trattamento debbano adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tra cui la cifratura dei dati, la resilienza dei sistemi e la capacità di ripristinare rapidamente la disponibilità delle informazioni in caso di incidente¹³⁴. Analogamente, gli standard internazionali di gestione della sicurezza delle informazioni sottolineano che la protezione dei sistemi informativi deve basarsi su una combinazione di controlli tecnici, procedure operative e strumenti di monitoraggio¹³⁵.

Tra le misure tecniche più diffuse rientrano innanzitutto i meccanismi crittografici, che consentono di proteggere i dati sia durante la trasmissione sia durante la conservazione. La cifratura dei dati in transito viene generalmente realizzata mediante protocolli di comunicazione sicuri, come TLS, che garantiscono l'integrità e la riservatezza delle comunicazioni tra sistemi. Parallelamente, la cifratura dei dati a riposo consente di proteggere le informazioni archiviate all'interno di database, server o dispositivi di archiviazione. L'utilizzo combinato di crittografia simmetrica e asimmetrica consente di

¹³⁴ Regolamento (UE) 2016/679, art. 32.

¹³⁵ ISO/IEC, Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements, ISO/IEC 27001:2022.

gestire in modo efficiente sia la cifratura dei dati sia i processi di distribuzione e di gestione delle chiavi crittografiche¹³⁶.

Un secondo ambito particolarmente rilevante riguarda i sistemi di autenticazione e gestione delle identità digitali, che consentono di controllare l'accesso ai sistemi informativi e ai dati trattati. Negli ultimi anni si è diffuso l'uso di meccanismi di autenticazione forte o multifattoriale (Multi-Factor Authentication, o MFA), che prevedono la combinazione di più fattori di verifica, come password, dispositivi fisici o codici temporanei generati da applicazioni dedicate. Nel contesto della pubblica amministrazione italiana, un esempio significativo di tali sistemi è l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e della Carta d'identità Elettronica (CIE), che consentono ai cittadini di accedere ai servizi digitali delle amministrazioni mediante procedure di identificazione rafforzata¹³⁷.

La gestione degli accessi ai sistemi informativi si basa inoltre su modelli di autorizzazione strutturati, tra cui il Role Based Access Control (RBAC). In questo modello i privilegi di accesso vengono assegnati agli utenti in base al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione, consentendo di applicare il principio del minimo privilegio, secondo cui ogni soggetto deve disporre esclusivamente delle autorizzazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali meccanismi sono generalmente implementati tramite piattaforme di Identity and Access Management, che consentono di gestire centralmente identità digitali, credenziali e permessi di accesso¹³⁸.

Un'altra misura tecnica fondamentale riguarda la segmentazione delle reti informatiche, che consiste nella suddivisione dell'infrastruttura di rete in più segmenti isolati tra loro. Questa pratica consente di limitare la propagazione di eventuali attacchi informatici e di ridurre il rischio di movimenti laterali da parte di soggetti non autorizzati all'interno dei sistemi. In assenza di adeguati meccanismi di segmentazione, infatti, un attacco che colpisca una singola postazione può estendersi rapidamente all'intera infrastruttura. L'importanza di tali misure emerge chiaramente anche dall'analisi di incidenti reali. Nel provvedimento già richiamato nel paragrafo 3.1.3, relativo a un attacco ransomware ai

¹³⁶ NIELES, M., DEMPSEY, K., E PILLITTERI, V. (2017). An Introduction to Information Security (NIST Special Publication 800-12 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12r1>.

¹³⁷ AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, Linee guida per l'identità digitale SPID, 2020.

¹³⁸ ISO/IEC, Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls, ISO/IEC 27002:2022.

sistemi informativi di un'azienda ospedaliera piemontese, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che l'infrastruttura era caratterizzata da una rete sostanzialmente priva di segmentazione, configurazione che ha favorito la diffusione dell'attacco all'interno dei sistemi informativi dell'ente sanitario¹³⁹.

Accanto alla segmentazione delle reti, il monitoraggio continuo delle infrastrutture digitali riveste un ruolo centrale, svolto tramite sistemi di registrazione e analisi degli eventi di sicurezza. La raccolta dei log di sistema consente infatti di individuare attività sospette, ricostruire la sequenza degli eventi in caso di incidente e adottare tempestivamente contromisure. Nei contesti più avanzati, tali funzioni sono gestite tramite piattaforme di Security Information and Event Management (SIEM) e strutture organizzative dedicate, come i Security Operations Center (SOC), che consentono di analizzare in modo centralizzato grandi quantità di eventi di sicurezza provenienti da sistemi diversi. La mancanza di adeguati sistemi di logging può compromettere in modo significativo la capacità di individuare tempestivamente una violazione informatica. Anche nel caso sopra richiamato, l'autorità ha rilevato che l'assenza di un sistema strutturato di gestione dei log ha ostacolato l'identificazione tempestiva dell'attacco informatico¹⁴⁰.

Le politiche di sicurezza informatica includono inoltre sistemi di backup e ripristino dei dati, che rappresentano uno strumento essenziale per garantire la disponibilità delle informazioni e la continuità operativa dei servizi digitali. I sistemi di backup prevedono generalmente la creazione di copie periodiche dei dati e delle configurazioni dei sistemi informativi, conservate in ambienti separati rispetto ai sistemi principali. La definizione di adeguate politiche di backup richiede non solo la creazione delle copie dei dati, ma anche la definizione di tempi di conservazione, procedure di verifica e test periodici delle operazioni di ripristino.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la gestione delle vulnerabilità dei sistemi informativi, che comprende attività di aggiornamento dei software, l'applicazione delle patch di sicurezza e il monitoraggio delle vulnerabilità note. L'utilizzo di software obsoleti o non aggiornati rappresenta infatti uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza informatica, poiché può esporre i sistemi a vulnerabilità già note e facilmente sfruttabili da soggetti malevoli. Le attività di vulnerability management e patch

¹³⁹ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 17 ottobre 2024, doc. web n. [10086523](#).

¹⁴⁰ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 17 ottobre 2024, doc. web n. [10086523](#).

management costituiscono quindi una componente essenziale delle politiche di sicurezza dei sistemi informativi.

Infine, la crescente diffusione di infrastrutture virtualizzate e di servizi cloud ha introdotto nuove modalità di gestione delle infrastrutture digitali. Le architetture basate sulla virtualizzazione e sui modelli Infrastructure as a Service (IaaS) consentono di creare ambienti informatici flessibili e scalabili, in cui più macchine virtuali condividono le stesse risorse hardware. Sebbene tali soluzioni rappresentino ormai uno standard nelle infrastrutture informatiche moderne, richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza, tra cui la segregazione degli ambienti virtuali, il controllo degli accessi alle piattaforme di gestione e il monitoraggio delle attività svolte all'interno delle infrastrutture virtualizzate.

Nel loro complesso, le misure tecniche di sicurezza costituiscono un elemento fondamentale per la protezione dei sistemi informativi e dei dati trattati dalle organizzazioni. Tuttavia, la loro efficacia non dipende esclusivamente dalle soluzioni tecnologiche adottate. Essa richiede piuttosto un'integrazione costante tra le dimensioni tecnica, organizzativa e normativa, in cui gli strumenti tecnologici vengono inseriti all'interno di un più ampio sistema di gestione del rischio informatico. In questa prospettiva, la sicurezza dei sistemi informativi deve essere intesa non come un insieme di strumenti statici, bensì come un processo continuo di aggiornamento, monitoraggio e adattamento alle nuove minacce digitali.

3.2.4 Minacce, rischi e strategie di mitigazione nei sistemi informativi della PA

La crescente digitalizzazione dei servizi pubblici ha reso i sistemi informativi della pubblica amministrazione un elemento essenziale per il funzionamento delle istituzioni e per l'erogazione di servizi fondamentali ai cittadini. La gestione di infrastrutture digitali che supportano attività sanitarie, amministrative, fiscali e giudiziarie rende tali sistemi un obiettivo privilegiato per attacchi informatici di varia natura. In questo contesto, la cybersicurezza assume un ruolo strategico non solo per la protezione dei dati personali, ma anche per la tutela della continuità operativa delle amministrazioni e della sicurezza complessiva delle infrastrutture digitali nazionali.

Negli ultimi anni, il panorama delle minacce informatiche ha assunto una dimensione sempre più rilevante anche sotto il profilo geopolitico. Le infrastrutture digitali pubbliche sono infatti sempre più spesso oggetto di attività ostili condotte da gruppi criminali organizzati o da attori statuali che operano nel contesto di strategie di pressione politica, economica o militare. In tale scenario, la dimensione cibernetica è divenuta un vero e

proprio dominio di conflitto, in cui le infrastrutture digitali rappresentano obiettivi strategici al pari di quelle fisiche¹⁴¹.

Secondo la relazione annuale al Parlamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, gli attacchi informatici rivolti alle amministrazioni pubbliche e alle infrastrutture critiche risultano in costante aumento e si caratterizzano per una crescente complessità tecnica e organizzativa. In particolare, le amministrazioni pubbliche risultano esposte a campagne di attacco che mirano non soltanto all’esfiltrazione di informazioni, ma anche alla compromissione della disponibilità dei servizi digitali, con conseguenze potenzialmente rilevanti per il funzionamento delle istituzioni e per l’esercizio dei diritti dei cittadini¹⁴².

Accanto a queste minacce di natura geopolitica, tuttavia, una parte significativa degli incidenti informatici che colpiscono le amministrazioni pubbliche deriva da vulnerabilità tecniche o organizzative interne alle singole amministrazioni. Errori di configurazione dei sistemi, utilizzo di software non aggiornato, gestione inadeguata delle credenziali di accesso e carenze nei sistemi di monitoraggio rappresentano infatti alcune delle principali cause che consentono agli attaccanti di compromettere infrastrutture digitali anche particolarmente complesse.

Un esempio particolarmente significativo in questo senso è rappresentato dall’attacco informatico avvenuto nel 2021 ai sistemi informativi della Regione Lazio, gestiti dalla società LAZIOcrea S.p.A., responsabile del trattamento per conto della Regione e di diversi enti del servizio sanitario regionale. L’attacco, tramite un malware del tipo ransomware, ha determinato la temporanea indisponibilità di numerosi servizi digitali regionali, tra cui piattaforme utilizzate per la gestione di servizi sanitari e amministrativi¹⁴³.

Come emerso nel corso dell’istruttoria condotta dal Garante per la protezione dei dati personali, gli aggressori sono riusciti a ottenere l’accesso alla rete interna utilizzando le credenziali di autenticazione di un dipendente regionale, utilizzate per il collegamento remoto tramite VPN. Una volta entrati nell’infrastruttura informatica, gli attaccanti hanno effettuato attività di ricognizione dei sistemi informativi, individuando un server su cui

¹⁴¹ ENISA, ENISA Threat Landscape 2023, European Union Agency for Cybersecurity, 2023.

¹⁴² Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Relazione annuale al Parlamento 2024, Roma, 2024.

¹⁴³ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 196 del 21 marzo 2024, doc. web n. [10002287](#).

era installata una versione del software di base non più supportata dal produttore e quindi priva di aggiornamenti di sicurezza. Sfruttando vulnerabilità note del sistema operativo, gli aggressori sono riusciti ad acquisire credenziali con privilegi amministrativi e a propagare il malware all'interno dell'infrastruttura informatica¹⁴⁴.

L'analisi tecnica dell'incidente evidenzia come la compromissione sia stata favorita da una combinazione di fattori tecnici e organizzativi. In primo luogo, il sistema di accesso remoto alla rete aziendale non prevedeva meccanismi di autenticazione multi-fattore, circostanza che ha consentito agli aggressori di utilizzare direttamente le credenziali sottratte per accedere alla rete interna dell'organizzazione¹⁴⁵. L'introduzione di sistemi di autenticazione forte rappresenta invece una delle principali misure di sicurezza raccomandate nelle politiche contemporanee di cybersicurezza, poiché consente di ridurre significativamente il rischio di accessi non autorizzati anche nel caso in cui le credenziali di accesso vengano compromesse¹⁴⁶.

Un ulteriore elemento di criticità emerso nel corso dell'istruttoria riguarda la presenza, all'interno dell'infrastruttura informatica, di sistemi software obsoleti non più aggiornati dal produttore. La presenza di componenti tecnologici privi di aggiornamenti di sicurezza rappresenta infatti uno dei principali fattori di rischio nei sistemi informativi complessi, poiché espone le infrastrutture digitali allo sfruttamento di vulnerabilità già note e documentate. La gestione sistematica delle vulnerabilità e l'aggiornamento periodico dei sistemi software costituiscono pertanto una delle misure fondamentali di sicurezza informatica previste sia dagli standard tecnici internazionali sia dalle politiche europee di cybersicurezza¹⁴⁷.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda le modalità di monitoraggio degli eventi di sicurezza. Nel corso delle attività istruttorie è emerso che il sistema di monitoraggio degli alert generati dalle piattaforme di sicurezza non era presidiato in modo continuativo,

¹⁴⁴ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 195 del 21 marzo 2024, doc. web n. [10002533](#).

¹⁴⁵ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 196 del 21 marzo 2024, doc. web n. [10002287](#).

¹⁴⁶ ENISA, Technical Implementation Guidance on Cybersecurity Risk-Management Measures under the NIS2 Directive, 2025.

¹⁴⁷ NIELES, M., DEMPSEY, K., E PILLITTERI, V. (2017). An Introduction to Information Security (NIST Special Publication 800-12 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-12r1>.

circostanza che ha impedito una gestione tempestiva dei segnali di attività anomala registrati nelle ore precedenti all'attacco¹⁴⁸. In un contesto caratterizzato da minacce informatiche sempre più rapide e automatizzate, il monitoraggio continuo degli eventi di sicurezza e la capacità di risposta agli incidenti rappresentano elementi centrali delle strategie di difesa delle infrastrutture digitali.

L'analisi del caso Lazio evidenzia dunque come gli incidenti di sicurezza nei sistemi informativi della pubblica amministrazione siano spesso il risultato di una concatenazione di vulnerabilità tecniche e organizzative, più che dell'impiego di tecniche particolarmente sofisticate da parte degli aggressori. In molti casi, infatti, gli attacchi informatici sfruttano debolezze già note nei sistemi informativi, come credenziali compromesse, software non aggiornato o carenze nei processi di monitoraggio e gestione degli incidenti.

Le strategie di mitigazione del rischio informatico nelle amministrazioni pubbliche devono pertanto fondarsi su un approccio integrato che combini misure tecnologiche, organizzative e procedurali. L'adozione di sistemi di autenticazione forte, la gestione sistematica delle vulnerabilità software, il monitoraggio continuo degli eventi di sicurezza e la predisposizione di procedure di risposta agli incidenti rappresentano strumenti fondamentali per ridurre la probabilità di compromissione dei sistemi informativi e limitare l'impatto di eventuali attacchi informatici.

Questo approccio trova oggi un fondamento normativo preciso nel diritto dell'Unione europea. La direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) richiede infatti alle organizzazioni pubbliche e private rientranti nel suo ambito di applicazione di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a gestire i rischi che possano compromettere la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per l'erogazione dei servizi. In particolare, la direttiva prevede che tali misure comprendano politiche di analisi e gestione del rischio, procedure di gestione degli incidenti, pratiche di sicurezza nella gestione delle vulnerabilità e sistemi di autenticazione e di controllo degli accessi¹⁴⁹.

In questa prospettiva, gli episodi di compromissione dei sistemi informativi evidenziano concretamente l'importanza di una gestione sistematica del rischio informatico e della

¹⁴⁸ Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 196 del 21 marzo 2024, doc. web n. [10002287](#).

¹⁴⁹ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (NIS2), art. 21.

piena integrazione delle politiche di cybersicurezza all'interno dei processi organizzativi delle amministrazioni pubbliche.

4. La condivisione dei dati nella PA

Nel capitolo precedente si è evidenziato come la crescente centralità dei dati nell'azione amministrativa renda imprescindibile l'adozione di strumenti giuridici e tecnici volti a garantirne la tutela. La digitalizzazione dei procedimenti e la diffusione di infrastrutture informatiche pubbliche hanno infatti ampliato in modo significativo la quantità di informazioni trattate dalle amministrazioni e la loro capacità di elaborarle e di interconnetterle. I dati, da semplice elemento interno al procedimento amministrativo, sono progressivamente divenuti una risorsa strutturale dell'organizzazione pubblica e un fattore rilevante per l'erogazione dei servizi digitali. In questo contesto, la protezione dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi rappresentano condizioni essenziali per assicurare che l'utilizzo delle informazioni avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e secondo criteri di proporzionalità e di responsabilità amministrativa.

Tuttavia, la tutela dei dati non costituisce l'unica dimensione rilevante nella gestione del patrimonio informativo pubblico. Se la protezione mira a prevenire l'uso illecito o non autorizzato delle informazioni, l'effettiva valorizzazione dei dati richiede anche la possibilità di renderli conoscibili, accessibili e, in determinate condizioni, condivisibili tra amministrazioni e con la collettività. La pubblica amministrazione digitale non si limita, infatti, a raccogliere e custodire dati, ma li utilizza come base per l'elaborazione delle politiche pubbliche, la semplificazione dei procedimenti e l'erogazione di servizi sempre più integrati. Proprio per questa ragione, accanto alle esigenze di protezione emerge la necessità di garantire adeguate forme di circolazione delle informazioni pubbliche. È su questo equilibrio tra tutela e condivisione che si innesta l'analisi del presente capitolo, dedicato alla disciplina della trasparenza amministrativa, al riutilizzo dei dati pubblici e alle infrastrutture che ne rendono possibile la trasmissione all'interno dell'ecosistema digitale della pubblica amministrazione.

4.1. La trasparenza amministrativa e la disciplina del riutilizzo dei dati

4.1.1. Trasparenza amministrativa e accesso ai dati pubblici

Nel percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, il principio di trasparenza assume un ruolo centrale non soltanto come garanzia giuridica, ma anche come elemento funzionale alla costruzione di un'amministrazione più aperta e accessibile. La crescente disponibilità di dati in formato digitale ha infatti modificato il modo in cui le amministrazioni producono, gestiscono e diffondono le informazioni relative alla propria attività. In questo contesto la trasparenza non si limita più alla

pubblicità degli atti amministrativi, ma diventa uno strumento fondamentale per rendere conoscibile l'azione pubblica e favorire un rapporto più diretto tra istituzioni e cittadini¹⁵⁰.

Questa evoluzione si inserisce nel più ampio paradigma dell'e-government, che promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi pubblici. La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi consente infatti di produrre e organizzare i dati in modo più strutturato, rendendo possibile una diffusione più ampia e tempestiva delle informazioni rispetto al passato. L'uso delle tecnologie digitali consente inoltre di superare alcuni limiti tradizionali all'accesso alle informazioni amministrative, riducendo i costi di pubblicazione e facilitando la consultazione dei dati da parte dei cittadini¹⁵¹.

Nel sistema giuridico italiano, il principio di trasparenza ha conosciuto una progressiva affermazione a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha introdotto una disciplina organica del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La legge ha segnato un passaggio importante nella trasformazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, superando la tradizionale concezione della segretezza dell'azione amministrativa e introducendo un modello fondato sulla conoscibilità delle decisioni pubbliche e sulla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento¹⁵².

La legge n. 241 del 1990 ha infatti affermato i principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa e ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconoscendo ai cittadini la possibilità di conoscere gli atti detenuti dalle amministrazioni pubbliche. Questa innovazione normativa ha contribuito a superare la tradizionale separazione tra amministrazione e società civile, favorendo una maggiore

¹⁵⁰ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, p. 163, sul principio di trasparenza amministrativa e sulla nozione di accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

¹⁵¹ Commissione europea, *eGovernment Action Plan 2016-2020*.

¹⁵² Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

apertura delle istituzioni pubbliche e una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali¹⁵³.

Nel corso degli anni la disciplina della trasparenza amministrativa è stata progressivamente ampliata e rafforzata attraverso una serie di interventi normativi volti a promuovere l'integrità e la responsabilità dell'azione pubblica. In questo contesto un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato in modo organico gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche di prevenzione della corruzione e mira a garantire una maggiore trasparenza sull'organizzazione e sull'attività delle amministrazioni pubbliche¹⁵⁴.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 introduce un modello di trasparenza basato sulla pubblicazione sistematica di dati e documenti sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. In questa prospettiva, la trasparenza è definita come l'accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La disponibilità delle informazioni rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare i meccanismi di responsabilità dell'azione amministrativa e garantire una maggiore verificabilità delle decisioni pubbliche.

Tuttavia, l'attuazione di questo modello di "casa di vetro" si scontra quotidianamente con la realtà operativa delle amministrazioni, soprattutto di quelle di dimensioni minori. Se da un lato il legislatore impone flussi informativi costanti, dall'altro la carenza di personale dedicato e la frammentazione dei sistemi gestionali rendono spesso la trasparenza un adempimento puramente formale, in cui i dati vengono pubblicati ma risultano difficilmente reperibili o comprensibili al cittadino non esperto¹⁵⁵.

¹⁵³ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, p. 243, sul superamento del modello tradizionale di segretezza amministrativa e sull'affermazione dei nuovi diritti di cittadinanza amministrativa introdotti dalla legge n. 241 del 1990.

¹⁵⁴ d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

¹⁵⁵ CLAUDIO COLAPIETRO, *L'importazione del diritto di accesso civico generalizzato*, in *Trasparenza nella pubblica amministrazione e norme anticorruzione*, Roma Tre-Press, Roma, 2019, p. 12, dove si evidenzia come l'estensione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 abbia determinato fenomeni di "burocratizzazione della trasparenza" e di "opacità per confusione".

La pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa sono state interpretate dalla dottrina come espressione della concezione dell'amministrazione come "casa di vetro", secondo cui l'operato delle istituzioni deve essere accessibile e verificabile dalla collettività. In questa prospettiva la trasparenza assume anche una funzione di prevenzione della corruzione e di rafforzamento della legittimazione dell'azione amministrativa, consentendo un controllo diffuso sull'operato degli apparati pubblici¹⁵⁶.

Un elemento innovativo introdotto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 è rappresentato dall'istituto dell'accesso civico. A differenza dell'accesso documentale disciplinato dalla legge 241 del 1990, che richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del documento amministrativo, l'accesso civico si configura come uno strumento volto a garantire l'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Attraverso l'accesso civico semplice, chiunque può richiedere la pubblicazione di dati o documenti che l'amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibili sul proprio sito istituzionale ma che risultano assenti, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato. L'accesso civico si configura, pertanto, come un meccanismo di garanzia che consente ai cittadini di contribuire al monitoraggio dell'operato delle amministrazioni pubbliche e di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

La disciplina della trasparenza è stata ulteriormente rafforzata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 introducendo l'istituto dell'accesso civico generalizzato. La riforma si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di open government e mira ad avvicinare l'ordinamento italiano ai modelli di freedom of information diffusi in numerosi ordinamenti democratici¹⁵⁷.

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza. In questo caso, il diritto di accesso non è subordinato alla dimostrazione di un interesse qualificato, bensì si fonda sul principio

¹⁵⁶ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3ª ed., Bologna, Il Mulino, 2017, p. 163, sul principio di trasparenza amministrativa e sulla nozione di accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

¹⁵⁷ d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

secondo cui la conoscibilità delle informazioni amministrative costituisce una componente essenziale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione¹⁵⁸.

L'introduzione di questo istituto ha ampliato in modo significativo le possibilità di accesso alle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. Il cittadino non è più soltanto destinatario passivo delle informazioni pubblicate dall'amministrazione, ma può attivamente richiedere dati e documenti, contribuendo così a rafforzare il principio del controllo diffuso sull'azione amministrativa.

La diffusione delle tecnologie digitali ha poi reso concretamente possibile un livello di accesso alle informazioni amministrative che in passato sarebbe stato difficilmente realizzabile. La pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni e la progressiva digitalizzazione dei procedimenti consentono infatti di organizzare e diffondere grandi quantità di informazioni in modo rapido e a costi relativamente contenuti¹⁵⁹.

La digitalizzazione rappresenta quindi un fattore abilitante della trasparenza amministrativa. Senza adeguate infrastrutture informatiche e sistemi informativi in grado di gestire e organizzare i dati amministrativi, la disponibilità delle informazioni rimarrebbe limitata e difficilmente accessibile alla collettività. Il paradigma dell'e-government contribuisce dunque a rafforzare la trasparenza non soltanto attraverso nuovi strumenti normativi, ma anche mediante l'adozione di tecnologie che consentono una diffusione più efficace delle informazioni pubbliche.

La trasparenza amministrativa si configura quindi come una condizione necessaria per garantire la conoscibilità dell'azione pubblica e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Rendere accessibili i dati e i documenti detenuti dalle amministrazioni consente di comprendere il funzionamento dell'apparato pubblico e di esercitare forme di controllo sul suo operato.

Tuttavia, la disponibilità delle informazioni rappresenta soltanto il primo passo di un processo più ampio. Una volta resi accessibili, i dati pubblici possono infatti svolgere ulteriori funzioni che vanno oltre la mera conoscibilità dell'azione amministrativa.

¹⁵⁸ MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 149-150, sull'accesso civico e sull'introduzione nel sistema italiano di un modello ispirato al freedom of information.

¹⁵⁹ Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*.

Proprio il tema del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e della circolazione dei dati pubblici costituisce l'oggetto del paragrafo successivo.

4.1.2. Il riuso dei dati pubblici e la circolazione dei dati

La progressiva apertura dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni non ha inciso soltanto sulle modalità con cui i cittadini possono conoscere l'azione pubblica, ma ha contribuito a ridefinire il ruolo stesso dell'informazione amministrativa all'interno delle società contemporanee. Se la trasparenza amministrativa rappresenta uno strumento volto a garantire la conoscibilità dell'attività istituzionale e a favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni, la disponibilità dei dati pubblici assume anche una dimensione ulteriore, legata alla possibilità di riutilizzare tali informazioni per finalità diverse da quelle per cui sono state originariamente raccolte. In questa prospettiva il patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche può essere considerato una risorsa di valore non soltanto per l'attività amministrativa in senso stretto, ma anche per lo sviluppo economico, l'innovazione tecnologica e la creazione di nuovi servizi digitali¹⁶⁰.

Le amministrazioni pubbliche producono infatti una quantità significativa di informazioni relative a settori quali la mobilità, l'ambiente, la sanità, la statistica o la pianificazione territoriale. Tali dati vengono raccolti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali e costituiscono un patrimonio informativo di grande rilevanza. Quando queste informazioni sono rese disponibili in modo accessibile e strutturato, possono essere utilizzate non soltanto dalle amministrazioni stesse, ma anche da altri soggetti pubblici o privati per sviluppare servizi innovativi basati sull'analisi e sull'elaborazione dei dati. La disponibilità delle informazioni pubbliche costituisce quindi uno degli elementi fondamentali dell'economia dei dati e della trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche¹⁶¹.

Proprio per valorizzare questo potenziale, l'Unione europea ha progressivamente sviluppato una politica specifica volta a promuovere il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico: il primo intervento normativo organico in questa direzione è rappresentato dalla direttiva 2003/98/CE, che ha introdotto nell'ordinamento europeo una

¹⁶⁰ Commissione europea, *eGovernment Action Plan 2016-2020*.

¹⁶¹ OECD (2018), *Open Government Data Report: Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264305847-en>.

disciplina volta a favorire il riuso delle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. La direttiva muove dalla constatazione che i dati prodotti dal settore pubblico rappresentano una risorsa economica significativa e che la loro disponibilità può favorire lo sviluppo di servizi informativi e di applicazioni innovative basate sull'elaborazione dei dati¹⁶².

Nel corso degli anni la disciplina europea è stata progressivamente aggiornata e rafforzata. In particolare, la direttiva 2013/37/UE ha ampliato il campo di applicazione della normativa sul riuso delle informazioni pubbliche e ha incoraggiato gli Stati membri a rendere disponibili i dati amministrativi in formati aperti e leggibili da macchina, così da facilitarne l'utilizzo da parte di soggetti terzi. L'obiettivo di tali interventi è creare le condizioni per lo sviluppo di un mercato europeo dei servizi digitali basati sui dati pubblici, favorendo al contempo una maggiore trasparenza e una più ampia diffusione delle informazioni amministrative¹⁶³.

Questo percorso normativo ha trovato un ulteriore consolidamento con la direttiva (UE) 2019/1024 relativa ai dati aperti e al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Il provvedimento ha aggiornato il quadro giuridico europeo introducendo strumenti specifici volti a favorire la diffusione dei dati pubblici e a promuovere l'innovazione digitale basata sull'elaborazione delle informazioni. In particolare, la direttiva individua una categoria di dataset di particolare rilevanza economica e sociale, i cosiddetti dataset di elevato valore, che gli Stati membri sono chiamati a rendere disponibili in formato aperto e gratuitamente, per favorire la creazione di servizi innovativi basati sull'utilizzo dei dati pubblici¹⁶⁴.

Il quadro normativo europeo ha trovato una progressiva attuazione anche nell'ordinamento italiano. Il legislatore nazionale ha infatti recepito le direttive europee sul riuso delle informazioni del settore pubblico attraverso una serie di interventi normativi che hanno contribuito a definire una disciplina organica in materia di open data e di riutilizzo delle informazioni amministrative. In particolare, il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ha introdotto, per la prima volta, nel sistema giuridico italiano una

¹⁶² Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

¹⁶³ Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

¹⁶⁴ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa ai dati aperti e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

definizione esplicita di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, inteso come l'uso di dati e documenti detenuti dalle amministrazioni da parte di soggetti diversi dall'amministrazione che li ha prodotti, per finalità commerciali o non commerciali diverse da quelle istituzionali per le quali i dati sono stati originariamente raccolti¹⁶⁵.

La normativa italiana sul riutilizzo dei dati pubblici si inserisce inoltre nel più ampio quadro della disciplina dell'amministrazione digitale. Il Codice dell'amministrazione digitale riconosce infatti l'importanza della disponibilità e della circolazione dei dati tra le amministrazioni come elemento essenziale per il funzionamento delle amministrazioni digitali. In questa prospettiva, il legislatore ha previsto che i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni siano resi disponibili alle altre amministrazioni quando ciò sia necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, al fine di evitare duplicazioni e favorire una gestione più efficiente del patrimonio informativo pubblico¹⁶⁶.

Allo stesso tempo la normativa promuove l'accessibilità e il riutilizzo dei dati pubblici anche da parte di soggetti esterni all'amministrazione, prevedendo che le informazioni detenute dalle amministrazioni possano essere rese disponibili in formato aperto e riutilizzabile, salvo i casi in cui ciò sia escluso per ragioni di sicurezza, tutela dei dati personali o altri interessi giuridicamente rilevanti. In questo modo, il legislatore recepisce l'orientamento europeo che considera i dati pubblici come una risorsa informativa capace di generare valore economico e sociale.¹⁶⁷

Nonostante l'esistenza di un quadro normativo articolato e progressivamente orientato all'apertura dei dati pubblici, il riutilizzo effettivo delle informazioni detenute dalle amministrazioni resta ancora limitato rispetto alle potenzialità teoriche individuate dal legislatore. Numerosi studi evidenziano infatti come le politiche di open data abbiano spesso privilegiato la pubblicazione dei dataset piuttosto che la creazione di condizioni effettive per il loro utilizzo. In molti casi le amministrazioni pubblicano dati sui propri

¹⁶⁵ d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

¹⁶⁶ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni).

¹⁶⁷ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati).

portali istituzionali, ma tali informazioni non vengono successivamente riutilizzate in modo significativo da cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche¹⁶⁸.

Questo fenomeno è stato descritto in letteratura come un approccio prevalentemente *supply-driven*¹⁶⁹, in cui l'attenzione delle amministrazioni si concentra sulla quantità di dati pubblicati anziché sulla loro effettiva capacità di generare valore. In altri termini, spesso risulta più semplice pubblicare un dataset che creare le condizioni affinché tale dataset possa essere effettivamente utilizzato. In questo senso, il vero ostacolo al riuso non è più soltanto normativo, ma anche qualitativo. Non è raro, infatti, riscontrare la pubblicazione di dati in formati cosiddetti 'chiusi' o non strutturati (come le scansioni di documenti cartacei in PDF), che, pur rispettando formalmente l'obbligo di trasparenza, negano di fatto la sostanza, impedendo qualsiasi forma di elaborazione automatica o di analisi statistica su larga scala¹⁷⁰. Le difficoltà nel riuso dei dati pubblici possono derivare da diversi fattori, tra cui la qualità non sempre adeguata dei dataset disponibili, la mancanza di standard comuni per l'organizzazione dei dati e la frammentazione delle banche dati tra le diverse amministrazioni¹⁷¹.

Tale fenomeno non è riconducibile a una mera carenza tecnica, né a una volontà esplicita di limitare l'accesso alle informazioni pubbliche. Esso riflette piuttosto una delle manifestazioni più ricorrenti dello scarto tra il quadro normativo e l'attuazione concreta che caratterizza il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Il legislatore, europeo e nazionale, ha progressivamente costruito un sistema normativo orientato alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, individuando nel riuso dei dati uno strumento di trasparenza, innovazione e sviluppo economico. Le amministrazioni, tuttavia, hanno spesso interpretato tali obblighi in senso meramente formale, privilegiando la pubblicazione dei dataset come adempimento anziché come scelta strategica orientata alla creazione di valore. Ne deriva un paradosso: il dato esiste,

¹⁶⁸ OECD (2021), *Government at a Glance 2021*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>.

¹⁶⁹ Un approccio *supply-driven* ai dati pubblici implica che le amministrazioni procedano alla pubblicazione dei dataset sulla base di scelte interne, determinate dall'offerta informativa disponibile, piuttosto che a partire dai bisogni concreti di cittadini, imprese o comunità scientifica. Ne consegue una situazione in cui la quantità di dati resi accessibili può risultare anche significativa, senza tuttavia corrispondere necessariamente a un'effettiva utilità o a un reale utilizzo degli stessi.

¹⁷⁰ AgID, *Linee Guida sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*, Determinazione n. 183 del 2023.

¹⁷¹ Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*.

è tecnicamente accessibile, ma non è effettivamente utilizzabile. La forma è rispettata; la sostanza, no.

Questa dinamica non riguarda soltanto il riuso esterno dei dati, ma si riflette anche sulla circolazione interna delle informazioni tra le amministrazioni. Il principio del "*once only*"¹⁷², che dovrebbe costituire uno degli assi portanti della digitalizzazione amministrativa, stenta a tradursi in prassi operative consolidate, rimanendo in larga misura un obiettivo normativo più che una realtà organizzativa diffusa. Come si vedrà nei paragrafi successivi, le infrastrutture tecniche sviluppate per superare questa frammentazione rappresentano un avanzamento reale, ma non risolvono da sole il problema strutturale: quello delle amministrazioni che, pur disponendo di strumenti normativi e talvolta anche di quelli tecnici, non hanno ancora compiuto la trasformazione organizzativa necessaria a valorizzare effettivamente il patrimonio informativo pubblico.

Tali criticità non riguardano soltanto il riuso dei dati da parte degli operatori economici, ma interessano anche la circolazione delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche stesse. Le informazioni detenute dalle amministrazioni sono spesso distribuite tra sistemi informativi diversi e non sempre interoperabili tra loro. Questa frammentazione rende difficile l'integrazione dei dati e limita le possibilità di riutilizzo delle informazioni anche all'interno dello stesso settore pubblico.

In questo contesto emerge che la disponibilità normativa dei dati pubblici non coincide automaticamente con la loro effettiva circolazione. Le politiche europee e nazionali promuovono infatti con decisione l'apertura e il riuso delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, riconoscendo nel patrimonio informativo pubblico una risorsa strategica tanto per la trasparenza amministrativa quanto per l'innovazione e lo sviluppo economico. Tuttavia, la concreta valorizzazione di tali dati riscontra ancora numerosi ostacoli di natura organizzativa e tecnologica. Le informazioni amministrative risultano spesso distribuite tra sistemi informativi eterogenei, gestiti da amministrazioni diverse e non sempre progettati per dialogare tra loro. In queste condizioni, il problema

¹⁷² Il principio del cosiddetto "once only", di matrice europea, trova un espresso riconoscimento nel Regolamento (UE) 2018/1724, che impone alle amministrazioni di evitare la duplicazione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, promuovendo il riuso dei dati già disponibili. Nell'ordinamento italiano, esso trova attuazione, seppur non sempre esplicita, nelle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di interoperabilità e circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni.

non riguarda soltanto la pubblicazione dei dati, ma soprattutto la possibilità di condividerli e integrarli efficacemente all'interno dell'ecosistema pubblico¹⁷³.

La piena attuazione delle politiche di apertura e riuso dei dati richiede non solo un quadro normativo favorevole, ma anche strumenti tecnici idonei a garantire l'effettiva interoperabilità tra le banche dati pubbliche. In mancanza di tali strumenti, il patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni rischia di rimanere frammentato in archivi separati, di difficile accesso e scarsamente valorizzabili. Proprio al fine di superare tali criticità, negli ultimi anni sono state sviluppate specifiche infrastrutture digitali volte a favorire lo scambio e l'integrazione delle informazioni tra amministrazioni diverse. L'analisi di tali strumenti costituisce oggetto del paragrafo successivo.

4.2. Infrastrutture tecniche per la trasmissione dei dati

Nel paragrafo precedente si è evidenziato che la disponibilità dei dati pubblici non coincide automaticamente con la loro effettiva circolazione all'interno del sistema amministrativo. La pubblicazione e l'accessibilità rappresentano infatti una condizione necessaria, ma non sufficiente, per realizzare una reale integrazione tra le amministrazioni, che continua spesso a scontrarsi con la frammentazione dei sistemi informativi e con l'eterogeneità delle soluzioni adottate¹⁷⁴.

In questo contesto emerge la necessità di superare un modello di condivisione fondato sulla duplicazione delle informazioni, a favore di un paradigma basato sull'accesso diretto ai dati presso l'amministrazione che li detiene. Il modello tradizionale, ancora diffuso, si basa infatti su richieste puntuali di informazioni tra gli uffici, con conseguente acquisizione e replicazione dei dati all'interno di sistemi diversi. Un approccio che, oltre a generare inefficienze, risulta difficilmente compatibile con il principio del cosiddetto

¹⁷³ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni).

¹⁷⁴ Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026*, in particolare sezioni su interoperabilità e gestione dei dati.

“once only”, secondo cui il cittadino non dovrebbe essere chiamato a fornire più volte le medesime informazioni¹⁷⁵.

L’evoluzione delle infrastrutture digitali ha reso progressivamente possibile un modello diverso, basato sull’interoperabilità tra i sistemi. In tale prospettiva, il dato non viene trasferito, ma resta presso il soggetto che lo ha prodotto, mentre le altre amministrazioni vi accedono tramite meccanismi standardizzati, sicuri e tracciabili. La condivisione si trasforma così in un sistema di interscambio, in cui il valore non è dato dalla disponibilità del dato in sé, bensì dalla capacità di accedervi e utilizzarlo in modo integrato¹⁷⁶.

È in questo quadro che si collocano le principali infrastrutture nazionali per l’interoperabilità dei dati. Tra queste, assumono particolare rilievo l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità nel sistema sanitario (INI) e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che rappresentano, rispettivamente, un modello settoriale e uno trasversale di condivisione dei dati pubblici. La loro analisi consente di osservare come il principio di interoperabilità trovi concreta attuazione attraverso soluzioni tecniche che trasformano la circolazione delle informazioni da attività manuale a processo automatizzato¹⁷⁷.

4.2.1. L’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità nel sistema sanitario (INI)

L’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI) rappresenta uno dei primi esempi, nell’ordinamento italiano, di implementazione concreta di un sistema di interoperabilità tra amministrazioni basato sulla circolazione dei dati. Essa si colloca nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), le cui basi normative possono essere ricondotte al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ne ha previsto lo sviluppo su base regionale,

¹⁷⁵ Commissione europea, *EU eGovernment Action Plan 2016-2020*; Agenzia per l’Italia Digitale, *Piano Triennale per l’informatica nella PA*, principio “once only”.

¹⁷⁶ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), artt. 50 e 50-ter; Linee guida AgID sul Modello di Interoperabilità (ModI).

¹⁷⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 - Digitalizzazione*; documentazione AgID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale su PDND e interoperabilità.

nell'ambito di un sistema coordinato a livello nazionale¹⁷⁸. In questo contesto, l'INI nasce con l'obiettivo di consentire l'integrazione tra i sistemi informativi sanitari regionali, storicamente caratterizzati da un'elevata frammentazione organizzativa e tecnologica.

Il quadro normativo del Fascicolo Sanitario Elettronico è stato successivamente precisato e sistematizzato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015, n. 178, che ne ha disciplinato in modo organico struttura, contenuti e modalità di accesso¹⁷⁹. Tale intervento ha rappresentato un passaggio fondamentale, poiché ha fornito una definizione normativa unitaria del FSE, individuandone le finalità e regolando aspetti centrali quali il contenuto dei dati, le modalità di alimentazione e i meccanismi di accesso. In particolare, il fascicolo è concepito come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici, destinato a supportare non solo le attività di cura, ma anche quelle di prevenzione, di programmazione sanitaria e di ricerca¹⁸⁰.

A tali interventi si sono poi affiancate ulteriori disposizioni volte a rafforzare i meccanismi di interoperabilità e a garantire la circolazione dei dati sanitari tra le diverse amministrazioni. In particolare, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto specifiche previsioni finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura nazionale in grado di garantire l'interoperabilità tra i fascicoli sanitari elettronici regionali¹⁸¹. Tale evoluzione normativa segna il passaggio da una logica di mera digitalizzazione documentale a un modello più avanzato, basato sulla condivisione e sull'integrazione dei dati.

Questa evoluzione riflette un equilibrio complesso tra esigenze di uniformità e autonomia. Da un lato, il legislatore ha riconosciuto il ruolo centrale delle regioni nell'organizzazione dei servizi sanitari e nella gestione dei sistemi informativi; dall'altro, ha progressivamente riconosciuto come debbano essere assicurate, su tutto il territorio nazionale, la circolazione delle informazioni. Tale esigenza è strettamente connessa alla mobilità dei cittadini e alla necessità di garantire la continuità assistenziale, che richiede la

¹⁷⁸ Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

¹⁷⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178.

¹⁸⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, art. 2.

¹⁸¹ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 382.

disponibilità tempestiva e completa dei dati clinici indipendentemente dal luogo in cui sono stati generati.

In questo contesto si inserisce la realizzazione dell'INI, sviluppata nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero della Salute, le regioni e le strutture tecniche nazionali. La progettazione dell'infrastruttura è stata definita dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la circolare n. 4 del 1° agosto 2017, che descrive il modello architetturale, i servizi e i processi di interoperabilità tra i sistemi regionali¹⁸². Il documento chiarisce come l'INI sia finalizzata a garantire l'interconnessione dei fascicoli sanitari elettronici regionali, consentendo la ricerca e l'accesso ai documenti sanitari su scala nazionale.

Dal punto di vista tecnico, l'INI si basa su un'architettura federata, che costituisce uno degli elementi più rilevanti del sistema. A differenza dei modelli centralizzati, in cui i dati vengono raccolti in un'unica banca dati, il modello federato prevede che le informazioni restino presso le amministrazioni che le hanno generate. L'infrastruttura nazionale non conserva quindi direttamente i documenti sanitari, ma gestisce i metadati necessari per individuarli e renderli accessibili.

Il funzionamento del sistema si fonda sulla distinzione tra repository e registry. I repository ospitano i documenti sanitari, che restano disponibili presso le strutture sanitarie o le regioni che li hanno prodotti, mentre i registry contengono i metadati necessari alla loro indicizzazione. L'INI interviene come elemento di raccordo tra questi sistemi, consentendo di individuare la localizzazione dei documenti e di instradare le richieste di accesso. Tutte le interazioni tra i sistemi regionali sono mediate dall'infrastruttura nazionale, che svolge anche funzioni di verifica dell'identità dell'assistito e dei consensi espressi.

Questo modello consente di raggiungere un equilibrio particolarmente significativo. Da un lato, evita la centralizzazione dei dati sanitari, riducendo i rischi per la sicurezza e la gestione di grandi volumi di informazioni sensibili. Dall'altro, permette di superare la frammentazione informativa e di offrire una consultazione integrata dei dati sanitari. L'interoperabilità si realizza quindi attraverso la cooperazione tra sistemi distribuiti, secondo un modello che privilegia l'accesso ai dati rispetto alla loro duplicazione.

Oltre all'architettura dell'infrastruttura, un elemento essenziale per l'interoperabilità è costituito dagli standard utilizzati per la rappresentazione e lo scambio dei dati sanitari.

¹⁸² Agenzia per l'Italia Digitale, Circolare n. 4 del 1° agosto 2017.

In ambito sanitario, tale funzione è svolta principalmente attraverso gli standard sviluppati dall'organizzazione Health Level Seven (HL7), che definiscono modelli e formati condivisi per la gestione e la trasmissione delle informazioni cliniche¹⁸³.

Nel contesto del Fascicolo Sanitario Elettronico, l'interoperabilità tra sistemi regionali si è storicamente basata sullo standard HL7 CDA Release 2 (Clinical Document Architecture), utilizzato per la strutturazione dei documenti sanitari digitali. Le specifiche nazionali relative ai documenti clinici, quali referti, prescrizioni e verbali, sono infatti definite secondo tale standard, che consente di rappresentare le informazioni in modo uniforme e interpretabile tra i diversi sistemi¹⁸⁴.

Più recentemente, l'evoluzione del sistema verso il modello del cosiddetto FSE 2.0 ha introdotto l'adozione dello standard HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), che consente una gestione più flessibile e granulare dei dati sanitari. A differenza del modello documentale tipico del CDA, FHIR si basa su un approccio orientato alle risorse e consente l'accesso ai dati in tempo reale tramite interfacce applicative, risultando particolarmente adatto a contesti di interoperabilità avanzata¹⁸⁵.

Il passaggio da un modello prevalentemente documentale a uno basato su dati strutturati riflette una trasformazione più ampia nel modo in cui le informazioni sanitarie vengono utilizzate. In tale prospettiva, l'interoperabilità non si limita più alla condivisione di documenti, ma si estende anche alla possibilità di accedere e riutilizzare singole informazioni, favorendo lo sviluppo di servizi digitali avanzati e l'integrazione tra sistemi diversi.

Questa evoluzione trova una concreta applicazione nel funzionamento dell'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità, che consente di tradurre tali modelli in pratiche operative all'interno del sistema sanitario.

Dal punto di vista operativo, l'INI consente agli operatori sanitari autorizzati di accedere ai dati clinici di un assistito anche al di fuori della regione di residenza: questo aspetto assume particolare rilevanza nei casi di mobilità sanitaria, in cui il paziente riceve

¹⁸³ Health Level Seven International, HL7 Standards Overview.

¹⁸⁴ HL7 Italia, *Implementation Guide CDA2 per il Fascicolo Sanitario Elettronico; documenti normativi nazionali su CDA2*.

¹⁸⁵ Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, 2022; documentazione su FSE 2.0 e standard FHIR*.

prestazioni in una regione diversa da quella di appartenenza. In tali situazioni, la disponibilità dei dati sanitari contribuisce a migliorare la qualità delle cure, evitando duplicazioni di esami e riducendo il rischio di errori.

L'accesso ai dati avviene nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali, che rivestono un rilievo particolarmente significativo nel contesto sanitario. Il sistema prevede infatti meccanismi di gestione del consenso che consentono all'assistito di controllare l'utilizzo delle proprie informazioni sanitarie, nonché strumenti per il tracciamento degli accessi e per la limitazione delle autorizzazioni. Tali elementi sono stati oggetto di costante attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che ha progressivamente definito un quadro di garanzie volto a prevenire l'uso improprio o l'accesso non autorizzato ai dati sanitari.

In particolare, il Garante ha chiarito che il trattamento dei dati tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico deve essere limitato alle finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, escludendo eventuali utilizzi ulteriori non compatibili con tali finalità¹⁸⁶. Allo stesso tempo, l'Autorità ha sottolineato la necessità di adottare adeguate misure tecniche e organizzative, tra cui la definizione di profili di autorizzazione differenziati e la tracciabilità degli accessi, al fine di garantire che i dati siano consultabili esclusivamente da soggetti effettivamente coinvolti nel processo di cura¹⁸⁷.

Tali indicazioni assumono un rilievo ancora maggiore alla luce delle più recenti evoluzioni del sistema, che hanno ampliato le modalità di accesso e di circolazione dei dati sanitari. In questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e delle relative infrastrutture di interoperabilità debba essere accompagnata da un costante rafforzamento delle misure tecniche e organizzative, nonché da una corretta gestione dei consensi e dei profili di autorizzazione, al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di accessibilità e la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato¹⁸⁸.

Nonostante le rilevanti potenzialità del modello, l'attuazione dell'INI ha evidenziato nel tempo diverse criticità. In primo luogo, l'adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico si

¹⁸⁶ Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario, 2009, doc. web n. [1634116](#).

¹⁸⁷ Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di dossier sanitario, 4 giugno 2015 doc. web n. [4084632](#).

¹⁸⁸ Garante per la protezione dei dati personali, Parere 13 novembre 2025, doc. web n. [10196797](#).

è sviluppata in modo disomogeneo tra le diverse regioni, sia in termini di copertura della popolazione sia sotto il profilo della qualità e della completezza dei dati. In numerosi contesti, il fascicolo è stato utilizzato prevalentemente come mero archivio documentale, senza una reale integrazione nei processi clinici. Ciò ha inevitabilmente limitato, soprattutto nella fase iniziale, il pieno dispiegarsi delle potenzialità connesse all'interoperabilità. In secondo luogo, la natura federata del sistema comporta una complessità significativa sotto il profilo tecnico e organizzativo. L'interoperabilità richiede infatti la definizione di standard comuni e il loro costante aggiornamento, nonché un elevato livello di coordinamento tra i diversi attori coinvolti. Le differenze tra i sistemi regionali possono rappresentare un ostacolo all'integrazione, rendendo necessario un processo continuativo di armonizzazione.

Un impulso significativo all'evoluzione del sistema è derivato dagli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha individuato nel Fascicolo Sanitario Elettronico uno degli strumenti chiave per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. In questo contesto, il FSE è stato oggetto di un processo di potenziamento, noto come FSE 2.0, finalizzato a rafforzarne l'interoperabilità, l'uniformità dei contenuti e l'integrazione con altri sistemi informativi sanitari¹⁸⁹.

Il decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha rappresentato un passaggio fondamentale in questa direzione, aggiornando il quadro normativo del Fascicolo Sanitario Elettronico alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze di interoperabilità¹⁹⁰. Tale intervento si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo dell'ecosistema dei dati sanitari, volto a valorizzare il patrimonio informativo del sistema sanitario per finalità di cura, programmazione e ricerca.

In prospettiva, l'INI si colloca in un contesto in cui i dati assumono un ruolo sempre più centrale nei processi decisionali. L'integrazione delle informazioni sanitarie consente infatti di sviluppare strumenti avanzati di analisi e di supporto alle politiche pubbliche. Tuttavia, tali sviluppi richiedono un costante bilanciamento tra esigenze di innovazione e tutela dei diritti fondamentali, in particolare in materia di protezione dei dati personali.

In definitiva, l'INI rappresenta un esempio significativo di interoperabilità federata, in cui la circolazione dei dati avviene senza ricorrere alla centralizzazione. Essa costituisce

¹⁸⁹ Agenzia per l'Italia Digitale, Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, 2022.

¹⁹⁰ Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023, "Fascicolo sanitario elettronico 2.0", G.U. n. 249 del 24 ottobre 2023.

un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana e anticipa modelli successivamente sviluppati in ambito più ampio, come la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Allo stesso tempo, evidenzia le complessità e le sfide connesse alla gestione dei dati in contesti caratterizzati da una forte articolazione istituzionale e da elevati requisiti di tutela.

4.2.2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana, configurandosi come infrastruttura abilitante per la condivisione e l'accesso ai dati tra gli enti pubblici. A differenza dei modelli tradizionali, basati su scambi documentali o su richieste puntuali tra amministrazioni, la PDND introduce un paradigma fondato sull'interoperabilità applicativa e sull'accesso diretto ai dati, consentendo di superare prassi organizzative consolidate e spesso inefficienti.

Le basi normative della piattaforma possono essere individuate nel Codice dell'amministrazione digitale, che riconosce i principi della cooperazione applicativa e della circolazione dei dati tra le amministrazioni. In particolare, l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede la realizzazione di piattaforme tecnologiche per l'interoperabilità, finalizzate a consentire l'accesso e il riutilizzo dei dati pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche¹⁹¹. Tale disposizione si inserisce in un quadro normativo più ampio, che comprende anche i principi di disponibilità dei dati tra amministrazioni (art. 50 CAD) e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, disciplinati a livello europeo dalla direttiva (UE) 2019/1024 e recepiti nell'ordinamento nazionale¹⁹².

Su tale base si innestano gli interventi attuativi successivi, tra cui assumono un ruolo centrale le Linee guida sull'interoperabilità tecnica adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che individuano la PDND come infrastruttura di riferimento per l'attuazione del

¹⁹¹ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 50-ter.

¹⁹² Direttiva (UE) 2019/1024 e d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.

modello nazionale di interoperabilità¹⁹³. Tali linee guida definiscono un insieme di regole tecniche e organizzative volte a garantire la standardizzazione delle modalità di scambio dei dati, promuovendo l'utilizzo di API e servizi digitali interoperabili come principali strumenti di accesso alle informazioni.

In questo contesto, la PDND si configura come un sistema che consente alle amministrazioni di pubblicare e rendere accessibili i propri dati tramite servizi digitali standardizzati, evitando la necessità di scambi informali o di richieste ripetute. Il modello si basa sulla messa a disposizione di servizi digitali, definiti e-service, che possono essere utilizzati da altre amministrazioni previa autorizzazione. In tal modo, il dato non viene né trasferito né duplicato, ma resta presso l'ente che lo detiene, mentre gli altri soggetti possono accedervi in tempo reale secondo regole predefinite.

Un elemento qualificante della piattaforma è il ruolo attivo delle amministrazioni, che possono operare sia come erogatori sia come fruitori degli e-service. Ciascun ente può infatti mettere a disposizione i propri dati tramite servizi interoperabili e, al contempo, utilizzare quelli resi disponibili da altre amministrazioni. Questo modello bidirezionale consente di costruire un ecosistema collaborativo, in cui le amministrazioni partecipano attivamente alla circolazione dei dati, superando la tradizionale distinzione tra soggetti "detentori" e "richiedenti" di informazioni.

Dal punto di vista architetturale, la PDND si basa su un modello di intermediazione centrale, spesso descritto come a stella: in questo modello le amministrazioni non instaurano relazioni bilaterali tra loro, ma si collegano a un'infrastruttura comune che gestisce le interazioni tra fornitori e fruitori di dati. Questo approccio consente di ridurre la complessità degli accordi tra enti e di uniformare le modalità di accesso, delegando alla piattaforma la gestione degli aspetti di autenticazione, autorizzazione e tracciabilità degli accessi¹⁹⁴.

Il funzionamento della piattaforma si fonda su un catalogo degli e-service, tramite il quale le amministrazioni possono pubblicare i propri servizi e rendere disponibili le informazioni necessarie al loro utilizzo. Ciascun e-service è descritto mediante metadati che ne specificano il contenuto, le finalità, le modalità di accesso e le condizioni di

¹⁹³ Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni*, versione 1.0, 27 aprile 2021, capp. 3.2, 3.8, 4.

¹⁹⁴ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), documentazione tecnica, developers.italia.it/it/pdnd/, consultato il 21/03/2026.

utilizzo. Questo consente di standardizzare le modalità di interazione tra le amministrazioni e di favorire l'integrazione tra sistemi eterogenei.

Un ruolo centrale nel funzionamento della PDND è svolto dalle API (Application Programming Interface), che costituiscono il principale meccanismo attraverso cui i dati vengono resi disponibili e accessibili. Le Linee guida sull'interoperabilità tecnica prevedono infatti l'utilizzo di API come modalità privilegiata di esposizione dei servizi digitali, secondo modelli architetturali di tipo REST (Representational State Transfer), ampiamente diffusi nei sistemi distribuiti¹⁹⁵. In tali modelli, le informazioni sono rese disponibili tramite endpoint accessibili via rete, che restituiscono dati in formati standardizzati e interoperabili, come JSON o XML.

L'adozione di specifiche come OpenAPI consente inoltre di descrivere formalmente le API, rendendo possibile la loro documentazione, la scoperta e l'integrazione automatica da parte di altri sistemi. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel contesto della PDND, poiché consente alle amministrazioni di individuare e utilizzare in modo efficiente gli e-service disponibili, riducendo le barriere tecniche all'interoperabilità.

L'utilizzo delle API comporta un cambiamento significativo nel modo in cui i dati vengono concepiti. Il dato non è più un elemento statico contenuto in un documento, ma una risorsa dinamica accessibile tramite servizi digitali. Questo consente di interrogare direttamente le basi dati delle amministrazioni e di ottenere informazioni aggiornate in tempo reale, senza la necessità di duplicazione o di trasferimento massivo di dati. In tal senso, la PDND si colloca pienamente nel paradigma dei sistemi distribuiti, in cui il dato è esposto come servizio e utilizzato on demand.

Questa impostazione consente di ottenere un'evoluzione rilevante anche sul piano operativo. Il passaggio da un sistema basato su richieste manuali a uno basato su accessi automatizzati riduce i tempi e i costi delle procedure amministrative, migliorando l'efficienza complessiva. Allo stesso tempo, favorisce una maggiore qualità dei dati, evitando incoerenze dovute a duplicazioni o ad aggiornamenti non sincronizzati.

La PDND si colloca inoltre in relazione al sistema degli open data, che già consente la pubblicazione e il riutilizzo di dati pubblici. Tuttavia, mentre gli open data sono caratterizzati da un accesso libero e generalizzato, la PDND introduce un modello basato su accessi selettivi e controllati, in cui i dati vengono resi disponibili esclusivamente a soggetti autorizzati e per specifiche finalità. I due modelli risultano pertanto

¹⁹⁵ Agenzia per l'Italia Digitale, Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, versione 1.0, 27 aprile 2021, capp. 3 e 4 (Modello di Interoperabilità - ModI).

complementari: gli open data rispondono a esigenze di trasparenza e di riutilizzo diffuso, mentre la PDND consente l'integrazione operativa tra le amministrazioni¹⁹⁶.

Dal punto di vista applicativo, la piattaforma trova impiego in numerosi procedimenti amministrativi, in particolare in quelli che richiedono la verifica di dati già detenuti da altre amministrazioni. Attraverso la PDND, tali verifiche possono essere effettuate automaticamente, senza richiedere al cittadino la produzione di documenti o certificati. In questo modo si attua concretamente il principio del "once only", sancito a livello europeo¹⁹⁷.

L'ampia circolazione dei dati resa possibile dalla piattaforma comporta, tuttavia, rilevanti implicazioni in materia di protezione dei dati personali. L'accesso automatizzato a informazioni provenienti da diverse fonti richiede l'adozione di adeguate misure di sicurezza e di controllo. In questo contesto, assumono particolare rilievo i meccanismi di autenticazione, autorizzazione e tracciamento degli accessi, nonché la definizione puntuale delle finalità del trattamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che i sistemi di interoperabilità devono essere progettati in modo da garantire il rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione delle finalità, nonché l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire accessi indebiti e l'uso non autorizzato dei dati¹⁹⁸. Tali indicazioni risultano pienamente applicabili alla PDND, che amplifica la circolazione delle informazioni e richiede quindi un elevato livello di controllo.

La realizzazione della piattaforma si inserisce inoltre nel quadro degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha individuato l'interoperabilità dei dati tra gli elementi chiave per la modernizzazione della pubblica amministrazione. In tale contesto, la PDND è destinata a svolgere un ruolo centrale, fungendo da infrastruttura di

¹⁹⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai dati aperti e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200.

¹⁹⁷ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, relativo all'istituzione di uno sportello digitale unico (Single Digital Gateway).

¹⁹⁸ Garante per la protezione dei dati personali, Parere 21 maggio 2025, n. 283, doc. web n. [10142331](#).

riferimento per l'integrazione dei sistemi informativi pubblici e per lo sviluppo di nuovi servizi digitali¹⁹⁹.

In definitiva, la PDND rappresenta un'evoluzione rispetto ai modelli di interoperabilità settoriali, come quello sanitario. Se l'INI si configura come un'infrastruttura federata, in cui i sistemi cooperano mantenendo una forte autonomia, la PDND introduce un modello di intermediazione più centralizzato, basato su un'architettura a piattaforma e sull'uso di API standardizzate. Tale differenza consente di cogliere il passaggio da una logica di interoperabilità “per domini” a una logica di interoperabilità “per piattaforme”, in cui la circolazione dei dati diventa un elemento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione.

¹⁹⁹ Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, Missione 1 - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), Investimento 1.3 - “Dati e interoperabilità”.

5. I dati nei servizi digitali della pubblica amministrazione: analisi di casi studio

Nel presente capitolo si è ritenuto opportuno affiancare all'analisi delle infrastrutture di interoperabilità una serie di casi di studio applicativi, al fine di osservare in che modo i modelli e i principi fin qui esaminati trovino concreta attuazione nei servizi digitali della pubblica amministrazione. Se nei capitoli precedenti l'attenzione si è concentrata su sistemi infrastrutturali, come l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, in questa sede l'analisi si sposta su soluzioni che operano a un livello diverso, più vicino all'interazione con il cittadino, nelle quali il dato svolge una funzione operativa diretta nell'erogazione dei servizi.

La scelta dei casi di studio risponde all'esigenza di approfondire ambiti in cui il dato non si limita a costituire un elemento infrastrutturale, ma diventa un presupposto diretto per l'identificazione dell'utente, l'accesso ai servizi e la gestione delle interazioni tra amministrazione e cittadino. In questa prospettiva, sono stati selezionati sistemi accomunati da una caratteristica specifica: la loro trasversalità rispetto all'intero ecosistema dei servizi pubblici digitali. I sistemi di identità digitale, nelle loro diverse declinazioni nazionali ed europee, e l'app IO non operano come infrastrutture settoriali, bensì come elementi abilitanti per una pluralità di procedimenti e servizi. A differenza dell'INI, che riguarda esclusivamente il dominio sanitario, o della PDND, che opera a livello di interoperabilità tra le amministrazioni, questi sistemi costituiscono il punto di contatto diretto tra il cittadino e la pubblica amministrazione digitale nel suo complesso.

Questa trasversalità ha una conseguenza diretta sul piano analitico: il gap tra l'architettura normativa e la sua attuazione concreta, già emerso nei capitoli precedenti in relazione a specifici settori o infrastrutture, acquisisce in questi sistemi un effetto moltiplicatore. Una carenza nell'implementazione dell'identità digitale o nell'adozione dell'app IO non incide su un singolo servizio, ma potenzialmente su ogni interazione digitale tra il cittadino e il PA. È per questa ragione che tali sistemi costituiscono un osservatorio privilegiato per verificare se i principi analizzati nei capitoli precedenti, interoperabilità, protezione dei dati, once only, accessibilità, trovino effettiva traduzione operativa nella dimensione più visibile della trasformazione digitale: quella rivolta al cittadino.

L'analisi dei casi di studio è stata condotta secondo un approccio metodologico coerente con quello adottato nei capitoli precedenti, orientato alla governance dei dati.

Per ciascun sistema si è proceduto, innanzitutto, all'inquadramento dell'architettura tecnico-organizzativa, con particolare attenzione ai soggetti coinvolti, ai flussi informativi e alle modalità di gestione dei dati. Tale ricostruzione consente di

comprendere come il dato venga prodotto, trattato e reso disponibile all'interno del sistema, nonché quale ruolo svolga nei processi amministrativi.

Successivamente, l'analisi si è concentrata sulla verifica della conformità al quadro normativo di riferimento, in particolare alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In questo contesto, assumono rilievo non soltanto le fonti normative, ma anche i provvedimenti e gli orientamenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che contribuiscono in modo significativo a definire le modalità concrete di trattamento dei dati nella pubblica amministrazione.

Infine, l'attenzione è stata rivolta all'individuazione di eventuali criticità e punti di attenzione, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo sia sotto quello giuridico. Più che a una valutazione complessiva dei sistemi, l'analisi è orientata a far emergere alcune dinamiche ricorrenti e aspetti significativi per la governance dei dati, in continuità con quanto già osservato nell'esame delle infrastrutture di interoperabilità.

In questo senso, i casi di studio non costituiscono un momento separato rispetto al percorso fin qui sviluppato, ma ne rappresentano una naturale prosecuzione. Essi consentono di osservare come il dato, da elemento infrastrutturale, diventi componente operativa dei servizi digitali, mettendo in evidenza il rapporto tra architettura tecnica, governance e tutela dei diritti nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

5.1. Dall'identità digitale nazionale all'ecosistema europeo dell'identità

5.1.1. Evoluzione dei sistemi di identità digitale: SPID, CIE ed eIDAS

L'evoluzione dei sistemi di identità digitale nella pubblica amministrazione italiana può essere letta anche come una progressiva trasformazione delle architetture tecniche sottostanti, nonché dei modelli istituzionali che le governano. In questo senso, il passaggio da SPID alla progressiva valorizzazione della Carta d'Identità Elettronica e, successivamente, all'inquadramento nel sistema europeo eIDAS non rappresenta soltanto un cambio di strumenti, ma una vera e propria transizione tra paradigmi tecnologici differenti.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), definito dal DPCM del 24 ottobre 2014²⁰⁰ e successivamente regolato dalle linee guida di AgID²⁰¹, si basa su un'architettura federata che richiama modelli già diffusi nel settore privato, in particolare quelli basati su protocolli di autenticazione come SAML 2.0. In tale contesto, il sistema è composto da tre attori principali: gli *identity provider*, che gestiscono le credenziali degli utenti; i *service provider*, ossia le amministrazioni e i soggetti che erogano servizi; e l'utente finale, che utilizza l'identità per autenticarsi²⁰².

Dal punto di vista tecnico, SPID implementa un modello di federazione delle identità in cui l'autenticazione avviene tramite un flusso di reindirizzamento tra *service provider* e *identity provider*. Quest'ultimo, scelto dall'utente da una lista di operatori accreditati, è infatti delegato dal *service provider* ad eseguire il processo di autenticazione, ricevendo in risposta un'asserzione digitalmente firmata contenente gli attributi identificativi necessari. Tale meccanismo consente di separare la gestione delle credenziali dall'erogazione dei servizi, riducendo la superficie di rischio per le amministrazioni e centralizzando i controlli di sicurezza presso soggetti specializzati²⁰³.

Un elemento centrale di SPID è costituito dai livelli di sicurezza, articolati in tre gradi crescenti. Il livello 1 prevede l'utilizzo di credenziali a singolo fattore, generalmente basate su username e password, mentre il livello 2 introduce un meccanismo di autenticazione a due fattori, aumentando la protezione dell'identità digitale. Il livello 3, infine, si fonda su sistemi di autenticazione a due fattori basati su certificati digitali e dispositivi sicuri, garantendo il grado di affidabilità più elevato tra quelli previsti dal sistema. Tale articolazione, definita a livello normativo, consente di calibrare il livello di

²⁰⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, *DPCM 24 ottobre 2014 recante definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID)*.

²⁰¹ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), *Regole tecniche SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale*, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/spid/spid-regole-tecniche.

²⁰² Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), *Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)*, disponibile su: agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

²⁰³ OASIS, *Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, Committee Draft 02, 25 March 2008*.

sicurezza in funzione del servizio erogato, pur comportando una maggiore complessità sia per l'utente sia per l'integrazione da parte delle amministrazioni²⁰⁴.

Dal punto di vista infrastrutturale, il modello SPID si caratterizza per un'elevata distribuzione. Gli *identity provider* operano come nodi autonomi, accreditati presso AgID, e sono responsabili della registrazione degli utenti, della gestione delle credenziali e dell'erogazione del servizio di autenticazione. Ne deriva un sistema in cui l'identità digitale assume una configurazione federata, governata da regole comuni ma implementata da una pluralità di soggetti, ciascuno operante all'interno dell'ecosistema SPID secondo ruoli e responsabilità specifici²⁰⁵.

Questa impostazione ha favorito la rapida diffusione del sistema, anche grazie alla sua semplice integrazione con i service provider. Secondo gli open data resi disponibili, SPID è adottato da oltre 19.417 amministrazioni e soggetti erogatori di servizi²⁰⁶. Il dato evidenzia come il modello federato abbia consentito un'ampia penetrazione, rendendo SPID il principale strumento di accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese.

Tuttavia, proprio la natura distribuita del sistema ha evidenziato nel tempo alcune criticità. Il modello SPID si configura infatti come una federazione di soggetti distinti, tra cui gestori dell'identità digitale, fornitori di servizi e gestori di attributi qualificati, coordinati tramite meccanismi di accreditamento e registri condivisi²⁰⁷. Tale assetto, se da un lato consente un'elevata flessibilità e scalabilità del sistema, dall'altro implica una dipendenza strutturale da una pluralità di attori nella gestione di un'infrastruttura essenziale, con conseguenti esigenze di coordinamento e controllo più complesse.

Ulteriori profili di criticità emergono anche in ambito sicurezza e protezione dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti evidenziato che il sistema SPID, in ragione della sua rilevanza e diffusione, si configuri come una vera e propria infrastruttura critica, la cui compromissione potrebbe incidere sulla fruibilità dei

²⁰⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, art. 6, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”.

²⁰⁵ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Linee guida recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati, Determinazione n. 215 del 18 luglio 2022.

²⁰⁶ AGID, SPID Open Data, disponibile all'indirizzo spid.gov.it/open-data-spid/

²⁰⁷ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Regole tecniche SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/spid/spid-regole-tecniche.

servizi digitali a livello nazionale²⁰⁸. In tale contesto, una valutazione dei profili di sicurezza non adeguata può esporre il sistema a rischi informatici significativi, derivanti, tra l'altro, dal furto, dall'uso abusivo o dall'alterazione dell'identità digitale.

Le criticità evidenziate non appaiono tuttavia esclusivamente riconducibili all'implementazione nazionale, ma si inseriscono in problematiche più ampie proprie dei sistemi di identità federata, nei quali la distribuzione delle funzioni tra più attori richiede un elevato livello di coordinamento, sicurezza e governance complessiva.

In parallelo allo sviluppo di SPID, si è progressivamente affermato un secondo modello, profondamente diverso per impostazione tecnica e istituzionale: la Carta d'Identità Elettronica (CIE), disciplinata dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2015²⁰⁹. La CIE è basata su un microprocessore contactless conforme agli standard internazionali e integra certificati digitali che consentono l'identificazione elettronica del cittadino²¹⁰. A differenza di SPID, l'identità è incorporata direttamente in un supporto fisico rilasciato dallo Stato, che funge da dispositivo sicuro per l'autenticazione.

Dal punto di vista tecnico, la CIE si fonda su un'infrastruttura di tipo PKI (Public Key Infrastructure). Le chiavi crittografiche sono generate e custodite all'interno del microchip della carta, e l'autenticazione avviene mediante una prova crittografica verificabile dal sistema pubblico. Il processo richiede l'utilizzo del PIN associato alla carta e, in caso di accesso tramite dispositivi mobili, l'interazione con il chip tramite tecnologia NFC. Questo garantisce un elevato livello di sicurezza, poiché le credenziali sensibili non vengono mai esposte all'esterno del dispositivo.

Pur basandosi su un'identità unitaria e un'infrastruttura centralizzata, la CIE consente modalità di autenticazione differenziate. Accanto all'utilizzo diretto del supporto fisico, che rappresenta la modalità a più alto livello di sicurezza, sono state introdotte soluzioni che consentono l'accesso tramite dispositivi mobili già associati alla carta, come l'app

²⁰⁸ Garante per la protezione dei dati personali, *Parere su due schemi di regolamento recanti le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e le relative regole tecniche*, 4 giugno 2015, doc. web n. [4257475](#).

²⁰⁹ Ministero dell'Interno, Decreto 23 dicembre 2015, "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica", G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015.

²¹⁰ Ministero dell'Interno, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Carta d'identità elettronica - Manuale tecnico, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/cie/cie-manuale-tecnico-docs/.

CIE ID²¹¹. In queste configurazioni, l'autenticazione può avvenire tramite credenziali locali del dispositivo, integrate da fattori biometrici o PIN, semplificando l'esperienza d'uso per il cittadino.

Tali modalità, tuttavia, non modificano la natura del sistema. Non si configura infatti un modello federato né la presenza di un *identity provider* distinto, ma una pluralità di meccanismi di autenticazione che fanno comunque riferimento a un'unica identità, gestita interamente dall'infrastruttura pubblica²¹². La CIE mantiene quindi un controllo unitario lungo l'intero ciclo di vita del dato identificativo, distinguendosi nettamente dal modello SPID.

Dal punto di vista della diffusione, la CIE ha registrato una crescita rilevante nell'adozione da parte delle amministrazioni. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per la trasformazione digitale, al 19 aprile 2026 le amministrazioni e i portali abilitati all'accesso tramite CIE ammontano a 18.753²¹³, con un incremento di oltre il 94% rispetto alle 9.635²¹⁴ unità rilevate a maggio 2024. Il divario con SPID, che nelle precedenti rilevazioni appariva ancora significativo, risulta oggi sostanzialmente colmato a livello di disponibilità sui portali, segnalando un progressivo consolidamento della CIE quale strumento di autenticazione pienamente complementare nell'ecosistema dell'identità digitale nazionale.

Sul piano tecnico, la CIE presenta inoltre alcuni vantaggi strutturali rilevanti. In primo luogo, garantisce un livello di sicurezza intrinsecamente elevato grazie all'uso di certificati digitali e di dispositivi hardware sicuri. In secondo luogo, assicura un controllo pienamente pubblico sull'identità, riducendo la dipendenza da soggetti privati e semplificando la governance complessiva del sistema. Infine, la natura unitaria

²¹¹ Ministero dell'Interno, CIE - SDK e documentazione per l'integrazione e l'utilizzo tramite dispositivi mobili, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/cie/cie-eid-sdk-docs.

²¹² Ministero dell'Interno, Manuale operativo per gli erogatori di servizi pubblici e privati - Entra con CIE, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/cie/cie-manuale-operativo-docs.

²¹³ Dato comunicato dalla Segreteria dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) in risposta a richiesta dell'autore, e-mail del 21 aprile 2026, dato aggiornato al 19 aprile 2026.

²¹⁴ Dipartimento per la trasformazione digitale, Cresce l'utilizzo della CIE: 23 milioni di accessi ai servizi online della PA da inizio anno, comunicato stampa del 13 maggio 2024, disponibile all'indirizzo: innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/cresce-l-utilizzo-della-cie-23-milioni-di-accessi-ai-servizi-online-della-pa-da-i/.

dell'identità facilita l'allineamento con i requisiti europei relativi all'identificazione elettronica.

La coesistenza di SPID e CIE ha dato luogo a un sistema duale, in cui convivono due modelli tecnici profondamente diversi: uno distribuito e basato sulla federazione, l'altro centralizzato e basato su infrastrutture crittografiche e dispositivi fisici. Questa dualità si riflette anche nelle modalità di integrazione con i servizi pubblici, determinando una certa eterogeneità nelle esperienze di accesso e nei livelli di servizio offerti.

Il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)²¹⁵ ha introdotto un ulteriore livello, definendo un quadro per il riconoscimento reciproco delle identità digitali tra gli Stati membri. Dal punto di vista tecnico, il sistema si basa su un'infrastruttura di interoperabilità tra gli Stati membri, in cui i nodi nazionali fungono da punti di interconnessione tra le diverse infrastrutture, consentendo la trasmissione sicura delle informazioni di identità tra i Paesi²¹⁶. In questo contesto, SPID e CIE sono stati notificati come schemi nazionali, consentendo l'accesso transfrontaliero ai servizi.

La revisione del regolamento eIDAS introduce il concetto di European Digital Identity Wallet, che rappresenta un'evoluzione significativa del paradigma esistente. Il wallet consente al cittadino di gestire non solo la propria identità, ma anche attributi certificati, secondo un modello che si avvicina alle logiche delle verifiable credentials²¹⁷. In tale prospettiva, l'identità digitale non è più limitata all'autenticazione, ma diventa uno strumento per la gestione e la condivisione controllata dei dati.

Questo passaggio comporta una profonda trasformazione anche per i sistemi nazionali. In Italia, le criticità emerse nel modello SPID, in particolare quelle legate alla sostenibilità economica e alla frammentazione della governance, si affiancano alla crescente attenzione alla CIE come infrastruttura più coerente con i requisiti europei. La tendenza appare quindi orientata a un rafforzamento del ruolo pubblico nella gestione dell'identità digitale, pur in un contesto ancora caratterizzato dalla coesistenza di modelli diversi.

²¹⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

²¹⁶ Commissione europea, eIDAS - electronic identification and trust services, disponibile all'indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas>.

²¹⁷ Commissione europea, European Digital Identity Wallet - Architecture and Reference Framework (ARF), disponibile all'indirizzo: digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-reference-framework.

Nel complesso, l'evoluzione dell'identità digitale nella pubblica amministrazione italiana evidenzia un passaggio da soluzioni orientate alla rapidità di diffusione a modelli più strutturati, in cui la sicurezza, la standardizzazione e l'interoperabilità assumono maggiore rilevanza. Si tratta di un processo ancora in corso, in cui le scelte tecnologiche e quelle istituzionali risultano strettamente intrecciate, che rappresenta uno snodo centrale per la governance dei dati nei servizi pubblici digitali.

5.1.2. Architettura e governance del dato nei sistemi di identità digitale

Come già emerso nel paragrafo precedente, i sistemi di identità digitale si fondano su una pluralità di soggetti e su meccanismi di interazione che consentono l'accesso ai servizi digitali. Tuttavia, per comprendere pienamente il loro funzionamento, è necessario spostare l'attenzione dal livello dell'autenticazione a quello della gestione dei dati, analizzando le modalità con cui le informazioni vengono trattate, trasmesse e governate all'interno dell'ecosistema.

Nel modello dell'identità digitale, il dato non è semplicemente un elemento statico associato all'utente, ma assume una natura dinamica, poiché viene trasmesso e verificato in ogni richiesta di accesso. Nel caso dei sistemi federati, come SPID, le informazioni relative all'identità sono distribuite tra diversi soggetti e vengono condivise solo al momento dell'autenticazione, secondo un meccanismo che prevede la trasmissione di un insieme limitato di attributi dal soggetto che gestisce l'identità al soggetto che eroga il servizio²¹⁸. Questo modello consente di ridurre la concentrazione dei dati e di limitarne la circolazione, in linea con il principio di minimizzazione previsto dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali²¹⁹.

L'architettura del sistema si fonda quindi su una distinzione funzionale tra i diversi attori coinvolti nel trattamento dei dati. I gestori dell'identità sono responsabili della raccolta, verifica e conservazione delle informazioni necessarie all'identificazione dell'utente, mentre i soggetti erogatori di servizi utilizzano tali informazioni esclusivamente per consentire l'accesso ai propri sistemi. A livello di governance, un ruolo centrale è svolto dalle autorità pubbliche, che definiscono le regole tecniche e organizzative del sistema e

²¹⁸ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Regole tecniche SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/spid/spid-regole-tecniche.

²¹⁹ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5.

ne garantiscono il corretto funzionamento, assicurando il rispetto dei requisiti di sicurezza e di interoperabilità²²⁰.

In questo contesto, un elemento di particolare rilevanza è costituito dagli attributi dell'identità digitale. Accanto ai dati identificativi di base, come nome, cognome e codice fiscale, si affermano ulteriori attributi che possono attestare specifiche qualità dell'utente. Si tratta dei cosiddetti attributi qualificati, ovvero informazioni certificate da soggetti terzi che consentono di arricchire il profilo dell'utente e di abilitare servizi di maggiore contenuto informativo. La gestione di tali attributi introduce ulteriori complessità, poiché richiede la definizione di modelli affidabili di certificazione, di aggiornamento e di revoca, nonché di meccanismi di interoperabilità tra sistemi differenti²²¹.

Sotto questo profilo, i sistemi di identità digitale presentano alcune analogie con le infrastrutture di interoperabilità dei dati già analizzate. Anche in questo caso, infatti, si realizza uno scambio di informazioni tra soggetti distinti, avvenuto sulla base di regole condivise e tramite interfacce standardizzate. Tuttavia, mentre piattaforme come la PDND sono orientate alla condivisione sistematica dei dati tra amministrazioni, l'identità digitale si configura come un'infrastruttura di scambio puntuale, in cui il dato viene trasmesso esclusivamente in funzione di uno specifico evento: l'autenticazione dell'utente.

A questo schema si avvicinano, per certi aspetti, anche le infrastrutture settoriali già analizzate, come l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) in ambito sanitario. In tali contesti, l'identità digitale costituisce infatti il presupposto per l'accesso ai dati, mentre la complessità reale si manifesta nella gestione delle autorizzazioni e nella definizione dei perimetri di visibilità delle informazioni, che devono essere calibrati in funzione del ruolo e del contesto operativo dell'utente²²².

La centralità del dato emerge con particolare evidenza anche in relazione ai profili di sicurezza. Un'eventuale compromissione dell'identità digitale non comporta soltanto

²²⁰ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), disponibile su: igid.gov.it/piattaforme/spid.

²²¹ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Linee guida OpenID Connect e gestione degli attributi - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/spid/spid-cie-oidc-docs.

²²² Agenzia per l'Italia Digitale, Il nuovo modello di interoperabilità, disponibile all'indirizzo: igid.gov.it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita.

l'accesso indebito a un servizio, ma può determinare effetti più ampi, consentendo l'utilizzo improprio di informazioni personali e l'accesso a ulteriori sistemi interconnessi. In alcuni contesti, come quello sanitario, tali rischi possono assumere una rilevanza ancora maggiore. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un soggetto riesca a qualificarsi indebitamente come professionista sanitario: ciò potrebbe consentire l'accesso a dati particolarmente sensibili, sebbene tali accessi siano generalmente limitati da meccanismi di autorizzazione che circoscrivono la visibilità ai soli casi pertinenti. Questo evidenzia come la sicurezza dell'identità digitale non possa essere valutata esclusivamente in termini di autenticazione, ma debba essere considerata in relazione all'intero ciclo di vita del dato e ai contesti applicativi in cui viene utilizzato²²³.

L'evoluzione del quadro europeo introduce ulteriori elementi di riflessione. Con la revisione del regolamento eIDAS e l'introduzione dell'European Digital Identity Wallet, si assiste a un progressivo spostamento del controllo del dato verso l'utente, che diventa titolare non solo dell'identità, ma anche degli attributi ad essa associati. Il modello si avvicina a quello delle cosiddette credenziali verificabili, nelle quali l'utente può presentare selettivamente informazioni certificate, riducendo la necessità di intermediazione da parte di soggetti terzi²²⁴. Questo comporta una trasformazione significativa della governance, che, da modello centralizzato o federato, tende a evolvere verso configurazioni più distribuite, con implicazioni rilevanti sia sul piano tecnico sia su quello giuridico.

Nel complesso, l'architettura e la governance dei dati nei sistemi di identità digitale evidenziano che tali sistemi non possono essere considerati semplici strumenti di autenticazione, bensì vere e proprie infrastrutture per la gestione delle informazioni personali. La loro efficacia dipende dalla capacità di definire regole chiare per la circolazione dei dati e di bilanciare efficacemente le esigenze di semplificazione dei servizi con quelle di tutela dei diritti fondamentali, in un contesto in cui le scelte tecnologiche e quelle istituzionali risultano strettamente interconnesse.

²²³ Garante per la protezione dei dati personali, *Parere su due schemi di regolamento recanti le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e le relative regole tecniche*, 4 giugno 2015, doc. web n. [4257475](#).

²²⁴ Commissione europea, *European Digital Identity Wallet - Architecture and Reference Framework (ARF)*, disponibile all'indirizzo: digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-reference-framework.

5.1.3. Protezione dei dati personali e criticità: verso l'EUDI Wallet e l'IT Wallet

L'analisi dei sistemi di identità digitale evidenzia come tali infrastrutture, pur rappresentando un elemento abilitante fondamentale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, presentino una serie di criticità che riguardano tanto il piano tecnico quanto quello organizzativo e giuridico. Tali criticità non compromettono necessariamente il funzionamento dei sistemi, ma richiedono un costante monitoraggio, poiché incidono direttamente sulla gestione dei dati personali e sulla sicurezza complessiva dei servizi digitali.

Un primo profilo critico riguarda la governance dell'identità digitale, in particolare nel modello federato. La presenza di una pluralità di soggetti coinvolti nella gestione dell'identità comporta una distribuzione delle responsabilità che, se da un lato consente una maggiore flessibilità e scalabilità del sistema, dall'altro può rendere più complesso il coordinamento complessivo e la definizione uniforme dei livelli di servizio. In tale contesto, il ruolo delle autorità pubbliche risulta centrale per garantire l'allineamento tra i diversi attori e assicurare il rispetto delle regole tecniche e dei requisiti di sicurezza²²⁵.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la sostenibilità economica e organizzativa del modello, emersa in particolare nel sistema SPID. La dipendenza da soggetti privati per la gestione di un'infrastruttura essenziale ha, nel tempo, posto questioni relative alla remunerazione dei servizi e alla stabilità dell'ecosistema, evidenziando la necessità di un equilibrio tra interesse pubblico e logiche di mercato²²⁶. Tale aspetto si riflette anche nelle scelte più recenti orientate a un rafforzamento del ruolo pubblico, come nel caso della crescente centralità attribuita alla CIE.

Dal punto di vista della protezione dei dati, le criticità si concentrano soprattutto sulla gestione degli attributi e sui meccanismi di autorizzazione. Come evidenziato nel paragrafo precedente, l'identità digitale non si limita a consentire l'accesso ai servizi, ma rappresenta il veicolo attraverso cui si trasmettono informazioni personali, talvolta anche di natura qualificata. Ciò comporta la necessità di garantire che tali dati siano trattati nel

²²⁵ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), disponibile su: agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

²²⁶ Garante per la protezione dei dati personali, *Parere su due schemi di regolamento recanti le modalità attuative per la realizzazione dello SPID e le relative regole tecniche*, 4 giugno 2015, doc. web n. [4257475](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/docContent.do?docId=4257475).

rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza, evitando fenomeni di sovraesposizione o di uso improprio²²⁷.

In questo contesto, assumono particolare rilevanza i rischi connessi all'uso indebito dell'identità digitale. Un accesso non autorizzato può infatti tradursi non solo nell'uso fraudolento di un servizio, ma anche nell'accesso a dati personali e informazioni sensibili. Tali rischi risultano amplificati nei sistemi ad alta integrazione, in cui l'identità digitale costituisce il punto di ingresso per una pluralità di servizi interconnessi. La mitigazione di tali rischi richiede l'adozione di meccanismi di autenticazione robusti, nonché l'implementazione di controlli di autorizzazione efficaci e contestualizzati, in grado di limitare l'accesso ai dati in base al ruolo e alle specifiche condizioni operative²²⁸.

Un ulteriore ambito di monitoraggio riguarda l'interoperabilità tra sistemi, soprattutto in prospettiva europea. L'integrazione con il quadro eIDAS e lo sviluppo dell'European Digital Identity Wallet introducono nuove modalità di gestione e condivisione dei dati, basate su credenziali verificabili e su modelli più decentralizzati. Se da un lato tali soluzioni promettono un maggiore controllo da parte dell'utente e una riduzione della dipendenza dagli intermediari, dall'altro pongono nuove sfide in termini di standardizzazione, sicurezza e governance dei dati²²⁹.

Un ulteriore profilo riguarda l'effettiva adozione dei sistemi da parte degli utenti, strettamente connessa alla qualità dell'esperienza d'uso. Soluzioni di identità digitale caratterizzate da elevata complessità tecnica, se non adeguatamente progettate, rischiano di tradursi in barriere all'accesso, compromettendo la diffusione dei servizi digitali e, di conseguenza, l'efficacia complessiva delle politiche di digitalizzazione. Ne deriva che la progettazione non può essere orientata esclusivamente a requisiti di sicurezza e interoperabilità, ma deve integrare in modo strutturale anche criteri di semplicità, usabilità e accessibilità, perseguendo un equilibrio concreto tra tutela dei dati e reale fruizione dei servizi da parte degli utenti.

²²⁷ Regolamento (UE) 2016/679, art. 5.

²²⁸ Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Regole tecniche SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Docs Italia, disponibile all'indirizzo: docs.italia.it/italia/spid/spid-regole-tecniche.

²²⁹ Commissione europea, European Digital Identity Wallet - Architecture and Reference Framework (ARF), disponibile all'indirizzo: digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-reference-framework.

Nel complesso, i sistemi di identità digitale configurano infrastrutture complesse, la cui efficacia dipende dalla capacità di gestire in modo integrato aspetti tecnologici, organizzativi e normativi. Le criticità evidenziate non rappresentano limiti strutturali insuperabili, ma ambiti in cui è necessario un presidio costante, al fine di garantire che lo sviluppo dell'identità digitale avvenga in modo coerente con i principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei dati personali.

5.2. App IO

5.2.1. Architettura e funzionamento

L'App IO si configura come il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 64-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, e assume il ruolo di interfaccia unificata attraverso la quale i cittadini possono interagire con una pluralità di amministrazioni e servizi digitali²³⁰. In tale prospettiva, l'applicazione non può essere considerata una semplice soluzione tecnologica, ma va intesa come il livello di accesso a un'infrastruttura più ampia, progettata per garantire integrazione, interoperabilità e uniformità nell'erogazione dei servizi pubblici.

La realizzazione dell'App IO si inserisce in una strategia complessiva di costruzione della cittadinanza digitale, volta a superare la frammentazione dei canali di accesso ai servizi pubblici. Storicamente, infatti, ogni amministrazione ha sviluppato propri portali e sistemi informativi, determinando un ecosistema eterogeneo e difficilmente navigabile per il cittadino. L'introduzione di un punto di accesso unitario rappresenta quindi un tentativo di ricondurre tale complessità a un'interfaccia coerente, in grado di aggregare servizi diversi in un unico ambiente²³¹.

Dal punto di vista architettonico, il modello di riferimento è definito dalle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale sul punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, sulle quali il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole²³². Tali linee guida delineano un sistema articolato in più

²³⁰ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", art. 64-bis.

²³¹ Dipartimento per la trasformazione digitale, *App IO*, <https://io.italia.it/>.

²³² Garante per la protezione dei dati personali, *Parere all'AgID sullo schema di Linee guida per l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 64-bis del d.lgs 82/2005*, 1° novembre 2021, doc. web n. [9714315](https://www.garanteprivacy.it/documentazione/document/9714315).

componenti, tra loro integrate, che comprendono un front-end multicanale, un back-end di orchestrazione e un back office destinato ai soggetti erogatori. Ne deriva un'architettura a livelli, in cui l'App IO rappresenta la componente visibile per l'utente, mentre la complessità del sistema è gestita a livello sottostante.

Il front-end costituisce il punto di accesso per il cittadino e comprende sia l'applicazione mobile sia la versione web. L'autenticazione avviene mediante sistemi di identità digitale robusta, quali SPID e Carta d'Identità Elettronica, che consentono di associare in modo univoco i servizi all'utente e garantiscono un elevato livello di sicurezza. Questo elemento è centrale, poiché consente di creare un ambiente digitale affidabile, in cui il cittadino può accedere a servizi anche complessi senza dover gestire credenziali diverse per ciascuna amministrazione.

Il back-end svolge la funzione di orchestrare i flussi informativi, gestendo le comunicazioni tra il front-end, il back office e i sistemi informativi delle amministrazioni. In tale contesto, il punto di accesso telematico si configura come un nodo di interconnessione tra diverse piattaforme abilitanti, tra cui la piattaforma pagoPA, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e, più in generale, le infrastrutture di interoperabilità dei dati già analizzate (PDND).

Il back office è invece l'ambiente in cui le amministrazioni possono aderire al sistema, configurare i propri servizi e gestire le interazioni con gli utenti. Attraverso l'utilizzo di interfacce applicative standardizzate, gli enti possono integrare i propri sistemi informativi con l'App IO, mantenendo al contempo la titolarità dei servizi e dei dati. Questo elemento è particolarmente rilevante, poiché consente di preservare l'autonomia organizzativa delle amministrazioni, evitando una centralizzazione eccessiva.

Sotto il profilo funzionale, l'App IO si distingue per la capacità di concentrare in un unico ambiente digitale una molteplicità di servizi e modalità di interazione. In particolare, l'app permette agli enti pubblici di inviare comunicazioni dirette ai cittadini, relative, ad esempio, alla conferma di appuntamenti o alla segnalazione di pagamenti dovuti. Questo canale assume un ruolo centrale nel rapporto tra amministrazione e utente, contribuendo a ridefinire le modalità di comunicazione istituzionale e a superare progressivamente i tradizionali strumenti cartacei.

Accanto alle comunicazioni, un'altra funzionalità centrale è rappresentata dai pagamenti digitali, resi possibili dall'integrazione con la piattaforma pagoPA. Attraverso l'applicazione, il cittadino può effettuare pagamenti per diversi servizi pubblici, come tributi locali, tasse universitarie o sanzioni amministrative, utilizzando i metodi di

pagamento disponibili²³³. Questo consente di semplificare le procedure e di ridurre la necessità di recarsi in ufficio o di utilizzare piattaforme separate.

Un ulteriore ambito funzionale è quello delle comunicazioni a valore legale, che possono essere recapitate mediante l'integrazione con il sistema SEND. In questo caso, l'applicazione consente di ricevere notifiche che producono effetti giuridici, analogamente alle comunicazioni inviate tramite posta tradizionale, con la possibilità di consultare i documenti e, se necessario, procedere direttamente al pagamento degli eventuali importi dovuti.

L'App IO consente inoltre la gestione di documenti digitali tramite la sezione "Documenti su IO"²³⁴, che rappresenta una prima evoluzione verso il modello di portafoglio digitale. In tale sezione è possibile visualizzare la versione digitale di documenti personali, come la patente di guida o la tessera sanitaria, che possono essere utilizzati in specifici contesti anche in sostituzione dei corrispondenti documenti fisici. Questo aspetto segna un passaggio rilevante, poiché introduce una nuova modalità di fruizione del dato, non più legata al supporto cartaceo, bensì a un'attestazione digitale verificabile.

Tra le funzionalità disponibili rientrano anche la possibilità di firmare documenti digitali direttamente tramite l'applicazione, senza necessità di stampa o scansione, nonché l'accesso a servizi e agevolazioni, come la Carta Giovani Nazionale, che offre sconti e opportunità in diversi ambiti. Questi esempi evidenziano come l'App IO non si limiti a fornire un canale di comunicazione, ma si configuri come uno strumento multifunzionale in grado di supportare diverse tipologie di interazione tra cittadino e amministrazione.

Un elemento trasversale a tutte queste funzionalità è la natura distribuita del sistema. Sebbene l'App IO centralizzi l'accesso e l'interazione, i dati restano a disposizione delle amministrazioni titolari, mentre la piattaforma svolge una funzione di intermediazione. Questo modello consente di evitare la creazione di un'unica banca dati centralizzata, pur mantenendo un elevato livello di integrazione tra i servizi.

In tale contesto, l'interoperabilità assume un ruolo centrale. L'integrazione tra sistemi informativi, infatti, non si limita alla connessione tecnica, ma implica l'adozione di standard comuni e la definizione di regole condivise per lo scambio dei dati. La PDND rappresenta, sotto questo profilo, l'infrastruttura abilitante che consente alle

²³³ PagoPA S.p.A., *Manuale dei servizi dell'App IO*, disponibile su <https://developer.pagopa.it/it/app-io/guides/manuale-servizi/>.

²³⁴ PagoPA S.p.A., *Documenti su IO*, <https://ioapp.it/documenti-su-io>.

amministrazioni di accedere automaticamente alle basi dati di altri enti, riducendo la necessità di richiedere nuovamente al cittadino le stesse informazioni. L'App IO, in quanto punto di accesso, rende tali meccanismi concretamente fruibili, traducendo l'interoperabilità in servizi accessibili.

Nel complesso, l'architettura e il funzionamento dell'App IO evidenziano un modello di digitalizzazione della pubblica amministrazione basato su piattaforme abilitanti e sull'integrazione dei servizi. L'applicazione non sostituisce i sistemi informativi esistenti, ma li rende accessibili attraverso un'interfaccia unificata, contribuendo alla costruzione di un ecosistema digitale in cui servizi e dati, pur rimanendo distribuiti, vengono presentati come parte di un sistema coerente e integrato.

5.2.2. Governance del dato e modello di responsabilità

L'analisi dell'App IO sotto il profilo della governance dei dati consente di cogliere con particolare chiarezza le trasformazioni in atto nella pubblica amministrazione digitale, evidenziando il passaggio da modelli organizzativi basati su sistemi informativi isolati a modelli fondati sull'integrazione e sulla circolazione dei dati tra le amministrazioni. In tale contesto, l'App IO non rappresenta soltanto un'interfaccia tecnologica, ma si configura come un nodo strategico attraverso cui transitano flussi informativi provenienti da una pluralità di soggetti pubblici, rendendo necessaria una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nel trattamento dei dati personali.

Il primo elemento da considerare riguarda la natura distribuita del sistema. Come già evidenziato nel sottocapitolo precedente, l'App IO non costituisce una banca dati centralizzata, bensì un punto di accesso che consente al cittadino di interagire con i servizi erogati da diverse amministrazioni. I dati non sono quindi concentrati all'interno della piattaforma, ma restano presso le basi dati delle amministrazioni titolari, mentre IO svolge una funzione di intermediazione e di trasmissione delle informazioni. Questo modello si inserisce nel quadro delineato dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che promuove la condivisione e l'interoperabilità dei dati senza necessariamente imporre la centralizzazione dei dati²³⁵.

In tale contesto, l'infrastruttura di interoperabilità dei dati, già analizzata nel capitolo precedente, consente lo scambio tra amministrazioni senza trasferimento stabile delle informazioni, in linea con il principio di disponibilità dei dati previsto dall'articolo 50 del

²³⁵ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", art. 50.

Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui i dati pubblici devono essere accessibili e riutilizzabili da parte di altri soggetti istituzionali.

Questa distinzione consente di comprendere meglio la struttura della governance dei dati: da un lato, vi è un livello infrastrutturale, in cui i dati circolano tra le amministrazioni; dall'altro, vi è un livello applicativo, in cui tali dati vengono utilizzati per erogare servizi al cittadino. L'App IO si colloca in questo secondo livello, ma la sua posizione la rende particolarmente rilevante, poiché costituisce il punto di convergenza di flussi informativi eterogenei.

Dal punto di vista giuridico, la gestione dei dati nell'ambito dell'App IO deve essere analizzata alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, che individua nel titolare del trattamento il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento e nel responsabile del trattamento il soggetto che tratta i dati per conto del titolare²³⁶. Applicando tali categorie al contesto dell'App IO, emerge un modello articolato, in cui i ruoli non sono univoci ma variano in base alle specifiche operazioni di trattamento.

In linea generale, le singole amministrazioni che erogano i servizi mantengono la titolarità del trattamento dei dati relativi ai propri procedimenti. Ciò significa che esse determinano le finalità e le modalità del trattamento e sono responsabili della correttezza e della liceità dei dati trattati. Tale impostazione è coerente con il principio di autonomia organizzativa delle amministrazioni e con il fatto che i dati continuano a risiedere nei sistemi informativi degli enti competenti.

Accanto a questo livello, si colloca il ruolo di PagoPA S.p.A., soggetto gestore dell'App IO, che tratta dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio. In alcuni casi, PagoPA agisce in qualità di titolare del trattamento, ad esempio per quanto riguarda i dati necessari al funzionamento dell'applicazione e alla gestione delle interazioni con gli utenti²³⁷. In altri casi, invece, la società può operare come responsabile del trattamento per conto delle amministrazioni, trattando dati necessari all'erogazione di specifici servizi. Questa duplice qualificazione riflette la complessità del sistema e la pluralità delle operazioni di trattamento svolte all'interno della piattaforma.

La presenza di una molteplicità di soggetti coinvolti determina un modello di governance multilivello, in cui le responsabilità sono distribuite tra diversi attori. Oltre a PagoPA e alle amministrazioni, possono intervenire ulteriori soggetti, quali fornitori tecnologici o

²³⁶ Regolamento (UE) 2016/679, art. 4.

²³⁷ PagoPA S.p.A., Informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile su pagopa.gov.it/it/privacy/

sub-responsabili del trattamento, nominati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR per lo svolgimento di specifiche attività. Questa catena di responsabilità rende necessario un attento coordinamento tra i diversi soggetti, al fine di garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

Proprio su questo aspetto si è concentrato l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha analizzato il funzionamento dell'App IO, evidenziando alcune criticità nella gestione dei dati. In particolare, nell'ambito dei provvedimenti adottati nel 2021 in relazione a specifici utilizzi dell'applicazione, l'Autorità ha sottolineato la necessità di garantire una maggiore minimizzazione dei dati trattati, di limitare il ricorso a servizi di terze parti e di rafforzare i meccanismi di consenso degli utenti²³⁸. Tali interventi evidenziano come la governance dei dati nelle piattaforme pubbliche non possa essere considerata un aspetto meramente tecnico, ma richieda un costante controllo da parte delle autorità di garanzia.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la natura dei dati trattati tramite l'App IO. Come emerge dall'analisi delle funzionalità della piattaforma, i dati possono riguardare ambiti molto diversi, tra cui informazioni anagrafiche, dati relativi ai pagamenti, comunicazioni amministrative e, in prospettiva, anche documenti personali digitali. Questa eterogeneità comporta la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate e di garantire il rispetto del principio di limitazione delle finalità, evitando che i dati vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti.

In questo contesto, assume particolare rilevanza il principio di minimizzazione dei dati, previsto dal GDPR, secondo cui devono essere trattati solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite. L'implementazione di tale principio in un sistema complesso come l'App IO richiede un'attenta progettazione dei flussi informativi e delle interfacce tra sistemi, al fine di evitare la raccolta eccessiva di informazioni. Le indicazioni fornite dal Garante hanno proprio l'obiettivo di orientare lo sviluppo della piattaforma in questa direzione, promuovendo un approccio basato sulla protezione dei dati fin dalla fase di progettazione.

La governance del dato nell'App IO deve inoltre essere letta in relazione al più ampio processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, che vede il dato assumere un ruolo sempre più centrale. In questo senso, la piattaforma rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il dato è reso accessibile e utilizzabile, contribuendo alla

²³⁸ Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento recante garanzie per l'utilizzo dell'App IO per il recupero delle certificazioni verdi COVID-19*, 17 giugno 2021, doc. web n. [9670670](#).

costruzione di servizi digitali integrati. Tuttavia, proprio questa centralità del dato comporta un aumento della complessità nella gestione delle responsabilità, richiedendo modelli organizzativi e normativi adeguati.

Un profilo particolarmente rilevante concerne il rapporto tra centralizzazione e distribuzione nella gestione dei dati. L'App IO, infatti, centralizza il punto di accesso ai servizi, offrendo al cittadino un'interfaccia unitaria, mentre la titolarità e la gestione dei dati restano in capo alle singole amministrazioni. Questo assetto evita la concentrazione eccessiva delle informazioni in un unico soggetto, ma rende al contempo indispensabile un elevato grado di coordinamento tra gli enti coinvolti, sia sul piano organizzativo sia su quello tecnico.

In tale prospettiva, il modello adottato può essere interpretato come una forma di governance "a rete", in cui diversi attori collaborano per garantire l'erogazione dei servizi e la gestione dei dati. L'App IO rappresenta il punto di intersezione di questa rete, rendendo visibile al cittadino un sistema che, nella sua dimensione interna, rimane distribuito e articolato.

Nel complesso, l'analisi della governance del dato nell'App IO evidenzia come la digitalizzazione della pubblica amministrazione non si limiti all'introduzione di nuove tecnologie, ma comporti anche la ridefinizione dei modelli organizzativi e delle responsabilità. La gestione dei dati diventa un elemento centrale, che richiede un equilibrio tra esigenze di efficienza, interoperabilità e tutela dei diritti fondamentali. In questo senso, l'App IO rappresenta un caso emblematico in cui si riflettono le principali sfide della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

5.2.3. Criticità, IT Wallet e prospettive evolutive

L'analisi dell'App IO non può considerarsi completa senza una riflessione sulle criticità emerse nella sua implementazione e sulle prospettive evolutive che ne stanno progressivamente ridefinendo il ruolo all'interno dell'ecosistema digitale della pubblica amministrazione. In questo senso, la piattaforma rappresenta un caso particolarmente significativo, in cui si intrecciano dinamiche tecnologiche, scelte di policy e problematiche legate alla gestione dei dati personali.

Un primo elemento di riflessione riguarda le modalità di diffusione dell'applicazione. A differenza di quanto si potrebbe ipotizzare in un modello ideale di digitalizzazione, l'adozione dell'App IO non è avvenuta in modo spontaneo e uniforme, ma è stata fortemente influenzata da specifiche politiche pubbliche. In particolare, il programma di

cashback di Stato²³⁹ introdotto nel 2020 ha rappresentato uno dei principali fattori di diffusione dell'applicazione, determinando un significativo incremento del numero di utenti registrati²⁴⁰. L'accesso al beneficio economico era infatti subordinato all'utilizzo dell'app, che diventava il canale necessario per la partecipazione al programma.

Questo elemento consente di evidenziare una dinamica rilevante nella digitalizzazione della pubblica amministrazione: la disponibilità di strumenti tecnologici non è di per sé sufficiente a garantirne l'adozione, che dipende invece da una combinazione di fattori, tra cui incentivi economici, obblighi normativi e contingenze sociopolitiche. In tale prospettiva, l'esperienza del *cashback* mostra come le piattaforme digitali possano diffondersi rapidamente quando vengono integrate in politiche pubbliche concrete, ma evidenzia al contempo il rischio di un'adozione legata a fattori contingenti più che a una reale integrazione nei processi amministrativi.

Accanto alle dinamiche di diffusione, emerge una serie di criticità legate alla gestione dei dati personali, già evidenziate dagli interventi del Garante per la protezione dei dati personali. Come analizzato nel sottocapitolo precedente, l'Autorità ha individuato, nell'ambito dei provvedimenti adottati nel 2021, alcune problematiche connesse all'utilizzo dell'App IO, in particolare in relazione alla minimizzazione dei dati trattati, all'impiego di servizi di terze parti e alla necessità di rafforzare i meccanismi di consenso degli utenti²⁴¹. Tali criticità assumono particolare rilevanza se si considera la natura dell'applicazione, che concentra in un unico punto di accesso informazioni provenienti da una pluralità di amministrazioni.

La concentrazione funzionale dell'accesso ai servizi, pur non comportando una centralizzazione dei dati in senso stretto, determina infatti un aumento della rilevanza della piattaforma dal punto di vista della sicurezza e della protezione dei dati personali. L'App IO diventa un punto privilegiato di interazione tra cittadino e pubblica

²³⁹ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") e provvedimenti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul programma Cashback.

²⁴⁰ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cashback: oltre 7 milioni di download dell'app IO, si lavora ai rallentamenti, nota stampa dell'8 dicembre 2020, testo ripreso in MarketScreener, disponibile su <https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Cashback-oltre-7-mln-su-App-IO-si-lavora-a-rallentamenti-31962193/>

²⁴¹ Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento recante garanzie per l'utilizzo dell'App IO per il recupero delle certificazioni verdi COVID-19*, 17 giugno 2021, doc. web n. [9670670](#); Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione tecnica in merito ai trattamenti di dati personali effettuati tramite l'App IO*, 11 giugno 2021, doc. web n. [9668748](#).

amministrazione, nel quale transitano informazioni anche sensibili, il che rende necessaria l'adozione di misure tecniche e organizzative particolarmente rigorose. In questo contesto, la gestione dei dati non può essere considerata un elemento secondario, ma rappresenta uno degli aspetti centrali della progettazione e dell'evoluzione della piattaforma.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la persistente disomogeneità nell'implementazione tra le amministrazioni. Sebbene il quadro normativo preveda l'obbligo di rendere disponibili i servizi tramite il punto di accesso telematico, l'effettiva integrazione nell'App IO risulta ancora irregolare. A fronte di enti che hanno sviluppato un'offerta ampia e strutturata, altri si limitano a un utilizzo residuale della piattaforma, continuando a privilegiare canali alternativi o sistemi proprietari. Ne emerge uno scarto evidente tra la previsione normativa e la sua concreta attuazione, già riscontrato in altri ambiti della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che solleva interrogativi sulla reale capacità del sistema di assicurare uniformità nell'erogazione dei servizi.

In tale contesto, l'evoluzione dell'App IO verso un modello di portafoglio digitale rappresenta un passaggio particolarmente significativo. L'introduzione del Sistema IT Wallet, prevista dall'articolo 64-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, segna infatti un cambiamento nel ruolo della piattaforma, che, da semplice punto di accesso ai servizi, è destinata a diventare uno strumento di gestione integrata dell'identità digitale e delle attestazioni elettroniche²⁴². Il portafoglio digitale consente al cittadino di conservare e utilizzare documenti e attributi in formato digitale, con valore legale, per l'accesso a servizi pubblici e, progressivamente, anche a servizi privati.

Dal punto di vista funzionale, il modello dell'IT Wallet si basa su un principio diverso rispetto a quello della gestione documentale tradizionale. Non si tratta più di trasferire copie di documenti tra amministrazioni o di richiederne la presentazione da parte del cittadino, ma di utilizzare attestazioni elettroniche generate e aggiornate alla fonte, collegate alle basi dati ufficiali. Questo approccio consente di ridurre la circolazione delle copie e di applicare con maggiore efficacia il principio del "once only", già richiamato nei capitoli precedenti.

L'integrazione dell'IT Wallet nell'App IO, tramite la sezione dedicata ai documenti digitali, rappresenta la prima concretizzazione di tale modello. La possibilità di visualizzare e utilizzare documenti come la patente di guida o la tessera sanitaria in

²⁴² Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56 (introduzione art. 64-quater CAD).

formato digitale segna un passaggio rilevante nel processo di dematerializzazione, spostando l'attenzione dal supporto fisico al dato sottostante. In questo senso, il portafoglio digitale può essere interpretato come l'evoluzione naturale dell'App IO, che, da interfaccia di accesso ai servizi, diventa uno strumento di gestione diretta delle informazioni personali.

Questa evoluzione si inserisce inoltre nel più ampio quadro europeo delineato dal regolamento eIDAS 2, che prevede la creazione di un *European Digital Identity Wallet* interoperabile tra gli Stati membri²⁴³. L'IT Wallet italiano si configura quindi come la declinazione nazionale di questo modello, destinata a integrarsi con le soluzioni adottate a livello europeo. Tale prospettiva introduce un ulteriore livello di complessità nella governance del dato, estendendo il tema dell'interoperabilità dal contesto nazionale a quello transfrontaliero.

Dal punto di vista della protezione dei dati personali, il modello del portafoglio digitale presenta elementi di miglioramento potenziale, ma anche nuove criticità. Da un lato, l'utilizzo di attestazioni elettroniche e la possibilità di condividere solo le informazioni strettamente necessarie consentono di rafforzare il principio di minimizzazione, riducendo la circolazione di dati superflui. Dall'altro lato, la concentrazione in un unico strumento di documenti e attributi ad alta sensibilità aumenta il livello di rischio in caso di vulnerabilità tecniche o di utilizzi impropri.

Inoltre, l'introduzione di portafogli digitali privati interoperabili, prevista dalla normativa, apre ulteriori questioni in materia di governance e di controllo dei dati. Se da un lato ciò favorisce l'innovazione e la diffusione del modello, dall'altro richiede la definizione di standard comuni e di meccanismi di accreditamento in grado di garantire un livello uniforme di sicurezza e affidabilità. In questo contesto, il ruolo dello Stato non si limita alla gestione della piattaforma pubblica, ma si estende anche alla regolazione dell'intero ecosistema dei wallet digitali.

Nel complesso, l'evoluzione dell'App IO verso il modello dell'IT Wallet evidenzia un passaggio da una logica di digitalizzazione dei servizi a una logica di gestione integrata dei dati. Se nella fase iniziale l'obiettivo era semplificare l'accesso ai servizi, nella fase attuale emerge con maggiore forza il tema della gestione delle informazioni personali e della loro circolazione tra soggetti diversi. Questo cambiamento riflette una più ampia

²⁴³ Regolamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2), Parlamento europeo e Consiglio.

trasformazione della pubblica amministrazione, in cui il dato assume un ruolo centrale nei processi decisionali e nell'erogazione dei servizi.

In tale prospettiva, l'esperienza del cashback può essere riletta come una fase iniziale di diffusione della piattaforma, legata a una specifica politica pubblica, mentre l'introduzione del portafoglio digitale rappresenta un'evoluzione strutturale destinata a consolidare nel lungo periodo il ruolo dell'App IO. Se il primo ha favorito l'adozione dell'applicazione, il secondo ne ridefinisce la funzione, trasformandola in uno strumento essenziale per la gestione dell'identità digitale e dei dati personali.

In conclusione, l'App IO si configura come un'infrastruttura in evoluzione, che riflette le principali sfide della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le criticità emerse evidenziano la necessità di un costante bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, mentre le prospettive evolutive legate all'IT Wallet aprono scenari nuovi, in cui la governance del dato diventa sempre più centrale. In questo senso, l'analisi dell'App IO consente di cogliere non solo lo stato attuale della digitalizzazione, ma anche le traiettorie future del sistema amministrativo.

6. Conclusioni

Il percorso sviluppato nel presente elaborato ha preso le mosse da una domanda apparentemente semplice: come viene trattato il dato nella pubblica amministrazione italiana nel contesto della transizione digitale? La risposta che emerge dall'analisi non è univoca, ma si articola attorno a una tensione strutturale che attraversa trasversalmente tutti i capitoli: quella tra un quadro normativo progressivamente maturo, coerente e orientato a principi di efficienza, trasparenza e tutela dei diritti, e un'attuazione concreta che risulta sistematicamente frammentata, disomogenea e spesso in ritardo rispetto agli obiettivi dichiarati.

Questa tensione non rappresenta un fenomeno contingente, né può essere ricondotta esclusivamente a carenze di risorse o a resistenze culturali, pur presenti. Essa riflette una modalità ricorrente di produzione normativa in materia digitale, caratterizzata dalla tendenza ad anticipare, attraverso la legge, trasformazioni che le strutture organizzative non sono ancora pienamente in grado di sostenere. Come evidenziato nel secondo capitolo, tale dinamica accompagna la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana fin dalle sue origini: dal Rapporto Giannini del 1979, che già prospettava un'integrazione dei flussi informativi in assenza degli strumenti tecnici per realizzarla, fino al Codice dell'Amministrazione Digitale del 2005, che ha codificato un paradigma rimasto per lungo tempo solo parzialmente attuato nella prassi quotidiana degli uffici. La norma ha preceduto l'organizzazione; l'organizzazione ha faticato a seguirla.

Il terzo capitolo ha mostrato come questa tensione investa anche la dimensione della protezione dei dati personali. L'introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 ha segnato un passaggio da un modello fondato su adempimenti formali a un sistema basato su responsabilità continue, documentabili e orientate al rischio. Tuttavia, i casi analizzati dimostrano che tale trasformazione è ancora in corso. Le misure tecniche e organizzative richieste dal quadro normativo non risultano uniformemente adottate e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali assumono spesso una funzione conformativa, contribuendo a definire standard operativi che avrebbero dovuto essere già consolidati. In questo quadro, la cybersicurezza emerge non come un elemento accessorio, ma come condizione di efficacia della tutela dei dati: definire la natura del trattamento senza garantire il come espone i diritti degli interessati a rischi concreti.

Nel quarto capitolo, la medesima tensione è stata analizzata in relazione alla condivisione e al riutilizzo dei dati. Il principio del "once only", affermato a livello europeo, rappresenta ancora in larga misura un obiettivo normativo più che una realtà operativa diffusa. Le politiche di open data hanno spesso privilegiato la pubblicazione come obbligo, generando dataset formalmente accessibili ma non sempre effettivamente utilizzabili. Anche le infrastrutture più avanzate evidenziano che l'interoperabilità non è soltanto una

questione tecnica, ma richiede un profondo adattamento organizzativo, che le amministrazioni faticano a realizzare in modo uniforme.

Il quinto capitolo ha collocato tali dinamiche nella dimensione più visibile della digitalizzazione, quella dei servizi rivolti direttamente al cittadino. I sistemi di identità digitale e l'App IO costituiscono infrastrutture trasversali attraverso le quali si svolge una parte significativa delle interazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. Il divario attuativo che li caratterizza non incide su singoli servizi, ma sull'intero ecosistema digitale. La coesistenza di SPID e CIE, modelli profondamente diversi e mai pienamente ricondotti a un disegno unitario, riflette la difficoltà di adottare soluzioni stabili e coerenti nel tempo.

In questo contesto, l'App IO rappresenta il tentativo più avanzato di costruire non solo un punto di accesso unitario ai servizi pubblici, ma anche uno snodo centrale nella gestione e nella circolazione dei dati tra cittadini e amministrazioni. Tuttavia, anche in questo caso la distanza tra il modello teorico e l'attuazione concreta emerge con chiarezza. La piattaforma, pur centralizzando l'interfaccia, si innesta su un sistema amministrativo profondamente eterogeneo, in cui le amministrazioni presentano livelli molto diversi di integrazione e di qualità dei servizi. Ne deriva un'esperienza utente non uniforme, che riflette direttamente le disomogeneità organizzative sottostanti.

Allo stesso tempo, IO rende evidente un ulteriore profilo della tensione già emersa nei capitoli precedenti: quello relativo alla concentrazione e al governo dei dati. L'applicazione aggrega in un unico ambiente le comunicazioni e le informazioni provenienti da una pluralità di soggetti pubblici, trasformando il rapporto tra cittadino e amministrazione in un flusso continuo e tendenzialmente centralizzato di dati. Questa evoluzione, pur rappresentando uno degli elementi più innovativi del sistema, solleva interrogativi rilevanti in termini di governance, sicurezza e protezione dei dati personali, come dimostrato dagli interventi del Garante e dalle successive misure di adeguamento.

La prospettiva evolutiva dell'app, segnata dall'integrazione del portafoglio digitale e dallo sviluppo dell'IT Wallet, rende ancora più evidente questo passaggio. IO non si limita più a essere un canale di accesso ai servizi, ma tende a configurarsi come infrastruttura di gestione dell'identità digitale e degli attributi personali del cittadino, anticipando un modello in cui il dato non è più contenuto nel documento, ma diventa l'elemento centrale del rapporto tra amministrazione e individuo. In questo passaggio si coglie con chiarezza la natura sistemica della digitalizzazione della pubblica amministrazione: non si tratta più di digitalizzare singoli procedimenti, ma di costruire infrastrutture capaci di gestire in modo integrato informazioni, identità e servizi. È proprio in questo salto di scala che il divario tra norma e prassi, già evidenziato nei capitoli precedenti, rischia di ampliarsi. Se nella fase iniziale l'App IO ha rappresentato uno strumento di accesso ai servizi, la sua evoluzione verso il portafoglio digitale segna un

cambiamento di paradigma: dalla digitalizzazione dei procedimenti alla gestione integrata delle informazioni.

La conclusione che emerge, tuttavia, non è pessimistica. Il quadro normativo italiano ed europeo appare oggi sufficientemente articolato da offrire strumenti adeguati ad affrontare le sfide della digitalizzazione, e le infrastrutture nazionali rappresentano un avanzamento concreto rispetto alla frammentazione del passato. Resta però aperta la questione dell'attuazione: come tradurre i principi normativi avanzati in prassi organizzative uniformi all'interno di un sistema amministrativo complesso e caratterizzato da profondamente differenziati livelli di maturità digitale.

In questa prospettiva, il dato non è soltanto una risorsa tecnica o economica, ma anche un indicatore della qualità complessiva dell'azione amministrativa. Il modo in cui viene trattato, protetto e condiviso riflette la capacità dello Stato di rendere effettivi, nella pratica quotidiana, gli impegni assunti sul piano normativo. È proprio in questa distanza tra principio e attuazione che si misura la maturità reale della transizione digitale della pubblica amministrazione italiana.

Bibliografia

- ENRICO CARLONI, *Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni*, in *Diritto Pubblico*, 2019, n. 2, pp. 363-366.
- ROBERTO CAVALLO PERIN, DIANA URANIA GALETTA (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Giappichelli, Torino, 2025.
- MARCELLO CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, 3^a ed., Il Mulino, Bologna, 2017.
- CLAUDIO COLAPIETRO, L'importazione del diritto di accesso civico generalizzato, in *Trasparenza nella pubblica amministrazione e norme anticorruzione*, Roma Tre-Press, Roma, 2019.
- GIOVANNI DUNI, L'utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell'emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell'atto amministrativo elettronico, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1978.
- MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato*, relazione al Parlamento, 1979.
- VIKTOR MAYER-SCHONBERGER, KENNETH CUKIER, *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
- GUIDO MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- MICHAEL NIELES, KELLEY DEMPSEY, VICTORIA PILLITTERI, *An Introduction to Information Security*, NIST Special Publication 800-12 Rev. 1, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2017.
- STEFANO RODOTA', *Tecnologie e diritti*, 2a ed., Il Mulino, Bologna, 1995.
- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026*, 2022.
- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *Relazione annuale al Parlamento 2024*, Roma, 2024.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Circolare n. 4 del 1° agosto 2017*, architettura INI e interoperabilità FSE.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico*, 2022.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida per l'identità digitale SPID*, 2020.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati*, Determinazione n. 215 del 18 luglio 2022.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*, Determinazione n. 183 del 2023.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni*, versione 1.0, 27 aprile 2021.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sul punto di accesso telematico ai servizi della PA*, Determinazione n. 598/2021.
- Agenzia per l'Italia Digitale, *Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024*, AgID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale.
- CNIPA, *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione*, Roma, 2003.
- Commissione europea, *A Digital Agenda for Europe*, COM(2010) 245 final.
- Commissione europea, *EU eGovernment Action Plan 2016-2020*.
- Commissione europea, *White Paper on Artificial Intelligence*, 2020.
- Commissione europea, *The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade*, JOIN(2020) 18 final, Bruxelles, 2020.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, *Relazione conclusiva*, 2017.
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, *Informatica e Pubblica Amministrazione nel processo di riforma*, Atti della Conferenza nazionale, Roma, 1981.

- Dipartimento per la Trasformazione Digitale, *Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2022-2024*.
- ENISA, *Cybersecurity Culture Guidelines: Behavioural Aspects of Cybersecurity*, 2018.
- ENISA, *Data Protection Engineering: From Data Protection by Design to Security Engineering*, 2022.
- ENISA, *ENISA Threat Landscape 2023*, European Union Agency for Cybersecurity, 2023.
- ENISA, *Technical Implementation Guidance on Cybersecurity Risk-Management Measures under the NIS2 Directive*, 2025.
- FORMEZ, *L'informatica nella pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive*, Roma, 1986.
- Garante per la protezione dei dati personali, *Pareri e documenti in materia di protezione dei dati personali, 2009-2025*, disponibili su www.garanteprivacy.it.
- Health Level Seven International, *HL7 Standards Overview*.
- HL7 Italia, *Implementation Guide CDA2 per il Fascicolo Sanitario Elettronico*.
- ISO/IEC, *Information security management systems, Overview and vocabulary*, ISO/IEC 27000:2018.
- ISO/IEC, *Information security management systems, Requirements*, ISO/IEC 27001:2022.
- ISO/IEC, *Information security controls*, ISO/IEC 27002:2022.
- OASIS, *Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview*, Committee Draft 02, 2008.
- OECD, *Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being*, OECD Publishing, Paris, 2015.
- OECD, *Open Government Data Report: Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, 2018.
- OECD, *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, 2019.
- OECD, *Government at a Glance 2021*, OECD Publishing, Paris, 2021.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*, 2021.
- WP29, *Guidelines on Data Protection Officers (DPOs)*, WP 243 rev.01, 2016, revised 2017.

Sitografia

- Agenzia per l'Italia Digitale, Il nuovo modello di interoperabilità, disponibile su: <https://www.agid.gov.it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita>.
- Agenzia per l'Italia Digitale, Linee guida OpenID Connect e gestione degli attributi SPID, Docs Italia, disponibili su: <https://docs.italia.it/italia/spid/spid-cie-oidc-docs/it/versions-corrente/index.html>.
- Agenzia per l'Italia Digitale, Regole tecniche SPID, Docs Italia, disponibili su: <https://docs.italia.it/italia/spid/spid-regole-tecniche/it/stabile/index.html>.
- Agenzia per l'Italia Digitale, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), disponibile su: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>.
- Archivio Storico Olivetti, Un Elea per la contabilità dello Stato, Archivi Digitali Olivetti, disponibile su: <https://archividigitaliolivetti.archivistoricolivetti.it/oggetti/192460-un-elea-per-la-contabilita-dello-stato>.

- Commissione europea, eIDAS (electronic identification and trust services), disponibile su: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas>.
- Commissione europea, European Digital Identity Wallet, Architecture and Reference Framework (ARF), disponibile su: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-reference-framework>.
- Dipartimento per la trasformazione digitale, App IO, disponibile su: <https://ioapp.it/>.
- Dipartimento per la trasformazione digitale, Cresce l'utilizzo della CIE: 23 milioni di accessi ai servizi online della PA da inizio anno, comunicato stampa del 13 maggio 2024, disponibile su: <https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/cresce-l-utilizzo-della-cie-23-milioni-di-accessi-ai-servizi-online-della-pa-da-i/>.
- AGID, SPID Open Data, disponibile all'indirizzo <https://www.spid.gov.it/open-data-spid/>
- Ministero dell'Interno, Carta d'identità elettronica, Manuale tecnico, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Docs Italia, disponibile su: <https://docs.italia.it/italia/cie/cie-manuale-tecnico-docs/it/master/index.html>.
- Ministero dell'Interno, CIE, SDK e documentazione per l'integrazione tramite dispositivi mobili, Docs Italia, disponibili su: <https://docs.italia.it/italia/cie/cie-eid-sdk-docs/it/versione-corrente/index.html>.
- Ministero dell'Interno, Manuale operativo per gli erogatori di servizi, Entra con CIE, Docs Italia, disponibile su: <https://docs.italia.it/italia/cie/cie-manuale-operativo-docs/it/master/index.html>.
- PagoPA S.p.A., Documenti su IO, disponibili su: <https://ioapp.it/documenti-su-io>.
- PagoPA S.p.A., Manuale dei servizi dell'App IO, disponibile su: <https://developer.pagopa.it/it/app-io/guides/manuale-servizi>.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, disponibile su: <https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2024-2026/index.html>.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), documentazione tecnica, disponibile su: <https://developers.italia.it/it/pdnd/>.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cashback: oltre 7 milioni di download dell'app IO, si lavora ai rallentamenti, nota stampa dell'8 dicembre 2020, testo ripreso in MarketScreener, disponibile su <https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Cashback-oltre-7-mln-su-App-IO-si-lavora-a-rallentamenti-31962193/>

Riferimenti normativi

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8.
- Consiglio d'Europa, Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
- Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), 7 febbraio 1992.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 8.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 16.
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
- Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS).
- Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (NIS).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).
- Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, relativo all'istituzione di uno sportello digitale unico (Single Digital Gateway).
- Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa ai dati aperti e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (NIS2).
- Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS 2).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
- Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni (d.lgs. 235/2010, d.lgs. 179/2016, d.lgs. 217/2017).
- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, come modificata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200.
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.
- Ministero dell'Interno, Decreto 23 dicembre 2015, Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica, G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, modifica al decreto legislativo n. 33/2013, accesso civico generalizzato.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 382, interoperabilità FSE.
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, adeguamento del d.lgs. 196/2003 al Regolamento (UE) 2016/679.
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio, e provvedimenti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul programma Cashback.

- Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023, Fascicolo sanitario elettronico 2.0, G.U. n. 249 del 24 ottobre 2023.
- Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, NIS2.
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, IT Wallet.

Giurisprudenza

- CGUE, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland*.
- CGUE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/18, *Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems*, Schrems II.
- Corte costituzionale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 20.
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti in materia di protezione dei dati personali, 2009-2025, disponibili su www.garanteprivacy.it.
- TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 136.
- TAR Campania, Sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003.